

ABSCHLUSSBERICHT

VORHABEN Konstruktive, energetische und funktionale Ertüchtigung des Fachwerkgebäudetyps „Schwarzmeerhaus“ in der Schwarzmeerregion mit ganzheitlicher Umweltbilanz einschließlich handwerklichem Wissenstransfer

GEFÖRDERT DURCH DIE BUNDESSTIFTUNG UMWELT DBU, AZ 35755/01

Dr. Georgi Georgiev: Dr. Georgiev Consulting - GEG

Prof. Dr. Martin Krus: Fraunhofer-Institut für Bauphysik - IBP

Dipl.-Ing. Werner Theuerkorn: Ingenieurbüro Werner Theuerkorn - WT

Prof. Dr. Arch. Nikolay Tuleschkov: Bulgarische Akademie der Wissenschaften und Künste – BASA

August 2023, Holzkirchen

Projektkennblatt
der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Az	35755/01	Referat	168	Fördersumme	118.328,00 Euro
----	-----------------	---------	------------	-------------	------------------------

Antragstitel Konstruktive, energetische und funktionale Ertüchtigung des Fachwerkgebäudetyps „Schwarzmeerhaus“ in der Schwarzmeerregion mit ganzheitlicher Umweltbilanz einschließlich handwerklichem Wissenstransfer

Stichworte Nachhaltige Sanierung, Fachwerkhaus, Holzhaus, Typhoaboard, replizierbares ganzheitliches Bestandsoptimierungskonzept, Wissenstransfer, Handwerk

Laufzeit	Projektbeginn	Projektende	Projektphase(n)
33 Monate	31.08.2020	31.05.2023	5

Zwischenberichte

Bewilligungsempfänger

Dr. Georgi Georgiev Consulting
Hygin-Keine-Str. 11
83607 Holzkirchen

Tel +4917680097419

Fax

Projektleitung

G. Georgiev

Bearbeiter

G. Georgiev

Kooperationspartner

1. Dipl.-Ing. W. Theuerkorn, Wichtleiten 3, 83389 Postmünster
2. BASA, 47A Sitnyakovo Blvd., 1505 Sofia, Bulgarien
3. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Hansastr. 27c, 80686 München

Zielsetzung und Anlass des Vorhabens

Das durch die Deutsche Bundesstiftung geförderte Projekt Konstruktive, energetische und funktionale Ertüchtigung des Fachwerkgebäudetyps „Schwarzmeerhaus“ in der Schwarzmeerregion mit ganzheitlicher Umweltbilanz einschließlich handwerklichem Wissenstransfer sowie seine Projektpartner FhIBP, WT, BASA und GEG befassten sich ab Anfang September 2020 bis Ende Mai 2023 mit der komplexen Fragestellung wie die sog. Schwarzmeerhäuser in Bulgarien und Türkei – Holzhäuser (bauhistorisch zuerst Blockhäuser und später Fachwerkhäuser) mit Holzschalung als Schutzschicht wg. des aggressiven Klimas (salzige Winde und große Temperaturamplituden) vor Ort - möglichst nachhaltig ertüchtigt werden können, und wie das dazu notwendige planerische und vor allem handwerkliche Wissen langfristig erhalten und ausgebaut werden kann.

Das interdisziplinäre Vorhaben hat die folgenden Ziele konsequent verfolgt und erfolgreich erreicht:
Untersuchung der Bautypologie des Schwarzmeerhauses: seiner architektonischen, konstruktiven und bauphysikalischen Charakteristika

Entwurf zur nachhaltigen Bestandsoptimierung eines konkreten Schwarzmeerhauses am Beispiel des Ethnographischen Museums in Nessebar (öffentliches Gebäude im Besitz der Stadt Nessebar, ehem. Haus eines bekannten Händlers dort – Muskoyani)

Auf Basis von 2.: Entwicklung eines replizierbaren ganzheitlichen Konzeptes zur nachhaltigen Bestandsoptimierung der Schwarzmeerhäuser in Bulgarien und der Türkei, unter Berücksichtigung der Ressourceneffizienz in allen ihrer relevanten Formen

Fachaustausch mit relevanten Akteuren aus den Bereichen Denkmalpflege (Planung und Handwerk, sowie Bildung und Forschung), sowie Politik – in Bulgarien, Türkei und Deutschland.

Identifizierung des Bedarfes in Bulgarien und der Region im Kontext A. der Berufsbildung auf allen möglichen relevanten sektoralen und fachlichen Ebenen, sowie B. der Regulierung der notwendigen Berufsbildungsstufe in den verschiedenen Arbeitsphasen und Gewerken im Sinne der nachhaltigen Bestandsoptimierung von historischen Holzhäusern. Dies ist im Rahmen von mehreren Fachdiskussionen mit relevanten Experten mit mehr und weniger Erfahrung, um die Sichtweise und die Bedürfnisse besser verstehen zu können.

Wissenstransfer im Bereich der nachhaltigen Bestandsoptimierung mit Fokus auf das Schwarzmeerhaus in allen ihrer bauhistorisch ausgeprägten Variationen. Der Wissenstransfer hat sowohl während der gemeinsamen virtuellen und physischen Treffen des Projektteams, sowie während der Studienreisen einzelner und/oder von Vertretern aller Partnerorganisationen – in Bulgarien und Türkei – stattgefunden. Detaillierte Reiseberichte sind in einem gesonderten Kapitel zu finden.

Die Bautypologie des Schwarzmeerhauses entstand im damaligen Osmanischen Reiches entstanden, und ist heute hauptsächlich in Bulgarien und Türkei erhalten, wobei diese ebenfalls über die gesamte Süd-West-Schwarzmeerküste zu finden war. Es sind heute tausende solche Gebäude zu finden, vor allem relative gut erhalten in Bulgarien. Das Alleinstellungsmerkmal des Bautyps ist die Fachwerkkonstruktion mit einer abschließenden schindelartigen Holzschalung.

Der Prototyp des Schwarzmeerhauses sind die sog. Strandzha-Häuser - in Pfosten-Riegelbauweise ausgeführt, und in den Bergen zwischen Bulgarien und Türkei, unweit von der Schwarzmeerküste, zu finden.

Beide Bautypen wurden hierbei gründlich untersucht, sodass eine solide Verständnisbasis zur Entwicklung des replizierbaren Konzeptes zur nachhaltigen Ertüchtigung dieser Häuser erarbeitet werden konnte.

Die Gebäude dieser Typologie werden heutzutage von ihren Eigentümern (meist in Eigentümergemeinschaften) meist überhaupt nicht saniert, weil die jetzigen Sanierverfahren viel zu teuer in der Anschaffung und Umsetzung sind. Eben deswegen stellt sich das Gesamtkonzept, das das Projektteam vorschlägt, inkl. des Einsatzes von TYPHABOARD, als besonders attraktiv dar. Dieses kann größtenteils von nicht speziell ausgebildeten Personen realisiert werden (Do it yourself), was weitere Kosten und umfangreiche Schulungen einspart.

Ein geeignetes ganzheitliches Sanierungskonzept hat Projektteam im Rahmen des Projekts erarbeitet. Die Basis dafür bildet das durch die DBU geförderten 1. Sanierungs-Projekt in der Pfeifergasse in Nürnberg und 2. Machbarkeitsstudie TYPHABOARD für die Sanierung von Mehrfamilienhäusern in Bulgarien. Bei 1. handelte es sich um ein Fachwerkhaus und damit eine recht ähnliche Bauweise, das sich aber aufgrund der anderen Klimabedingungen in wesentlichen Details unterscheidet.

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts zur nachhaltigen Erhaltung und Betrieb, am Beispiel eines konkreten Gebäudes an der Schwarzmeerküste Bulgariens – des Ethnologischen Museums in Sozopol - als Vertreter der sog. Bautypologie des Schwarzmeerhauses. Dieses Konzept und die damit verbundene Strategie ist an Eigentümer/Betreiber von Schwarzmeerhäusern, sowie Planer, Unternehmer und relevante Behörden gerichtet und soll als Leitfaden dienen.

Das Konzept wurde im Rahmen eines regen Fachaustausches mit Experten aus Deutschland, Bulgarien und Türkei erarbeitet.

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Die Arbeitsschritte im Projekt waren wie folgt:

1. Entwicklung einer ganzheitlichen Strategie zur nachhaltigen Erhaltung des Bautypus des Schwarzmeerhauses und Entwicklung einer Vision für dieses – ein Phänomen der überregionalen Bautradition Bulgariens und der Türkei

2. Entwicklung von Konzepten zur signifikanten Reduktion des PM 2,5- und PM 10-Ausstoßes, der vor allem im Winter bei diesen Häusern sehr hoch ist. Sie werden häufig mit Holz oder Kohle beheizt, nur sehr selten sind Zentralheizungen installiert. Dies ist einerseits in der finanziellen Situation der meisten Eigentümer (-gemeinschaften) begründet, aber auch in der Unkenntnis der jeweiligen Vor- und Nachteile alternativer Beheizungstechniken

Die Umweltbelastung in städtischen Regionen in Bulgarien mit Feinstaubpartikeln wird in den letzten Jahren immer signifikanter und sollte durch das hier vorgelegte Konzept verringert werden. Deswegen wurde ein Klimatisierungskonzept auf Basis einer Luft-Luft-Wärmepumpe entwickelt, planerisch umgesetzt, und rechnerisch abgebildet.

3. Ganzheitliche Betrachtung und übersichtsmäßige Bilanzierung des ökologischen Fußabdruckes des Schwarzmeerhauses vor und nach der Implementierung der in der Strategie vorgesehenen Maßnahmen

4. Entwicklung eines systematischen Ansatzes zur ganzheitlichen Verbesserung der Bausubstanz des Schwarzmeerhauses bei gleichzeitiger Beachtung der heutigen Ansprüche an Funktion und Wohnkomfort, sowie Einsatz nachhaltiger Technologien und Bausysteme aus nachwachsenden Rohstoffen.

5. Durchführung einer Studie über das praktische Umsetzungspotential des erarbeiteten Konzeptes, die im Rahmen von multilateralen Wissenstransferformaten mit relevanten Akteuren aus den Fachbereichen Energieeffizienz, Denkmalschutz, Umweltschutz, Handwerk und Wirtschaft aus Bulgarien, der benachbarten Türkei, in der viele Schwarzmeerhäuser vorkommen, und Deutschland erarbeitet, diskutiert und vertieft wird.

6. Wissenstransfer-Aktivitäten im Rahmen des regen Expertenaustausches mit breitem Fachpublikum aus Bulgarien, Türkei und Deutschland mit dem Ziel der Vorbereitung des ganzheitlichen strategischen Konzeptes zur Erhaltung der Schwarzmeerhäuser. Wichtig war dabei die Sensibilisierung der Planer,

Handwerker, Baustoffhersteller – für die TYPHABOARD Produktion und Verwendung in der Denkmalpflege, sowie der Landwirte zwecks der Ernte von Typha, sowie von KMUs für die mögliche dezentrale Typhaboard-Produktion.

7. Ideenkatalog Expertenkommission Holzhaus & Denkmalpflege

Deutsche Bundesstiftung Umwelt • An der Bornau 2 • 49090 Osnabrück • Tel 0541/9633-0 • Fax 0541/9633-190 • <http://www.dbu.de>

Ergebnisse und Diskussion

Die gesetzten Projektziele wurden erfolgreich erreicht:

1. Die Studie zur Bautypologie erreichte eine beachtliche Tiefe, besonders nachdem Studienreisen im Projektgebiet in Bulgarien, sowie in Türkei durch das Projektteam unternommen wurden. Es wurde Kontakt zur Architekturfakultät einer Technischen Universität in Türkei aufgenommen, und es erfolgte eine Reihe relevanter Fachgespräche zum Thema und der Sichtweise der KollegInnen mit der Dekanin dieser Fakultät. Dabei wurden auch Strukturprobleme klar, die mit der aktuellen Siedlungsentwicklung verbunden sind, und zur Vernachlässigung der traditionellen dörflichen Morphologie führen.
2. Das Konzept zur nachhaltigen Bestandsoptimierung des konkreten Referenzobjektes in Nessebar (BG) wurde erfolgreich erarbeitet, und es wurden zwei Szenarien dazu entwickelt. Bei Beiden wurde die Nachhaltigkeit in Vordergrund gesetzt, und deswegen das Typhaboard als Hauptsystem zur konstruktiven und hydrothermischen Sanierung eingesetzt.
3. Das Sanierungskonzept wurde bauphysikalisch untersucht und rechnerisch als hocheffizient nachgewiesen, besonders bei der Beachtung bestimmter Vorgaben bei der Sanierung.
4. Das replizierbare systemische Bestandsoptimierungskonzept in seinen 2 Varianten dient als Leitfaden - Planern, Handwerkern, und relevanten Entscheidungsträgern. Es behandelt sowohl die konstruktiven und energetischen Fragestellungen als auch die Komfort- und Nutzungsanforderungen der heutigen Zeit, und liefert intelligente Lösungen dafür.
5. Ein wichtiges Projektergebnis sind die Überlegungen zwecks der Vorbereitung zur Errichtung einer Kammerorganisation für die Holzhaus-Erhaltung: sowohl für alle relevanten Planer als auch für die Handwerker, sodass ein Qualitätsmanagementsystem dazu entwickelt werden kann. Es würde sowohl für die Aus- und Weiterbildung als auch für die Erlaubnis im Bereich tätig zu sein, von primärer Bedeutung sein.
6. Während der Abschlussveranstaltung sind alle zum Aufschluss gekommen, dass eine exemplarische Umsetzung des Konzeptes am Beispiel eines der sog. Strandzha-Häuser erfolgen sollte. Das Gebäude wird seitens eines öffentlichen Betreibers zur Verfügung gestellt, und wird als Veranstaltungszentrum, z.B. für die Aus- und Weiterbildungsformate im Sinne eines Fachwerkkentrums genutzt werden. Das Projektteam hat die meisten anfangs gesetzten Ziele erreicht, und weitere Herausforderungen identifiziert, die im Rahmen eines Nachfolgeprojektes zu behandeln wären.

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation

Das Vorhaben und seine Fortschritte wurden über die gesamte Projektlaufzeit intensiv in der Öffentlichkeit kommuniziert.

Bereits der offizielle Projektstart wurde in Nessebar, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt, wurde seitens der Schriftmedien in Bulgarien stark reflektiert.

Im Frühling 2021 hat das führende bulgarische Wirtschaftsmagazin CAPITAL einen ausführlichen Artikel über das Projekt, die Potentiale des Typha-Konzeptes für das nachhaltige Bauen, sowie die Zukunft der historischen Gebäude in Bulgarien veröffentlicht.

Durch die Erscheinung der DBU-Pressemitteilung 8.1.2021, Nr. 2/2021, sowie den Beitrag in der DBU-Newsletter Aktuell Nr. 7/2021, wurde das Projekt seitens der DBU und des Projektteams mit gemeinsamen Kräften der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

In 2022 wurde das Projekt im Rahmen der Fachtagung DENKMAL in Leipzig, in Form eines Vortrags seitens Dr. G. Georgiev vorgestellt.

Momentan wird eine Fachpublikation in Form eines Buches überlegt, dessen Erscheinung bei einem renommierten Fachverlag in Deutschland vorgesehen wird.

Fazit

Das Vorhaben befasste sich mit:

- A. der Schaffung einer soliden Verständnisbasis über die Bautypologie des Schwarzmeerhauses, sowie ihre Transformation, Entwicklung und Erhaltung, sowie
- B. der Entwicklung eines nachhaltigen replizierbaren Sanierungskonzeptes für das Schwarzmeerhaus, am Beispiel des Referenzprojektes in Nessebar, Bulgarien, inkl. Konstruktion, Bauphysik, Bautechnik etc., unter der Anwendung des Typhaboard-Systems als universelle und sehr geeignete Lösung, und
- C. der Entwicklung eines Ideenkatalogs über die Systematisierung der interdisziplinären Experten- aus- und -weiterbildung im Bereich der Baudenkmalpflege, insb. im Bereich der Fachwerkerhaltung in Bulgarien, aber auch
- D. dem Wissenstransfer im Rahmen mehrerer Fachdiskussionen in der Projektregion - Bulgarien und Türkei
- E. den Überlegungen zur Umsetzung des Konzeptes am Beispiel eines Strandzha-Hauses, das zu einem Zentrum für Wissenstransfer im Bereich der nachhaltigen Bestandsoptimierung von historischen Gebäuden umgenutzt werden soll;
- F. die Erstellung einer Strategie zur nachhaltigen Ertüchtigung der Schwarzmeerhäuser, wovon es tausende prachtvolle Exemplare in Bulgarien und Türkei zu finden gibt, als Bestandteil eines künftigen Fahrplans zur nachhaltigen Holzhauserhaltung in Europa.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt • An der Bornau 2 • 49090 Osnabrück • Tel 0541/9633-0 • Fax 0541/9633-190 • <http://www.dbu.de>

.....
Dr. Georgi Georgiev

Holzkirchen, den 31.08.2023

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG.....	4
2. DAS SCHWARZMEERHAUS (BASA).....	6
2.1. GESCHICHTE DER ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER BAUTYPOLOGIE (BASA).....	6
2.2. MERKMALE DER BAUTYPOLOGIE	6
2.3. DIE REFERENZGEBIETE UND -OBJEKTE	6
- BULGARIEN (NESSEBAR UND STRANDZHA)	6
- TÜRKIYE (SÜDWESZ-SCHWARZMEERKÜSTE)	6
3. DAS TYPHA-KONZEPT (WT + IBP) EINE GANZHEITLICHE LÖSSUNG FÜR DIE NACHHALTIGE REGIONALENTWICKLUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER BELANGE DER DENKMALPFLEGE. UMWELTSCHUTZ UND INNOVATIVE INTERPRETATIONEN IM BEREICH DER DENKMALGERECHTEN ERTÜCHTIGUNG HISTORISCHER GEBÄUDE	7
3.1. HINTERGRUND	7
3.2. PFLANZE UND ANBAU.....	7
3.3. UMWELTSCHUTZTECHNISCHE BEDEUTUNG	9
3.4. EIGENSCHAFTEN DES MAGNESITGEBUNDENEN TYPHABOARDS.....	10
3.5. BEISPIELANWENDUNG AN EINEM FACHWERKGEBÄUDE	12
3.6. DERZEITIGE ANWENDUNG DES TYPHABOARDS	13
3.7. ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG	15
4. SANIERUNGSANSATZ SCHWARZMEERHAUS.....	17
4.1. HYGROTHERMISCHE BERECHNUNG ZUR ENERGETISCHEN SANIERUNG DES REFERENZOBJEKT IN NESSEBAR (IBP)	18
4.2. ENTWURF SANIERUNG SCHWARZMEERHAUS WT.....	19
4.3. ENTWURF SANIERUNG SCHWARZMEERHAUS BASA	20
5. FACHAUSBILDUNG IM INTERDISZIPLINÄREN BEREICH DER DENKMALPFLEGE IN BULGARIEN: LERNEN VON DEUTSCHLAND	21
5.1. DEUTSCHES FACHWERKZENTRUM QUEDLINBURG	21
5.2. FRAUNHOFER-ZENTRUM FÜR ENERGETISCHE ALTBAUSANIERUNG UND DENKMALPFLEGE.....	22
5.3. UNSERE IDEE FÜR DIE SYSTEMATISIERUNG DER DENKMALPFLEGERISCHEN AUSBILDUNG BULGARIENS	23
6. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT.....	24

7. RELEVANTE REISEN UND TREFFEN	25
7.1. REGELMÄßIGE INTERNE PROJEKTTREFFEN IN DEUTSCHLAND UND GESAMTTEAM ONLINE	25
7.2. STUDIENREISEN BAUAUFNAHME (BASA; 2020 – 2021)	25
7.3. STUDIENREISE SCHWARZMEERKÜSTE BULGARIEN UND TÜRKIYE (BASA; 2021) 25	
7.4. STUDIENREISE NESSEBAR UND STRANDZHA, BULGARIEN (IBP, WT, BASA, GEG; 2022).....	25
7.5. STUDIENREISE SCHWARZMEERBEREICH, BULGARIEN UND TÜRKIYE (GEG; 2022) 25	
7.6. RELEVANTE PROJEKTTREFFEN	25
8. ZUSAMMENFASSUNG	27
9. DISKUSSION: NÄCHSTE SCHRITTE	28

1. EINLEITUNG

Das durch die Deutsche Bundesstiftung geförderte Projekt *Konstruktive, energetische und funktionale Ertüchtigung des Fachwerkgebäudetyps „Schwarzmeerhaus“ in der Schwarzmeerregion mit ganzheitlicher Umweltbilanz einschließlich handwerklichem Wissenstransfer* sowie seine Projektpartner FhIBP, WT, BASA und GEG befassten sich ab Anfang September 2020 bis Ende Mai 2023 mit der komplexen Fragestellung wie die sog. Schwarzmeerhäuser in Bulgarien und Türkei – Holzhäuser (bauhistorisch zuerst Blockhäuser und später Fachwerkhäuser) mit Holzschalung als Schutzschicht wg. des aggressiven Klimas (salzige Winde und große Temperaturamplituden) vor Ort - möglichst nachhaltig ertüchtigt werden können, und wie das dazu notwendige planerische und vor allem handwerkliche Wissen langfristig erhalten und ausgebaut werden kann.

Das interdisziplinäre Vorhaben hat die folgenden Ziele konsequent verfolgt und erfolgreich erreicht:

- Untersuchung der Bautypologie des Schwarzmeerhauses: seiner architektonischen, konstruktiven und bauphysikalischen Charakteristika
- Entwurf zur nachhaltigen Bestandsoptimierung eines konkreten Schwarzmeerhauses am Beispiel des Ethnographischen Museums in Nessebar (öffentliches Gebäude im Besitz der Stadt Nessebar, ehem. Haus eines bekannten Händlers dort – Muskojani)
- Auf Basis von 2.: Entwicklung eines replizierbaren ganzheitlichen Konzeptes zur nachhaltigen Bestandsoptimierung der Schwarzmeerhäuser in Bulgarien und der Türkei, unter Berücksichtigung der Ressourceneffizienz in allen ihrer relevanten Formen
- Fachaustausch mit relevanten Akteuren aus den Bereichen Denkmalpflege (Planung und Handwerk, sowie Bildung und Forschung), sowie Politik – in Bulgarien, Türkei und Deutschland.
- Identifizierung des Bedarfes in Bulgarien und der Region im Kontext A. der Berufsbildung auf allen möglichen relevanten sektoralen und fachlichen Ebenen, sowie B. der Regulierung der notwendigen Berufsbildungsstufe in den verschiedenen Arbeitsphasen und Gewerken im Sinne der nachhaltigen Bestandsoptimierung von historischen Holzhäusern. Dies ist im Rahmen von mehreren Fachdiskussionen mit relevanten Experten mit mehr und weniger Erfahrung, um die Sichtweise und die Bedürfnisse besser verstehen zu können.
- Wissenstransfer im Bereich der nachhaltigen Bestandsoptimierung mit Fokus auf das Schwarzmeerhaus in allen ihrer bauhistorisch ausgeprägten Variationen. Der

Wissenstransfer hat sowohl während der gemeinsamen virtuellen und physischen Treffen des Projektteams, sowie während der Studienreisen einzelner und/oder von Vertretern aller Partnerorganisationen – in Bulgarien und Türkei – stattgefunden.

Detaillierte Reiseberichte sind in einem gesonderten Kapitel zu finden.

Die Bautypologie des Schwarzmeerhauses entstand im damaligen Osmanischen Reich entstanden, und ist heute hauptsächlich in Bulgarien und Türkei erhalten, wobei diese ebenfalls über die gesamte Süd-West-Schwarzmeerküste zu finden war. Es sind heute tausende solche Gebäude zu finden, vor allem relative gut erhalten in Bulgarien. Das Alleinstellungsmerkmal des Bautypen ist die Fachwerkkonstruktion mit einer abschließenden schindelartigen Holzschalung.

Der Prototyp des Schwarzmeerhauses sind die sog. Strandzha-Häuser - in Pfosten-Riegelbauweise ausgeführt, und in den Bergen zwischen Bulgarien und Türkei, unweit von der Schwarzmeerküste, zu finden.

Beide Bautypen wurden hierbei gründlich untersucht, sodass eine solide Verständnisbasis zur Entwicklung des replizierbaren Konzeptes zur nachhaltigen Ertüchtigung dieser Häuser erarbeitet werden konnte.

Die Gebäude dieser Typologie werden heutzutage von ihren Eigentümern (meist in Eigentümergemeinschaften) meist überhaupt nicht saniert, weil die jetzigen Sanierverfahren viel zu teuer in der Anschaffung und Umsetzung sind. Eben deswegen stellt sich das Gesamtkonzept, das das Projektteam vorschlägt, inkl. des Einsatzes von TYPHABOARD, als besonders attraktiv dar. Dieses kann größtenteils von nicht speziell ausgebildeten Personen realisiert werden (Do it yourself), was weitere Kosten und umfangreiche Schulungen einspart. Ein geeignetes ganzheitliches Sanierungskonzept hat Projektteam im Rahmen des Projekts erarbeitet. Die Basis dafür bildet das durch die DBU geförderten 1. Sanierungs-Projekt in der Pfeifergasse in Nürnberg und 2. Machbarkeitsstudie TYPHABOARD für die Sanierung von Mehrfamilienhäusern in Bulgarien. Bei 1. handelte es sich um ein Fachwerkhaus und damit eine recht ähnliche Bauweise, das sich aber aufgrund der anderen Klimabedingungen in wesentlichen Details unterscheidet.

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts zur nachhaltigen Erhaltung und Betrieb, am Beispiel eines konkreten Gebäudes an der Schwarzmeerküste Bulgariens – des Ethnologischen Museums in Sozopol - als Vertreter der sog. Bautypologie des Schwarzmeerhauses. Dieses Konzept und die damit verbundene Strategie ist an Eigentümer/Betreiber von Schwarzmeerhäusern, sowie Planer, Unternehmer und relevante Behörden gerichtet und soll als Leitfaden dienen.

Das Konzept wurde im Rahmen eines regen Fachaustausches mit Experten aus Deutschland, Bulgarien und Türkei erarbeitet.

2. DAS SCHWARZMEERHAUS (BASA)

2.1. GESCHICHTE DER ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER
BAUTYPOLOGIE (BASA)

2.2. MERKMALE DER BAUTYPOLOGIE

2.3. DIE REFERENZGEBIETE UND -OBJEKTE

- BULGARIEN (NESSEBAR UND STRANDZHA)
- TÜRKIYE (SÜDWESZ-SCHWARZMEERKÜSTE)

THE HISTORICAL ARCHITECTURAL TYPOLOGY “BLACK SEA HOUSE” IN THE CONTEXT OF WOODEN HOUSES FROM EASTERN EUROPE AND IMPLEMENTATION OF A THEORETICAL PROJECT FOR THE RENOVATION OF A SAMPLE IN THE CONDITIONS OF RESTORATION AND SOCIALIZATION

HISTORICAL NOTES ON THE HISTORY OF THE WOODEN HOUSES FROM THE BUL- GARIAN LANDS IN MYSIA, THRACIA AND MACEDONIA

The Black Sea house is a specific local historical Eastern European variant of the buildings with half-timbered construction and outer walls panelled with planks and in some cases coated with specific for the Northern Black sea draining wooden construction. It is distributed throughout the territories of today's Eastern Bulgaria, Northern Turkey and partly Romania and Northeastern Greece.

In the predominant number of realizations, of which only dating samples are preserved, from the 17th to the beginning of the 20th century, these are mainly two-storey and less frequent three-storey residential buildings, but there are also some agricultural, storage, commercial and hotel buildings created not earlier than the end of the 19th century. Positevely, their origin and distribution is a much earlier phenomenon, but its impermanence and the vulnerability of this type of construction to fires and natural disasters is the reason that older examples are not preserved.

The main question regarding the genesis of the wooden residential architecture of the Eastern Black Sea coast in the historical periods from prehistory to the first two decades of the 20th century is how far back in the time can we trace its roots, what are they like and what kind of transformations it's gone through. Given the scarce information on this topic, it is hard to give completely specific scientifically proven answers, but still a variety of documentary indications allow a justified operational hypothesis.

The sources, sometimes very distant from the geographical area, give us some evidence on different aspects of this architecture. According to a text by John the Exarch in the “Word on the Sixth Day” part of his work “Six Days” (turn of the 10th century), when a man entered the capital “he saw houses rising on both sides, decorated with stone and wood and covered in murals”.

At the turn of the 20th century, Karel Shkorpil discovered during his excavations in the second Bulgarian capital - Preslav, that the houses in the city were wooden with dry stone masonry foundations. “Most of the buildings were built of wood on stone foundations, without mortar,” he notes.¹ In the “Cheresheto” area in 1905, during the excavations of a monastery with two churches, one also turned out to be wooden, standing on a stone-square foundation with preserved square openings for the supporting wooden posts. This temple is quite large-scale with plan dimensions of 12.5 by 25m, which fits into two planning squares.² It is not known, however, whether these wooden columns were sheathed with boards only on the outside, on both sides, or whether it was the earliest post-and-plank construction, where the supporting vertical elements had grooves on both sides in which the planks, or rather the much thicker matchboards, were inserted horizontally one above the other. There are also other historical sources mentioning wooden temples at that time. A travel note from the turn of the 11th century reports wooden houses seen along the route of the ancient “Via Egnatia” between Thessaloniki and the Adriatic coast. However, these were most likely blockhouses.

The case of the houses from Preslav, however, does not concern Slavic blockhouses, but buildings sheathed with matchboard or wooden planks, since John Exarch points

The wooden basilica from the monastery in Cheresheto locality, north of Preslav

out that the facades were “entirely covered with murals”, which means that there were carvings on the wooden surfaces and multi-colored ornaments, which require they be as smooth in the plane as possible.

There are only fragmentary notes about the wooden architecture in the Bulgarian lands from the period of the 10th - 14th century in the diaries of some Western Europeans, and there is even a mention of the block-built “palaces” of the local elders in the southwestern regions.

During excavations in old Bulgarian cities, however, remains of such buildings are found. For example, during the excavation of the medieval port city of “Kastritsi” in Varna, Prof. Pletnirov found abundant remains of boards and beams throughout the one- and two-story residential buildings and inns.³

And during the archaeological investigations of two-story houses from the 13th - 14th centuries at Tsarevets in Veliko Tarnovo, remains of wooden elements and prints of braiders (wall elements made of intertwined rods) were found on pieces of thick clay plastering. This is also characteristic for a large part of the filling of spaces between the beams in the Ottoman period half-timbered residential buildings covered with boards.

The mentioned findings in Tarnovo are refuted by Prof. Todor Zlatev, who in his book “Bulgarian Domestic Architecture” (1945) claims that the appearance of these architectonics dates back only to the 17th century, categorically believing that only then “the wooden construction of the house underwent a change: the spaces between the studded wooden elements of the wall construction are filled with wattle (plastered on both sides with clay), or adobe...”.

It is not at all strange that since the first centuries of the Ottoman rule, information about wooden houses appears in the notes of Western Europeans crossing the main routes, which proves this continues to be a traditional construction practice. For example, Valerand de Wavren, who in 1445 took part in the capture of the Tutrakan and Giurgevo castles by the Turks, described their dungeons as having stone ground floors and “with an expanded wooden upper part...with large gabled attics”.⁴ The Rouse castle was similar. The first mention on this topic is by Corniliy Scheper who saw in Sofia in 1533 that “all the houses are wooden and susceptible to fire”. In the same year, in the same city, Anton Vrancic will also find that most of the houses are “low and wooden”, but there were also those “of a more remarkable design”. There were, however, both brick and adobe buildings. The houses in Plovdiv were also wooden half-timbered with adobe filling.⁵

At the same time, in the same year 1533, Hans Dernschwam will notice that in Serbia, between Belgrade and Niš, “all their buildings, when we enter a village, are built of wickerwork, plastered with mud (i.e. clay)” and could only accommodate three or four people. Further along the road, the houses in some Bulgarian villages were similar, and there were even such houses in Sofia and Plovdiv.⁶ He notes that the case in Constantinople and Edirne was also the same.⁷ In Sofia, however, he saw several small wooden mosques, and there was one such mosque in the village of Gorublyane.⁸

The Venetian Caterino Zeno arrives in 1550 in Odrin (turk. Edirne), where at the time the Christian population is almost entirely Bulgarian.⁹ He noticed the façades there had wood cladding with narrow boards – the same as the known examples from the towns in the Burgas bay hinterland and the region. In doing so, he describes the buildings with these architectonics as „pettable”.

The houses in Moesia and parts of Thrace, and in other places across the Bulgarian lands are described as “wooden” by many travelers since 16th century. For example, Hans Dernschwam will not only point out in 1553 that in Sofia the houses were „wooden”, but will also clarify how “the outer walls (are) separated from each other with boards placed vertically”, and even adds that their roofs are covered (Dernschwam ..., 32).¹⁰ It should be noted that according to some more detailed descriptions in many travelogues, it seems that under „wooden”, the authors meant half-timber construction with different type of fillings and façade solutions. Dernschwam himself writes that in Plovdiv „the buildings are wooden”, but thereafter he adds, that they are “of clay, mud and timber”, which means exactly half-timbered with clay or adobe filling. About Istanbul he is explicit that the old massive “beautiful buildings” were in ruins and all new ones „are one-story, built of mud”, i.e. adobe.¹¹ (Dernschwam, 64). Fynes Moryson (1595 – 1597) gives more details in explaining how in Turkey, on the Greek islands, in Asia and Africa, „the houses are usually built of unhewn (quarried) stones and flint, of one story only... and the roofs are plastered and surrounded by a wall notched on top (i.e. with teeth-b.a.) about a yard... In Constantinople and the surrounding provinces, houses were usually built of uncut (quarried) stone and flint, or of wood plastered with clay or soil, shaped like brick but unbaked (i.e. half-timbered with adobe filling). They are two-story buildings, with an almost flat roof, with no windows and covered with roof tiles, very similar to the common buildings in Italy...”¹² This text categorically states there were two construction technologies applied in the 16th century in the capital and its surrounding cities - the medieval Byzantine stone one, and the half-timbered one typical of Bulgarian lands, with adobe filling of the walls and subsequent plastering. It becomes clear that in the 16th century, facade cladding with boards was found only in Thrace and Mysia.

This is why in addition to Catharino Zen and Hans Dernschwam, in the 16th century, many other travelers and diplomats speak that in some Bulgarian lands the half-timber walls are cladded with boards. For example, in 1589 Henry Covendish notices that Silistra was “a fine town for this kind of construction, where the houses are low and clad in clapboard.”¹³ (English travelogues ..., 46). Pierre Lescolopier (1574) saw in Sofia houses “built with boards and stone (for the foundations and ground floors) and mostly with soil, and in Plovidv - „houses made of soil and wooden boards”, which means half-timber construction with adobe filling and probably wooden outer coating (French travelogues 1975, 152).¹⁴

Subsequently, towards the middle of the 17th century during his trips across the Bulgarian lands Evliya Çelebi concludes that in Macedonia, the Northern Aegean coast and almost whole Thrace the outer walls are plastered, stone, being massive or half-timbered, and only in Moesia, Stara planina and Shopski region, the facades of some buildings are cladded with boards. (Evliya Çelebi 1972).¹⁵ “Beautiful are the houses with walls made of pine boards”, he writes about Lovech and in addition mentions that the roofs of the local houses are also covered with “Wallachian boards” (at that time pine boards were imported

from Wallachia).¹⁶ There are such roofs not only in Mysia (Vratsa, Plevna, Lovech, Vidin), but also in the cities south of the Balkan Mountains, for example in Kazanlak. Celebi¹⁷ calls these buildings “old-type houses”, probably to distinguish them from the tiled ones, but also because they are of half-timbered construction. For example, it is written about Vidin that there were “one-story and two-story, large houses built of stone according to the older plans”, and the roofs of “some are covered with thin boards”. And in Ryahovo (nowadays Oryahovo) the houses were “stone buildings covered with thin boards”, and he saw the same “board-covered houses of the old type” in Kazanlak.¹⁸

The way these houses looked can be seen also on engravings dating from the 19th century with views of, for example, Vidin, Shumen, Varna and other .

Half-timbered houses with wooden facade cladding from the city of Shumen. Engravings from 1854 and 1856

Half-timbered houses with wooden facade cladding from the city of Vidin. Engravings from 1870 and 1875

Half-timbered house with wooden facade cladding from a town in inland Bulgaria. German engraving from 1886

TYPE OF WOODEN HOUSES IN BULGARIAN LANDS

A large portion of the traditional wooden historical residential architecture in the Bulgarian lands in its larger parts originates from the territories of the Balkan Mountains, Strandzha, and until the end of the 19th century from the Rhodope Mountains, Rila and Pirin.

Historically back in time, on Bulgarian lands, the construction of dwellings went through several stages. Buildings using stone, wood and clay as materials have been found.

In the Neolithic settlements, the houses were built by vertically hammering poles, around which the wall is formed, clay was either directly rammed, or braids were made with flexible branches and then plastered thickly with clay on both sides. In the Excavated in recent decades Neolithic city "Provadia Solnitsite" which existed from about 4700 to about 4200 BC. 24 two-story houses built of stone with wooden mezzanine floors and roof structures were discovered.

Dating back to 2880 and 2505 BC primitive block buildings have been excavated in the German Lake Federsee area near the villages of Alleshausen-Grundwiesen and Täschenwiesen in the district of Bieberbach, Baden-Württemberg.

However, the beginning of the real wooden houses was when wood was predominantly used for the constructions. The beginning is theoretically sought in completely opposite places - in the Minoan culture, in the northernmost parts of Europe, in Hellas. But these constructions were also in ancient Thrace, and they were also carried out during the time of the Roman Empire. That is, block construction is to a large extent a pan-European phenomenon - in many places in Europe, the construction of homes built with walls of wooden logs mounted on top of each other and connected at the corners by notches shortly before their end is confirmed. This assembly is called in Bulgarian "on a wreath", but for the houses built according to this construction system, the German concept "blockhouse" has long been adopted, also translated as the general "block building".

Initially, the logs were used in an unpeeled state, and subsequently, due to the vulnerability of the bark to decay, insects, biological agents, they began to be peeled and smoothed with axes. Also, the buildings built in this way are covered with boards, that is, the buildings become entirely wooden. But in fact, even in the 19th century, they continued to use both ways of preparing the logs, depending on the importance of the building.

Hut blockhouse St. Petka, Velingrad region, Prof. Stoyanov (1964)

The block construction has a very wide distribution throughout the 1500 km long massifs of the Carpathian Mountains, to this day. And everywhere from Serbia and Romania through Hungary to the Czech Republic, Slovakia, Ukraine and Poland. There are also a large number of them in Bosnia, where a large construction center has arisen in the Bosat region, comprising craftsmen from many villages working throughout the Western Balkans. It is widely distributed in the countries of the Russian Federation and Ukraine, in northwestern Europe, etc.

The structural assembly “on a wreath” in block constructions seems to have been invented quite early, but has been archaeologically established in the time of the late Middle Ages. For example, several archaeological assembly fragments found during excavations on the territory of the Moscow “Kremlin” were dendrologically dated to 1156 and 1367.

Throughout Bulgarian lands until the first decades of the 20th century, the block construction was preserved only in the higher mountainous areas and mostly, as Prof. Zlatev claims, in the “pomash huts” of the Rhodopes. But even there these are mainly auxiliary farm buildings and homes of the poorest peasants.

Corner building assemblies made of logs and beams (1156 – 1367), discovered during archaeological excavations on the territory of the Moscow Kremlin, Voronin

A clapboard house assembled “on a wreath” from the village of Ortsevo, municipality of Belitsa and from the Rhodopes, according to a photo by Prof. Stamov

It also seems that in the Middle Ages, in order to make tighter connections between the tree trunks, they started roughly square the trunks by modeling almost square sections, and later a new technology of using well-worked prismatic beams was adopted. Such are some of the structures found in the Moscow Kremlin, dated to 1367.

Perhaps at the same time, a new wooden structural system was created in the Bulgarian lands, where instead of beams with a square cross-section, rectangular beams were used, which were also inserted into each other "on a wreath". Houses built in this way are still preserved in some places in the Balkan Mountains and Strandzha. Drawings by the artist Luigi Meier show a variation of the assembly with wooden wedges (chivii) connecting in the corners the planes of the planks with the faces of their perpendicular ones.

Corner assembly "on a wreath" of a clapboard construction. Prof. Stamov

A clapboard house assembled "on a wreath" (17th - 18th century) from the village of Dolno Yablkovo, Western Strandzha

In its most archaic form, the post-and-plank wooden house existed even until the beginning of the 20th century, mostly on the territory of Strandzha mountains whose eastern slopes descend to the Black Sea. And there, in the town of Malko Tarnovo and its surrounding villages, a construction center specialized in the field of wooden houses – post-and-plank and half-timbered houses of the "Black Sea House" type, was established.

Strandzha is a low mountain massive (1031 m above sea level) in the historical and geographical region of Thrace, which now lays on both sides of the Bulgarian-Turkish border. It rises above the Black sea in the coast region between Sozopol in Bulgaria and Midia in Turkey. To the west the Tundzha river separates Strandzha from Sakar mountain and to the south it encompasses former the Bulgarian village Lahna Paşaköy (today town of Lalapaşa), Lozengrad (turk. Kirklareli), Pinarhisar, Viza (turk. Vize) and Saray.

Map of Strandzha and Sakar mountains from the territories of Bulgaria and Turkey

The mountain is covered by century-aged dense oak, beech, Turkey oak forests. There are a number of relict and endemic plant species, or altogether more than 80 species of higher plants. Through Strandzha flow several bigger rivers as Ergene, Veleka, Rezovska, Ropotamo, Kitenska, Diavolska and many more lesser ones. Here is the biggest Bulgarian protected national territory with an area of 116 136,2 hectares – Nature park “Strandzha” incl. five reserves. However, it was never densely populated, and today it is the least inhabited area of Bulgaria, with only 10 people per km².

Strandzha Mountain, views from the Strandzha Nature Park and Rezvaya River on the border between Bulgaria and Turkey, with the remains of the stone bridge on the route to Istanbul

A painting by Bozhidar Char-tanski depicting the Strandja ritual dance on hot embers performed by the so-called "nestinari"

Its population is Bulgarian (with considerable Thracian substratum) since the days of the First Bulgarian empire (681 – 1018). For example St. Marina is worshiped here and this cult reveals archaic marks – some scholars suggest that she is the Christian “successor” of the ancient goddess Bendida. During an expedition of ours in 1977 we were studying a forest chapel consecrated to st. Marinka, speleologists discovered in the altar an entrance to a cave, which contained a shelf carved in the rock with a huge ram skull with traces of ritual candle burning on it. It was found in the laboratory to be more than 350 years old. In some of the Strandzha villages until the beginning of the 20th century the feast of Saint Constantine and Saint Helen was celebrated with a very archaic ritual called „Nestinarstvo“ (gr. Anastenaria). In the evening darkness the huge bonfire prepared during the day is lit and the glowing-red coals are being spread across the ground in a great flaming circle. The nestinari fall into trance and practice barefoot ritual dances with the icon of the saints in their hands unharmed by the fire. Today this ritual is being practiced every year by the “nestinari” only in the Balgari village.

After the Ottoman conquest around the middle of the 15th century of the nowadays Bulgarian part of Strandzha, most of its territory has been divided in three parts: Sultan self-governing has “Hasekia” in the Northeastern part; Ghazi Mihal Bey Vakif in the central part and Fatih Sultan Mehmet II (The Conqueror, 1444 – 1446; 1451 – 1481) Vakif in the southwestern part.

Map of the privileged areas of Strandzha in the Ottoman Empire. From north to south: 6 - Hasekiya, self-govern-ing; 5 - Waqf of Ghaazi Michal; 7 - Waqf of Sultan Mehmed

During the 18th – 19th century the construction craftsmanship in the rural parts of Mal-ko Tarnovo region starts to develop significantly and the perimeter of activity of the many Strandzha masters was expanded to include territories outside the mountain massif and its adjacent Black sea coast, reaching as far as Istanbul in the south and Burgas in the north.

During the Ottoman times in the Strandzha region of Bulgaria the local builders were able to construct entirely wooden houses by an century-old tradition. One-storey wooden houses are built here as early as the pre-Ottoman Middle Ages. They are built of big and even 8-10 cm thick oak planks, joined in the building corners through “on a wreath“ cuts. They were clad with planks and in the colder regions had thermo insulating thick layers of straw as well. To this day throughout the rural areas are preserved several examples of the Strandzha type one storey wooden houses from the 17th century.

This house type was wide spread north of Stara planina and across Moesia. These are the so called by the medieval Bulgarian writer John the Exarch (end of 9th-10th century) rural “thatched huts”. The excavations of the 13th-14th century port city of „Kastritzi“ near Varna revealed that most of the roofs of the stone houses are wooden clad. Only the port chapel was covered with aspid plates. Excavations in other medieval towns show remnants of roof title covering. It was only during the 16th-17th century when across the villages the planks and straw started to be replaced with roof titles. But this process is slow and continues locally until the end of the 19th century. Evliya Çelebi writes down around 1640 – 1650 that most of the houses south of Stara planina have mainly tiled roofs and the old wooden roofs and buildings are to be seen mainly north in Moesia. A color engraving of Mayer (1755 – 1803) from the 1780's shows houses in the village of Ciali Kavak (tod. Rish) on Edirne yolu (the main road from Edirne to the Danube river), which are built with structurally bound „on a wreath“ planks and are covered with roof titles and straw, connected constructively at the corners by touching each other perpendicularly, those of one wall springing forward as in the joints of a cornice, but the others rest with their faces on their inner faces. According to another engraving of his, from around the beginning of the 20th century, the connection between them was made with four-sided prismatic wooden wedges (chivii) driven into holes passing through the faces of the first beams and entering the faces of the others. The houses of this village were covered either with tiles or, some of them, with straw.

*Half-timbered houses assembled with wooden wedges, village of Chala Kavak (present day Rish).
Luigi Meier watercolor and engraving views, 1780s*

The functional scheme of these old house types, once in the Middle ages very wide spread across the Bulgarian lands, is based on the enfilade scheme, with its rooms located one behind the other and connected to each other by successive doors. This defines its plan as a highly elongated rectangle. This functional scheme has its roots in the semi-dugout homes, built over the centuries since prehistoric times, whose rear parts are dug in the slope and the front ones appear over the ground.

Typical for this plank houses, built already entirely over the ground, is the most rear room. It has been used as a barn at first and therefore it had separate second entrance door. To provide lighting and ventilation, there are also two doors to the front main living room with a fireplace. According to early Byzantine texts the slavs lived in semi-dugout houses with many entrance doors, which reveals the archaic nature of this functionality. It was still used across some very poor rural regions along the Danube river, inhabited by Vlachs, emigrating through the Danube, due to the harsh feudal living conditions in Wallachia, even in the 19th century.

During my expeditions across Strandzha in the later half of the 1970's and the beginning of the 1980s I managed to research and measure several miraculously preserved plank houses with „on a wreath“ joints. Similar examples, although very rarely were found throughout the Bulgarian lands, for example, the house in Arbanassi where Danov wrote his “Testament”.

The oldest preserved plank houses date from 16th – 17th century and they use a newer construction system – post-and-plank. Undoubtedly it is also much older, because these early examples show fully developed features of the system identical to those in the 19th century's houses. The planks's corner joints weren't “on a wreath“ anymore. They used an insertion in the longitudinal cuts on the vertical roof-bearing columns. They, in turn, cut-in lower in the upper surface of the horizontal big beams laying either over single raised stone footings or on continuous stone footings. Above the walls, the matchboards also incise the lower surfaces of similar beams as the lower longitudinal beams, supporting the rafters and the purlins of the wooden roof construction. The whole system is fixed with wooden spikes (“tchivii”) drawn in designated holes on the elements to be joined. It seems that this struc-

Two of the oldest (17th - 18th century) Strandja houses from western Strandja - the house of Atanas Terziev from the village of Yabalkovo and of Stoyan Radev from the village of Momina Tsarkva (st. Zhelyazkovo). Plans according to Tuleshkov

“House of the Covenant” (16th - 17th century), Arbanasi

tural system was developed by the craftsmen from the old construction centers in Central Stara Planina – Drianovo, Triavna, Gabrovo. It was then adopted in Strandzha mountain to gradually replace the old matchboard specimens constructed „on a wreath“.

Constituent elements and method of assembling the matchboard-sponian houses according to Petya Grueva

Details of the assemblies of the matchboard-sponian buildings, Hristo Vakarelski (1955)

Initially the houses with post-and plank construction were one-storied and called by the local population “earthy“, i.e. terrestrial. The main enfilade functional plan has two rooms: the front one with a big fireplace and small oven, where the household lives and therefore called “v’kashti” and the rear called “zadnica” and serving as a barn for the poultry and small livestock – goats, swine, etc. This is the reason the latter one had two doors – one leading to the other room and second directly to the yard. Probably as early as the 17th century a second entrance door appeared in the “v’kashti” room. It was used for ventilation of the inner space, because these houses had no windows (protection against thieves). Such early

example from the 17th century is the house of Mihail Moskov in Slivarovo, which we researched during an expedition in 1974.

Strandzha was densely wooded region with many gangs of robbers and some in the local folklore there is even a memory of the invasion of the „Green count“ (Amadeus VI, Count of Savoy). In 1366 – 1367 he ravages the Black Sea coast from the coastal Strandzha region starting with Ahtopol to Varna. Undoubtedly there are not only Italians, Germans and French in his army, but also his subordinate Catalans. In an old Strandzha tale these rough times full also of Turkish atrocities, is reflected in the words of the frightened forest animals: „...come on, let's run, from below (from the sea) Turks are coming, Turks and Catalans, wherever they pass, blood flows - blood flows, and brains...“.

The house of Mihail Moskov in the village of Slivarovo, one of the oldest Strandzhan matchboard-sponian buildings. Plan-shooting according to Tuleshkov (1974)

Although quite rare, in the eastern parts of the mountain an outer shed (“Ayet”) was built in front of the main room. In the western parts it is an obligatory integral part of the home. The difference between both varieties – East-Strandzhan (Malko Tarnovo) and West-Strandzhan (Phacian) house, is the location and the type of the fireplace. In the eastern Malko Tarnovo house it was on the narrow outer wall just right of the entrance door after entering the “v’kashiti” room.. The fireplace has huge upper chamber and a chimney with a section of 60/60 cm or even bigger. According to local sources tree trunks of up to 2 meters length were burnt into such fireplaces. Adjacent to it, in between the fireplace and the side outer wall, an oven was built with a cabinet above it. In the western Fakia houses the fireplace was also as that big, but there was no corner oven present.

In the 19th century these houses became two-storied. The lower floor had walls of random uncoursed rubble masonry with mud, or much less often based on mortar, filling and was used at first as barn for the livestock. The upper residential story initially kept its two-space structure, but with two main developments. First, the rear room “zadnitza” began to be used as a storage room, where cereals and other food products were stored dry in compartments with different internal volumes built by boards (“sosietzi”). Second, the so called “stobor” began to be built, which is a braced cantilever protruding construction with a depth of around

A country house from Malko Tarnovo (17th-18th century) with an ayet and an additional barn. Photo from 1938
Plans of East-Strandzha country houses, with and without ayet, Tuleshkov
Plans of West-Strandzha country houses, with ayet, Tuleshkov
Part of the "in-house" room with the hearth, from a house in the village of Brashlyan, an architectural reserve

1 m, surrounding the building on two or even three sides. Its outer sides are closed by walls made of vertically mounted boards. At the bottom of this space, behind “zadnitza” room, a toilet is created, the hole in the floor of which is connected to an underground septic tank “korub” sewage pipe made of the burned-out tree trunk core. The rest of the “stobor” is used for storage of tools and inventory. In the area opposite the side door of the “v’kashti” room an opening is created in the outer thin wall and the so called „mivnik“ – a wooden countertop with an outside overhanging chute, on which a dish of water for washing was placed. It is obvious that the stobor is the equivalent of the former yard and its functional zones. It is only elevated by a floor. That is why this new room was named after the yard fence – “stobor”.

Plan of a two-story East-Strandzha house with designated functional areas and elements

An East-Strandzha house from the village of Brashlyan, of the original two-story type without bay windows

Two neighboring houses from the village of Kosti, Malko Tarnovo region - of the Black Sea type and of the Strandzha type with a fence and a large ayet as a place for manual labour

This principle functional plan developed further more primarily with the addition of a new room in front of the main "v'kashti" room, meant for the firstborn son's young family before he was able to build his own house. It also has a fireplace to provide warmth for the babies, and so I have often found in my expeditions through these houses, how in front of it a pair of spaced rings are fixed in the ceiling, for hanging swings. In both types of the "Strandzha" house these fireplaces are in the corners. The way of designing the new part of the house makes the functional difference. In the Fackia region the room is added according the old enfilade scheme as a passage, and in the Malko Tarnovo region a sector of the room is separated as a corridor („prust“, „prustche“) which is accessible from the outside and has separate doors to "v'kashti" and the new room called "predna kashta" or the traditional Ottoman "odaya". This reduces the area of the room and leads for the first time in Strandzha residential architecture the need of using protruding constructions. This has been practiced in Bulgarian architecture in the Middle Ages (archaeological findings dating from the 11th-14th century, with wooden or stone cantilevers). The extension of the "predna kashta" is done with corner bay windows, and thus it grows significantly in size. Houses with more rooms started to emerge. They are a group of two with a "prust" in between, placed in the old way in front of the Ancient "v'kashti" and "zadnitza". This is how the layout of the house becomes T-shaped for the first time.

Much larger buildings with bay windows were also built in the eastern parts of the mountain. They were mainly found in the town of Malko Tarnovo, but individual examples are also found in other villages, for example the fraternal house "Chardaka" (by Yanaki Koyunoolu) in the village of Stoilovo, built in 1860. (29)(30) However, regardless of the fact they are post-and-plank, were already planned as salon houses, undoubtedly under the influence of the Black Sea type of house.

A house with a room with a bay window from the village of Göktepe (Zvezdets). Photo from 1913

A house with a large bay windowed room from the town of Malko Tarnovo

A house with a bay windowed room from the village of Brashlyan

A house with two bay windowed rooms with a balcony in between (Nana Kubarelova's house) from the village of Brashlyan

Certainly in the period of the 17th - turn of the 20th century, the post-and-plank system was used all over the mountain range, including the villages of Lozengrad on the southern slopes, which today are on Turkish territory. The builders are Bulgarians from the town of Malko Tarnovo and almost all its villages, on both sides of the Bulgarian-Turkish border. But much larger, even three-story buildings of this structural type continue to be built around the Balkan Mountain vil-lages and towns by craftsmen from the towns of Dryanovo, Tryavna and the carpenter vil-lages around them, in the Central Balkan Mountains.¹⁹

**DEVELOPMENT OF THE TYPE OF MEDIEVAL BULGARIAN WOODEN HOUSE,
DURING THE TRANSITION TO THE NEW CONSTRUCTIVE FORM OF THE
“BLACK-SEA HOUSE” IN THE 18th - 20th CENTURIES**

During the 16th-17th century there are already building centres all over the Bulgarian lands and, it seems, mostly from the central parts of the Bulgarian Balkan Mountains, Strandzha and the Rhodopes (Tryavna, Dryanovo, Malko Tarnovo, etc.), who in addition to block, matchboard “on a wreath” and post-and-plank, also practice the building of the half-timber houses with wooden façade cladding. Their areas of activity are mainly in the Eastern parts of Moesia and Thrace, Stara planina and Strandzha, and here in parallel they continued to develop the architectonics of the post-and-plank house. Also other types of

с. Стоилово
Къща на Янаки Койунджоолу
(60-те години на XIX век)

с. Стоилово
Къща от втората половина на XIX век

Two-story bay windowed matchboard-sponsian house from Malko Tarnovo

Large two-story salon houses - "Tchardaka (The attic)" (by Yanaki Koyunjoolu, 1860) in the village of Stoilovo and a house from the village of Kalovo. Plans according to Tuleshkov

timber constructions are widely spread here. These techniques undoubtedly originate directly from ancient Thracian, Slavonic and Bulgarian traditions of using timber as a building material in the system of block constructions from the earliest times. Pre-ottoman medieval houses with half-timber construction and clay filling of the walls can be archaeologically traced for example in the old Bulgarian capital Tarnovo.

The wooden board cladding over clay, adobe and brick half-timbered walls turned out to be especially suitable for the coast areas, where the plasters were quickly dissolving because of the aggressive conditions – strong winds combined with heavy rains, salts, moisture, etc.²⁰ This is why exactly here the half-timber construction with board cladding is gradually established as a basis. This exact system is imported, probably around the 16th-17th century, by the Bulgarian master builders in Istanbul, where they, as seen in older texts, are amongst the most prominent craftsmen of residential buildings centurylong. During the constant fires in which whole areas with up to thousand houses burnt, they quickly built new ones. And we already indicated that around the end of the 19th century, prof. arch. Cornelius Gurlitt will find out, and later points out in his book on Constantinople architecture, that „here (in the capital) it seems the main builders have always been Bulgarian“.

Naturally, even in the 20th century, nothing of the earliest examples was preserved, both because of the fragility of this architecture, and because of the continuous ravaging fires that destroyed hundreds, and in some cases, thousands of houses. Therefore, Turkish architectural historians seek information in descriptions from registers and court documents concerning sales and inheritance cases. A good analysis can be found in a paper by Duzenli and Achik, published in the multi-volume history of Greater Istanbul.²¹ It describes „...stone houses, houses built with stone and earth (i.e. built of stone on clay mortar), houses built from earth (brick), wooden houses (ağaç ev), haşeb (wooden) house, adobe house (probably half-timbered with adobe infill), pebble house (probably river gravel), hedge house (terülü çit ev, i.e. a braider of flexible, freshly cut branches), covered with hay, a house built

with planks (hızır tahtası, undoubtedly a clapboard house assembled on a wreath, as it is described how the planks are “put together (in the corners) opposing each other”) ...”.²²

It can be seen that the city was built using all the construction techniques known at that time. Stone buildings are predominant, including those built on mud mortar, adobe, built with a wooden frame and wattle walls, sometimes covered with straw. Logically, most common are the stone ones, since in Byzantium, this was the common construction. The other types are clearly the work of Bulgarians and other non-Greek ethnic groups brought to settle the depopulated city.

For the current study, the ones built with timber are relevant. First of all, these are the old Bulgarian matchboard houses, which we know from Mayer’s watercolors and engravings (18th century), painted by him in the Bulgarian villages on the southern slopes of the Balkan Mountains. The wooden houses ağaç ev and haşeb mentioned by Turkish authors probably refer to half-timbered buildings including those sheathed with boards, i.e. of the “Black Sea” type). They note that wooden houses were priced higher, explaining that “according to official price registers, wood was a very expensive and rare material. A house that is registered in a legal estate is (described as) an old wooden house (köhne haşeb) which is made of wood”.²³ Those recorded as “assembled (çatma) wooden houses”, are undoubtedly the matchboard ones.

DISTRIBUTION OF THE BLACK SEA HOUSE TYPE THROUGHOUT THE EUROPEAN AND ASIAN PARTS OF THE OTTOMAN EMPIRE

Starting from ancient times throughout the Bulgarian lands, in addition to the Black Sea coast, the “Black Sea House” type has also spread into the interior of the European continent. Such houses were found in the 18th - 19th centuries along the Danube River, for example in Vidin, Oryahovo, Tulcha, and south of the river coast - in Shumen, Razgrad, etc. They were also found in Thrace - Sliven, Yambol, Stara Zagora, Lozengrad region, in the Balkan Mountains, for example in Kotel, Zheravna. They are also found, although rarely, in the southwestern Bulgarian lands, for example in the carpenter villages of Mala Reka, Debarsko, in places around the White Sea, for example in Dedeagach, Fere, etc.

Black Sea type house and the Administrative Ottoman Konak in the town of Sliven

House of the Black Sea type in the Balkan Mountain town of Kotel

Houses of the Black Sea type in the Bulgarian quarter of Lozengrad (known as Kirkclareli). Photo from 1912, taken during the capture of the town by the Bulgarian army in the Balkan War

A house of the Black Sea type in Dedeagach (Alexandroupolis) built in the period 1906-1908. Photo from 1942

Wooden houses from the villages of Galichnik and Yanche, Debar region, with vertically nailed wooden facade cladding

The building of this type of house is being distributed throughout the 17th - 19th centuries and the beginning of 20th century in Bulgaria and Istanbul, across the seashores of Marmara and Aegean seas, as well as even on the Eastern Black Sea shores to the south. The best examples on Turkish territory are in the capital Istanbul – as a hub of wealthy citizens.

In the 19th century and the first decades of the 20th century, the city and its surrounding towns and villages on both sides of the Bosphorus and the Sea of Marmara were densely built up with such buildings. The fashion also penetrated further into the mainland on both sides of the Marmara Sea, both west of Edirne (e.g. Uzunküprü, Malkara) and especially in Edirne, and throughout Asia Minor, mainly south of the Black Sea coast, with this construction practice penetrating somewhere to about Samsun. To the east, where it is a territory for construction activity of Georgian and Armenian craftsmen, only individual samples are found. In these territories, however, some block constructions could be seen in the villages of Lazistan.

To the south, after the coasts of the Sea of Marmara and the Dardanelles, the type also spread throughout the settlements in the northern part of the Ottoman coast of the White (Aegean) Sea. Inland from this strip across the mainland, houses with this architectonics are found incidentally in some of the cities, for example in Bursa.

In today's Bulgaria this type is built in all seashore towns, but the best realizations were in the towns of Varna, Nessebar, Sozopol, Tzarevo, Achtopol and in the inner lands of Strandzha mountain (mainly in Malko Tarnovo and in today's Turkish territory in the once populated mostly with Bulgarians Lozengrad – today Kirklareli) and Bunarhissar. Such buildings are constructed also in Sliven, Yambol, Kotel, Elena and many others.

Architecturally and functionally in the most common case this type of residential buildings have ground floors intended for economic and professional needs – hangars for fishing boats and tackle, warehouses for various purposes, shops, etc.

Only in larger cities and especially in the capital Istanbul (for Greeks and Western Europeans Constantinople, for the Bulgarians Tzar's grad), were en masse built houses with residential ground floors. Usually entirely for housing needs are used also buildings higher than two floors.

DETAILS AND STYLING OF THE „BLACK-SEA“ HOUSE TYPE

The construction system of the Black sea house is a classic half-timber one, with a specific wall detail. The walls are built either with brick or adobe filling, or by an ancient Bulgarian technology of wooden sticks and thick layers of clay. On the inner side a fine layer of washed clay is being applied and the finish is limy paint in different colors with natural pigments. The outer cladding is distinctive, made of vertically and later horizontally mounted boards. Across the territories northern of Istanbul above them are nailed second protective layer of hand slit little overlapping boards likewise the roof tiles. This is the perfect protection against the aggressive atmosphere in these more northern lands in nowadays Bulgaria.

The Black Sea House has its specific planning scheme containing: salon; without terraces, but with narrow balconies for drying the fish; big warehouses in the ground floors for repairs and knitting new fishing nets; more residential rooms across the salon incl. storage rooms and toilettes even in the beginning of the 18th century (f.e. in Sozopol). By the newer buildings from the end of the 19th century we find wooden empire style façade decorations under metropolitan influence – pilasters, cornices, triangle gables over the windows, etc. Ana Trendafilova's Sozopol house (1756) was transformed into the Empiran style, after reconstruction and expansion from the very beginning of the 19th century.

The architecture of the Black sea house, although made primarily by Bulgarian builders (but in Istanbul also partly by Armenian and Greek ones), becomes more common in the second half of the 19th century in the broader metropolitan area, in Eastern direction across

Map of the regions around the Black Sea from Europe and Asia Minor with the main distribution points of the Black Sea house type indicated

A "Black Sea" type house in Tsarevo (st. Vasiliko). Photo from the beginning of the 20th century

Houses of the "Black Sea" type in Sozopol. Photo from the 1920s

Houses of the "Black Sea" type in Pomorie (St. Anchialo). Photo from the 1930s

House of the "Black Sea" type in Varna. The house of Zeinet Bey Pashaolu (1850), present day Club of the Architects

House of the "Black Sea" type in Midia (now Kiikkoi)

The Curtidi House (1728, now Ethnographic Museum) in Sozopol, with facades protected by an outer layer of split boards

The house of Anna Trendafilova (1756, expanded at the beginning of the 19th century) in Sozopol with wooden ampire architecture

Detail of a wall from a Nessebar house with a water-tight outer layer of split boards

the Black sea shore, in Southern direction down to Smirna/Izmir and in Western direction across the Aegean shore up to the mouth of Maritsa river. But the most dense distribution is on the Bulgarian Black sea coast and in Istanbul and its hinterland.

In the second half of the 19th century across the Strandzha region houses of the “Black sea type” also began to be built. Until then, the Malko Tarnovo master builders had created such only in the port cities at the foot of the mountain, in the region of Lozengrad (Kirklareli), Bunarhissar and others to the south of the Strandzha mountains, including Istanbul, where they had learned them from the masters from the Central Stara Planina and partly from the Macedonian Bulgarian construction centers, whose craftsmen actively work in the capital and its surrounding areas. In general, these are Bulgarian craftsmen from all Bulgarian lands who are the inventors of this half-timber system with wooden façade cladding, which was more resistant than the plaster to rain and strong wind carrying salty moisture. It seems that the masters from Strandzha invented the upper wooden layers, protecting the main wooden facade surfaces from the heavy rains. They are made of split oak planks nailed horizontally by overlapping one another, similar to wooden roof shingles. The reason behind this assertion is the fact that such facades are preserved only in the old coast towns from Nesebar to Midia, where mainly the Strandzha masters worked. The upper façade shingle-like layer cannot be observed anywhere outside this region of the Black sea coast area.

In the villages on the territory of Strandzha mountain, the earliest buildings of the “Black Sea House” type are known from archival photographs. Such, for example, was the famous house „Chardaka“ in Stoilovo, built in the 1860s by Gianni Koyundzhoolu. It actually is a brothers’ house, composed of two independent dwellings connected by a door between

the salons of the two parts. In this case the head of the family created for his son not only “predna kashta“, but a whole separate apartment. Today, however, there are also quite a few preserved buildings of the type, mainly in the town of Malko Tarnovo and its adjacent villages. Their functional type can already be classified as “saloon type”, but the older ones amongst them still show traditional “Strandzha house” elements, incl. stobors and the distinctive fireplaces with ovens. Another example from the time of “Chardaka“ is a house in Kondolovo, which has been documented during our expedition in 1974.

Many similar houses (of the architectonic type “muhlami“) were erected by the local builders across the towns and villages of Lozengrad (Kirklareli, Turkey) and Bunarhissar, and in the rural region of the Southern mountain slopes there were examples of the post-and-plank constructed “Strandzha house“ type.

Except the widespread architecturally simplified examples of the “Black sea house type“, in the towns on both sides of today’s border were built houses with ornamental façade decoration in the aesthetics of the classicism, neo baroque, eclecticism, dating from the last quarter of the 19th century and mostly from the first decades of the 20th century. An impressive example are the two houses in Malko Tarnovo belonging to the rich merchant families Diakovi and Ilievi from the end of the 19th century. Today they are housing the exhibition area of the Municipal Historical museum. An interesting building here is the Ottoman administrative konak, dating from the same time.

Houses from the end of the 19th - turn of the 20th century with eclectic architecture - the Emigrant House (1870s) in Çorlu, House from Rodosto and Amuţçular Konak in Mudurnu

The house of Todor Dyakov (currently the administrative office of the Historical Museum) in the town of Malko Tarnovo

The Ottoman administrative Konak in Malko Tarnovo

There are also public buildings in this typology, f.e. the class school and the administrative konak in Malko Tarnovo, as well as the town hall of Stoilovo. Good architectural qualities are also seen in the administrative residences of the cities of Sliven and Tsarevo (St. Vasilikó), known to me from archival photographs. The one from Tsarevo (old Vasiliko) dates from 1913, when numerous families from Odrin vilayet and other places fled here as survivors of the genocide of the Bulgarians there, carried out by the Ottoman army and the irregular Muslim militias („bashi-bazouk“) after the First Balkan war in 1912-1913.

It can be concluded that the buildings of the “Black sea house type” from the territories of nowadays Bulgaria and Turkey are identical in architectural aspect. The differences are functional and based only on the the religious affiliation of the householders. They arose out of the distinctions in the organization of habitation for Christians and Muslims, respectively. The Muslim home has two secluded compartments – male („selamlik“) and female („haremlik“), interconnected by a large family living room (“divanhane“). In addition, there is always a bathroom or corner for ritual washing. The layout of the Christian dwelling (Bulgarians, Greeks, Armenians and western Europeans of different catholic denominations) is designed

The grade school in the town of Malko Tarnovo from the last quarter of the 19th century. Photo from 1913

The Ottoman administrative Konak in the town of Vasiliko (now Tsarevo). Photo from 1913

The Ottoman administrative Konak in the city of Sliven. Photo from the end of the 19th century

around a salon. The main room is the one with the fireplace (for the Bulgarians “v’kashti”), and the rest are two or more bedrooms (“soba”, “odaya”), storage room, toilet. For hygienic needs, both Muslims and Christians and followers of other faiths used the numerous public baths (“hammam”), some of which were intended for both sexes („cifte“) – with a male and a female compartment, while the rest functioned a certain number of days a week for the needs of one and, respectively, for the other sex.

In the villages, as well as in the cities, for families with limited financial possibilities, houses of the “Black Sea” type with smaller dimensions, often with a limited number of rooms, were built, and in the Strandzha Planina there is an application of the functional layouts characteristic of the “Strandzha House”.

В заключение It must be pointed out that the building of the houses of the “Black sea” type seizes after the First World War, when a population exchange between Turkey, Bulgaria and Greece gradually begins to be carried out. This process is finalized in the 1920s through

Houses of the “Black Sea” type in the centre of the town of Malko Tarnovo. Photo from the 1920s

A house of the “Black Sea” type in the town of Malko Tarnovo, present day a museum

A house of the “Black Sea” type in the village of Kostî

A house of the “Black Sea” type in the village of Slivarovo

interstate treaties. The reason is the evacuation of the Bulgarian and Greek (mostly hellenized Bulgarians) masters, the new visa regime, and the changes in the construction market following the worldwide economic downturn. For example, even the construction of the shahshah’s palace is done by Bulgarian builders and stone masons from Tryavna, Dryanovo, Debar, etc. Only permanently settled Bulgarian builders remain in Istanbul, Edirne and other places across European Turkey as well as locals from Odrin and Greeks from Galipoli peninsula. But this is a very small number, not anymore able to execute the previous significant role in the construction market.

This is unique architecture for Europe, whose examples are preserved en masse in today’s Bulgaria and Turkey. Due to the volatile nature of the building system and its materials, the preserved examples keep on perishing. Many reconstructions aiming improving the living conditions and the energy efficiency turn out to be defacing. In order to preserve the rest as a part of the European cultural history, these problems should be handled with technical solutions and realizations.

MAIN ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE “BLACK-SEA HOUSE” TYPE

In their majority the implementations of the “Black-Sea house” type of which are preserved only buildings dating from the 18th – turn of the 20th century, these are mainly two-story, and

rarely three-story residential buildings, but there can be also seen palace, school, commercial, hotel, agricultural and warehouse buildings, constructed no earlier than the 19th century, and most of them towards the end of it and the beginning of the next century. According to Turkish authors, parts of two rich half-timbered summer houses (yal) from the end of the 17th century, reconstructed and decorated in the 19th century, have also been preserved along the Bosphorus. So according to the written sources, their origin and distribution is a much earlier phenomenon, but the impermanence and vulnerability to fires and natural disasters of this type of construction is the reason that we do not know temporally older examples.

*The summer house of Hüseyin Küprülü Pasha (Amjazade) from 1698, on the Bosphorus.
Mid-twentieth century and present-day plan and views*

*The summer house of Hüseyin Küprülü Pasha (Amjazade) from 1698, on the Bosphorus.
Mid-twentieth century and present-day plan and views*

The architectural aspect in most cases this type of residential buildings are functional designed with ground floors intended for agricultural and professional needs – hangars for fishing boats and tackles, warehouses with different purposes, shops, etc. Only in the larger cities and especially in the capital Istanbul (for Greeks and Western Europeans Constantinople, for Bulgarians - Tsarigrad), houses are mainly built with the purpose of ground floors for housing needs. Buildings taller than two floors are usually used entirely for residential purposes..

In structural aspect these buildings are raised either entirely with half-timbered construction (something widespread in the capital of the Ottoman Empire), or with a ground floor with walls of crushed stone masoned with mortar solution with a thickness of 50 - 80 cm. By the 20th century they have outer embossed and widely smeared joints, and upper half-timbered floor. In the villages, there is also mud mortar and even dry masonry. At houses mainly on the Bulgarian coast for leveling and consolidation of stone walls during construction in their masonry at a height of about 80 to 120 cm are used wooden trowels (wooden ladder-like elements of two long longitudinal slats and nailed transversely on those short ones). The lower support beams from the half-timbered walls on the upper floor are were often constructively connected with the stone walls by mounting the top endings.

*A residential neighborhood of "Black Sea" type houses with low stone plinths from Beyoglu, Istanbul.
Photo from 1912*

"Black Sea" type house with stone ground floor from the town of Pomorie

"Black Sea" type house with stone ground floor from the city of Sozopol

Half-timbered walls are made of beams with dimensions in different surveyed buildings from 10x8 and 10x10 to 12x10 and 12x12 cm, and rarely thicker, traditionally of oak. At the end of the 19th century, the cheaper, but also less durable pine wood, began to be used in some places, usually imported from Italy and Romania. The walls have a lower, supporting beam connected to the upper horizontal beam (santrach) of the stone wall on the ground floor and the upper connected with the roof, or if the floors are more than one with the floor structure. The vertical structural raster between these two horizontal supporting beams is usually created by four main supporting beams: two being mounted in both corners of the wall and two inside its field, at a distance from one another of about 120 to 150 cm. Between these four main verticals at a distance of about 40 cm from each other are placed secondary vertical beams as well. The window openings are outlined between the two verticals

with placement of upper and lower horizontal beams. On spots, set by the master builder additional windbreak beams are placed. The cavities between the beams of the structure was filled with clay mixed with pieces of bricks, taken from the ruins of ancient and medieval buildings in the area. By other buildings the filling is only of clay mixed with animal hair or tough grasses (called chop) to prevent it from cracking. There are also a very small number of buildings where the filling is with brickwork, preserved samples taken from ruined ancient and medieval buildings. Samples are often found in the Bulgarian lands, where the very ancient technique of fillings of interlaced rods (pletarka), plastered on both sides with thick layers of clay mixed with nugget, is applied. To the filling is added well leveled layer of lime plaster thick 5-7 cm and the walls are whitewashed annually. In some houses of wealthier owners the lime plaster is colored and even mural decorations are made.

Detail of a half-timbered wall with a window from a house in Nessebar

Structural half-timbered wall elements with clay infill and brick shards

Views of half-timbered walls with wattle and brick infills

According to the research of Prof. arch. Ivan Ivanchev carried out on the spot between 1953 and 1955, in the town of Nessebar the oldest surviving buildings of that type are built at the end of the 18th century, but apparently they belong to a much older building practice. The half-timbered walls are built with beams 10x10 cm, the verticals standing one on the other at about 30 - 50 cm. The fields between them are filled to the face of the wooden construction with short ridges with a cross section of about 6x4 cm, nailed tightly to each other at an angle of about 45 degrees. In each adjacent field between the verticals the direction of nailing is reversed.²⁴ This forms a complete and solid wooden wall system. From the room the remaining hollow distance to the back surface of the vertical beams and about 2 - 3 cm above them was filled with clay mixed with animal hair or tough grass (chop) to prevent cracking. Generally the clay thermal insulation filling had a thickness of 9 - 10 cm.

Roof constructions are also of wooden beams with a slight slope, usually about 40% (approx. 21 – 22o), because their coverage is single-outfall tiles (known in present-day Bulgaria under the names “Old Bulgarian”, or “Turkish”, although they have already existed before

Ceiling and roof structure from Kolyo Kazaka's house in Nessebar

Detail of the eaves of the oldest houses in Nessebar

Ceiling from the Sozopol house of Anna Trendafilova from 1756

the Turkish invasion). Trimmer joists over the living quarters lie by notching on the upper horizontal beam of the half-timbered wall, then again by cutting on it longitudinally parallel a second beam is mounted above the wall, supporting the structure of the roof itself. The roofs are four-pitched, and in case the planned configuration of the building in its upper level is more complex (due to the nature of the building, or the presence of bay windows), roofs are complicated in shape by bends positioned at different heights and the required sluices.

Floor and ceiling joists are built with heavy beams with dimensions depending on the clear width that is transferred between the two vertical supporting structures. In certain cases, the relevant main element is even about 30 cm high.

Detail from the ceiling of the Skulieva house in Nessebar from the 1840s

Detail of a decorative ceiling on a plastered holker from the Hadjizafirova house in Nessebar

Boards are nailed to the ridge capitals and the elements of the roof construction, then the tiles are placed, lying on a clay mixture with chop. One-arch tiles are installed in two overlapping rows one above the other.

Wooden ceilings are made inside the rooms under the horizontal upper joists edged with profiled or simplified cornices, and sometimes wood-carved ceilings are made. When they rise plastically upwards, usually through intricately configured holkers, their entire construction is beared by a load-bearing system connected to the ceiling and roof beams, short beams, circles in the shape of holkers and slats with applied on them lime plaster.

Finishing works on the facade surfaces and eaves were carried out on several ways:

1. Initially they are sheathed with tightly glued to each other vertically mounted boards 3 - 4 cm thick. This method of installation was also applied on later buildings, dating even from the 19th century, as it can be seen from old engravings.

2. At the same time with this practice, probably not later than the 16th – turn of the 17th century (but completely possibly in the early Middle Ages), the installation of wooden cladding is done horizontal, which is a better technological solution. This becomes widespread precisely the 17th century throughout the easternmost parts of the Balkan peninsula between the Danube delta and the Dardanelles, but mostly in Bulgarian lands (including the inland cities) where it was created. This architectural technique was known among Bulgarian builders from the settlements around the city Malko Tarnovo in the region of Strandzha mountain, under the name “mold”.

3. But these two ways of covering the half-timbered facades share the disadvantage of moisture penetrating between the joints. That is why in the 19th century at the thin profiled slats started to appear and close the joints between the boards.

Alongside this new architectural detail along the Bulgarian coast another solution to the problem with the penetrating moisture driven into the joints between the planks by the strong sea winds, emerges and starts spreading: installment of a second layer of cladding on the primary one. It is a construction of thin oak boards with section dimensions of about 80 - 90 by 6 - 7 mm. They are mounted horizontally with nails on the boards of the first layer, overlapping similarly to the roof shingles and thus ensuring the downflow of rainwater compacted on

the facades from strong coastal winds. Splicing the sections with this cladding in between is carried out via vertically nailed boards clamping it at the joints to the structure underneath, usually on the places adhered to the vertical beams of half-timbered construction. In this case, the side joints are closed on both sides with thin boards mounted perpendicular to the facade.

Cladding on the facade boards of a Sozopoly house, with panels of split oak boards to protect against rainwater

Details of straight and arched consoles for structural support of bay windows in “Black Sea” type houses

A wood-carved console from the 18th century, reused to support a bay window from the Lambrin house in Nessebar

By this type of house, (and generally typical of Bulgarian architecture school) bay windows are created, usually angular, which are supported by systems of braces, some of which are curved and often decorated with carpentry ornaments. In Nessebar, in the Lambrin house, has been found a reused console dating probably from the 17th – 18th century, which has a profuse and profound carving.

A characteristic element of the Black Sea house are the long balconies with latticework railings and very high supporting columns (protrusions) in the corners, designed for tying strings with fish for drying (cirrhosis).

Balconies were unknown in Bulgarian and Eastern Balkan architecture as a general architectural element until the last quarter of the 19th century. Instead the so-called attics are used, which are large, long and wide loggias covered with support columns, eaves and stepping down on wooden colonnades in front of ground floor galleries. The balcony at the Black Sea Bulgarian coastal house appears as a purely functional element for processing and drying of fish. That is why in the Black Sea type of house, the columns (sticks) strengthening the parapets in the two outer corners are made as high as even more than 150 cm, so that ropes can be stretched between them, with which the cleaned fish can be hung to dry (chiosis).

The floor joists of the bay windows and balconies in terms of construction are bids on the beams from inside the building, as in narrow bay windows they are supported by brackets monolithic in the stone walls below them, and at the wider supports are made by struts stepping down as well by cutting into the santrachi in the stone walls, or against the monolithic wooden ones short beams.

A house from Sozopol with tall stilts on the balcony. Photo from the 1930s

Sozopoly street with strings of fish hanging on the facades

EXPERIMENTAL PROJECT FOR THE RENOVATION OF THIS TYPE OF BUILDING USING “TIPIA” - THE HOUSE OF PANAYOTIS MUSKOYANNI (1840) IN THE CITY OF NESSEBAR

For the Black-Sea port city of Nessebar

The town of Nessebar is located about 40 km away from the regional center Burgas on the southern part of the Bulgarian Black sea coast. The Nesebar Municipality encompasses the easternmost slopes of Stara planina (ancient Haemus, medieval Balkan Mountains).

Back in the Antiquity the region was inhabited by the Thracians and after 6th century BC the Thracian rulers allowed the settlement of Hellenic colonists who contributed to the development of maritime trade. Since 821 AD the area is in Bulgarian possession and was inhabited by Bulgarians even in the period of Byzantine occupation.

Nessebar is amongst the oldest towns in Bulgaria, with preserved authentic structures from the period 4th-19th century on its initial location – an island connected to the land with a narrow strip. Traces of settlement dating back to the second millennium BC have been found here. Later the Thracian town of Mesambria is established. The word “bria” in Thracian means “town” and according to Strabo (64 BC-ca. 23 AD) this name is connected to the

Panoramic view of the city of Nessebar. Drone photo

View of Nessebar from the heights of the isthmus

local ruler Menas (Melsa according to other ancient sources). Circa 510 AD the town gives shelter to Dorians, escaped from the conquered by Darius I Greek colonies Megara and Chalcedon. The first city fortress wall dates from the 4th century BC. A number of temples were built – dedicated to Zeus, the patron of the city Apollo, Isis, Hecate, Asclepius and to the Thracian deities Dionysus and the Thracian horseman.

The city is occupied by the Roman empire in 72-71 BC and is named Mesambria Pontica. At the beginning of the 1st century AD new Greek colonists, this time of Ionic descent, settle here.

After Christianity became the official state religion of the Empire, the pagan temples were turned into churches and new ones were built, especially in 4th-6th century. Amongst them the “St. Sophia” basilica has survived in high ruins.

In 812 khan Krum annexed the city to the Bulgarian Empire. With some minor interruptions it remained predominantly ethnic Bulgarian, until it was conquered in 1366 by the ma-

Remains of the ancient and medieval fortification system of Mesembria (the Thracian name of the city) after the Isthmus

The Basilica "St. Sofia" (V - VI century) in the centre of Nessebar

rauder army of Amadeus VI, Count of Savoy who soon sold it to the Byzantine Empire for 15 000 golden coins. Thereafter the city was briefly Byzantine possession under Ottoman control and in 1453 it eventually fell in the hands of the Ottoman Empire.

During 13th-14th century a number of new churches with profuse architectonics were built in the stylistics of the Bulgarian architectural picturesque style and several of them are still preserved nowadays. By the 19th century there were already 42 churches and chapels in the town.

Views from the medieval churches from the first half of the 14th century “St. Archangels Michael and Gabriel”, “Jesus Christ Pantokrator” and “St. John Aliturgetos”

The UNESCO diploma declaring Nessebar a world cultural heritage

During the time of the Ottoman rule new churches continued to be built, some of them above the ruins of old ones. In 17th century the town was completely renewed and fortified. The residential architecture of that time is mainly with half-timbered construction and since 18th and mainly during the 19th and the beginning of the 20th century the houses were being built in the typology of the “Black sea house”. A number of examples are preserved until today.

Since 9th December 1983 Nessebar is included by UNESCO in its World Heritage Sites list for its cultural heritage “considered to be of outstanding value to humanity.”

The House of Panagiotis Muskoyani in Nessebar as an experimental scientific project for renovating the “Black sea House” type

According to prof. Ivanchev’s studies from the beginning of the 1950s, the house of Muskoyanni in Nessebar has been built by a wealthy Greek merchant. He has written down another story as well - that the owner was a local Turkish bey, but the house’s functional

Fragments of the facade and salon of the Panayot Muscoyani house (1840) in Nessebar, according to a photo before its restoration in the 1980s

Situational plan, southern and western facade of the house of Muscoyani in Nessebar, Ivanchev

Condition of the fireplace from the Muscoyani house, photo from the 1940s

The fireplace from the Muscoyani house, photo from the 1950s

Plan of a Nessebar fireplace of the Muskoyani type, Ivanchev

Plan of the residential level of the Muskoyani house, Ivanchev (1954)

scheme doesn't respond to that of a Muslim residence. The mandatory female (harem) and men (selamlik) compartments are missing, as well as the ritual bathroom. It is possible that in some moment it was being inhabited by a Turkish official. It is later ascertained that the house is built in 1840. The building has two stories and one small semi-floor in its southern half between the two main ones. On the lower level, on the street front, there is a big storage room, and behind it we find a spacious barn. Right above it is the semi-level. It has two rooms – one passage utility space and a bedroom for the servants with big built-in wardrobes. In functional aspect this passage room has access to three staircases - a wider one made of stone, which leads to the backyard and two narrow wooden ones: one coming from the cellar and one leading to the salon on the upper residential floor.

This upper residential floor uses the principles of the salon plan scheme, which were developed between the second half of the 18th century and the first decades of the 19th century. This plan was meant for the wealthier part of the Christian urban population. In the center of this functional composition is the big passage salon with remotely distinctive cruciform plan with two long and two very short beams. Along the longer outer walls are situated two staircases – the main western one as a connection to the yard and the service and narrow eastern one coming from the servant semi-level. The other two rather short sides are connected at the front by doors to the south with the owner's study, and to the north with a large domestic closet. In the inter-arrangement of the compositional and constructive cross thus formed four large rooms are joined, three of which are sobis (bedrooms), and the fourth in the north-west corner is the so-called 'In-house', i.e. the room with a fireplace, intended for kitchen, dining and day-living accommodation of the family during the cold winter months. These rooms were being heated during the night on charcoal, delivered here from the woods of the neighboring mountains. These four rooms are accessible via wide doors in canted walls of the cruciform salon. This is an old medieval plan scheme observed in the 13th century in Asia Minor on the late seldjuk baths and in 14th-15th century on the early Ottoman ones. Its origins are positively Byzantine.

In the both northern corner rooms there are big built-in wardrobes, but in the 19th century the southern two undoubtedly also contained ones.

Above the service staircase there was a vaulted niche with big stone sink in it. Behind this construction according to prof. Ivanchev survey there was a little storage room. Given

the location of this room in the house plan, it more likely was the usual for part of the Black sea houses toilette. All this was removed during the restoration in the 1970s, when a second fireplace was added in the northeastern room.

From the bottom of the other long arm of the salon, there was a long narrow balcony situated between the two bay windows on the west front of the house. Probably around the turn of the 20th century, this balcony, as shown by Prof. Ivanchev, was extended forward to the stone fence, so that it became a huge wooden terrace covered with wide wooden flooring. It should be pointed out that these balconies of the Black Sea type of houses, and in this case the new terrace at Muskoyani's house, were used only for economic purposes and mainly for drying small fish (chirozi) and for broiling bonito and mackerel. When the house was restored in the 1970s, the terrace was removed entirely.

In the architectural survey of 1953-1955 prof. Ivanchev observes two big half-timber wooden coated shacks on the southern side of the house in direction to the rocky sea shore. They are situated right on the side plot borders and the eastern one is almost twice smaller than the western. It has a small entrance and its floor is lower than the yard ground level. There are no windows. This is without any doubt storage area serving the residential life - for storing fuel, winter goods, wine and brandy, etc., as the main cellar in the ground floor of the house is intended for storing goods traded by the owner.

More specific is the plan of the bigger hall in the western part of the yard. It has the same area as the big cellar, but has two bigger doors and a window. One of the doors is facing the entrance of the yard, and the other one – the slope going to the sea. Prof. Ivanchev didn't write down anything about the use of this warehouse. This seems to be additional storage for Muskoyani's goods. In case some of his descendants practiced the common for the

region fishery, this could be a slipway for the boat and a storage space for the fisherman tackles. The second entrance in the back of the yard rather confirms the second possibility. It certainly serves for service work on the boats, net knitting outside and a place to throw out the rests of the fish before marinating. It is no coincidence that a rainwater cistern with a large trough has been built near the front entrance to wash the fish. It is worth noticing that fresh water for drinking and cooking has been delivered to the town only by merchants. It is the same in both other shore towns Sozopol (Sozopolis) and Pomorie (Anchialo).

*Strings of chiros on the facade of a Sozopol house in the 1930s
and a balcony with tall stilts for drying fish from a house in Ahtopol*

The house of Panagiotis Muskoyani has undergone some other changes to the original – both in the interior and the exterior, which should be reverted in the future restoration project. These happened mostly during the restoration works in the 1970s. It is necessary to restore the decorative murals in the salon, known from a photograph in prof. Ivanchev's book. Samples from the layers of paint from different restorations since the 1950s could give information about the sizes and colors of the decoration.

Conservation, restoration, interior reconstruction and renovation activities

The project focuses mainly on the rehabilitation of the building, but also foresees the restoration of its missing elements, as well as small reconstructive interior measures related to its new function as an ethnographic museum.

Windows with pseudo-pane shutters from the Lambrin House (1840s) in Nessebar. Photo from the 1970s

Drawing of a window with pseudo-pane shutters from the Skulieva house (1840s) in Nessebar, along Ivanchev

Classical and Ampire details from the facades of Ana Trendafilova's house in Sozopol

Façade restoration measures are focused on the lost Empire characteristics - the “eyebrows” above the windows, the tabular covers, the under-roof cornice. Unfortunately, there are no preserved samples of these elements on site, but at the same time, Prof. Ivanchev photographed such details from other Nessebar buildings, and perhaps even from the Muskoyani house itself, without this being mentioned in the text below these illustrations from his book. At the same time, some of these elements from other Nessebar and Sozopol houses have been preserved to this day, which serve as models for the design.

The upper part of the cornice seems to have disappeared at the earliest, undoubtedly during some repair, or even as a result of a major rebuilding of the roof structure. In any case, in photos from the 1970s, we no longer see this part. However, in a photograph from that time, the eaves of the building are quite short, and in the photograph taken from Prof. Ivanchev’s book, their sheathings below are slightly inclined, which unequivocally suggests the presence of wooden cornice profiles in the original, compositionally connected with a short board inclined inward eaves. Such eaves can be found on a number of houses on the Black Sea coast from the coastal cities between Balchik and Varna, and Midia at the southern foot of Strandzha Mountain. Prof. Ivanchev photographed and published several details of eaves from Nessebar houses, and according to the simplified drawing of the facade plans of Muskoyani’s house, its eaves were approximately of the type published in his book under number 190.

The shutters of the windows, according to an archival photo and the architectural photography in Prof. Ivanchev’s book, were shaped like panels from the outside. This is also how the only original door from the interior was made. Ivanchev also presents a photograph of the window together with its shutters of the Skuliev house, where the latter also have a panel layout from the outside.

Architectural photographs of eave layouts of Nessebar houses with a typology similar to that of the Muskoyani house, Ivanchev (1954)

The project envisages the restoration of the windows according to their detail published by Prof. Ivanchev by adding the currently missing wooden profiled cornices completing their overall composition at the top. The shutters will be constructed in accordance with the dimensions of the window frames and will be replicas of those from the Lambrin and Sculiev houses in the same detail as the original double door from the interior of the Muscoyani house. The windows and their shutters and specially made external and internal edgings and decorations are to be treated and preserved with preservers according to the design of the restoration technologist.

In the interior, which is still in good condition, there is no need for restoration work, apart from refreshing and preserving walls, ceilings and all wooden elements. The only more significant intervention that is foreseen is the carrying out of restoration excavations of the layers of paint superimposed over time on the plastered sockets and the upper surfaces of the wall above the stairs, with the aim of possibly establishing the pattern, color and possibly

The preserved original pseudo panel door from the Muskoyani house

Interior view of ceiling and wall layout in the salon of Muscoyani's house, from a 1950s photograph

the fracture of the decorative murals on them. It is planned that they will be restored on all the walls and sockets of the salon.

The main project task is to increase the thermal efficiency of the building. The project development of the team from the German side is focused on that. The solution is based on the application of the material "Typhaboard" (Tipia) developed by the Fraunhofer-Institut für Bauphysik and Büro für Denkmalpflege und Baustoffentwicklung, for the production of which the annually renewable plant mass extracted from the papur deposits is used. Other German scientific and design units also participate in the current project, some of which have already implemented restoration projects of half-timbered buildings, strengthened and thermally insulated with Tipia. The architectural details developed in cooperation with us ensure good thermal efficiency of the building and at the same time lightening and strengthening of its half-timbered walls.

It is planned for the implementation of the thermal insulation, the walls be opened mainly from the interior, and the inner spaces between the beams forming them will be cleared of their clay-brick filling. If necessary, compromised beam elements will be replaced, and in case of additional necessity, strengthening with metal profiles or mortgage elements will be carried out. After these strengthening procedures, the wood will be treated with the product Bochemit Plus I, for the extermination of insects, and parallel protection against fungus, mold, mildew and rot. It is diluted with water in a ratio of 1:4 or 1:5, applied with soft brushes and rollers, mechanical spraying, and in the presence of wood-eater holes - by injection into them. A drying time of 6-12 hours is provided. It is not recommended to apply finishing coatings over this plastering.

With the help of templates outlining the configuration of the corresponding openings formed between the elements of the beam structure, the necessary elements are cut out of the "Tipia" boards. However, they should be formed by reducing the outline of the template on each side by about 1 cm. The resulting joints between the element and the beams sur-

rounding it are filled by injection molding in the gaps of an elastic plastic mass, also made of paper mixed with a hardening component. This is also supplied by the manufacturer.

On the inside of the walls, an enclosing surface of Tipia thin-sheets will be provided, over which a fiberglass mesh primer and white silicone face plaster will be applied.

The planking is repaired by replacing single damaged, and installing new plank areas, and their subsequent treatment with a preserving agent, according to the design solution of the restoration technologist. The same technology should be applied to the wooden supporting elements and the coverings of bay windows and eaves.

The load-bearing horizontal wooden structure above the ceilings of the rooms on the top level, after renovation due to any identified need, and repair and strengthening, is also treated with Bochemit Plus I. Thermal insulation of Tipia sheets is laid on it, as specified in the project documentation. The same technological scheme is applied to the wooden roof construction, with the modern tiles being replaced with single-pitched ones, mounted on thin OSB plates covered with waterproofing insulation, using the authentic clay solution with nugget.

It is planned to repair the two fireplaces (the original and the additionally built one), and from the outside, under each of them, the missing sloping plasterwork, a volume hiding in its authentic form a block of stones under the dummy floor of the facility, will be re-formed. In this case, however, this is implemented by attaching to the existing wooden consoles three walls of moisture-proof OSB, covered on the facade with a primer and a mesh of fiberglass, as a foundation for the finishing plaster on a lime basis (a ready-made product intended for restorations), with which the fireplaces will be plastered. The desired effect is that the fireplaces in their entirety look like the original ones - built with bricks, plastered with lime-sand plaster and whitewashed.

The stone masonry of the ground floor should be repaired in the damaged places, a deep joint should be re-grouted and then the walls should be preserved with a preserving solution according to the instructions of the restoration technologist.

The conversion of the storage rooms from the ground floor into heated exhibition and interactive areas, respectively, also requires thermal insulation, mainly due to the anticipated lack of wall insulation, allowing the stonework to be renovated and exhibited in its authentic form. To compensate, thermal insulation of 50 mm "Tipia" laid on a drainage layer of 20 cm of gravel and waterproofing will be laid under the floor covering of stone slabs.

The building will continue to be used as a museum of the urban life of the Nessebar municipality. As an extension of the exhibition, the project envisages organizing an exposition on fisheries and the production and trade of fish products, which for millennia has been the main craft in the city and its region, in the large storage room. The small cellar will be converted to a hall with multimedia equipment. The ground floor of the extension will be used as an equipment room for heating and ventilation systems.

NOTES

1. Shkorpil, C. Monuments of the city of Preslav. – In: Almanac: 1000 Years Bulgaria. София, 1930, p.193
2. The same, p-p.209 – 211, 253 – 256
3. Tuleshkov, N. The medieval port town of Kastirici. History, architecture, conservation. – ПРМ, Book 1 – 2, 2019, 11 – 42
4. French travelogues for the Balkans in the 15th - 18th centuries. S., 1975, p. 67
5. German and Austrian travelogues for the Balkans in the 15th - 16th centuries. S., 1979, p. 162, 185, 191
6. The same, p. 232, 243
7. The same, p. 261
8. The same, p. 237, 240
9. C. Zen. Descrizione del vlazo de Costantinopoli 1550. Starine, knjiga X, Zagreb, 1878, p.217

-
10. Hans Dernshwam's diary of his journey to Constantinople 1553 - 1555 S., 1970, p. 32
 11. The same, p. 64
 12. British travelogues for the Balkans (end of the 15th century – the 30-s. of 19th century. S., 1987, p. 59
 13. The same, p. 46
 14. French travelogues 15th – 18th century... p. 152
 15. Evlia Celebi. Travelogue, S., 1972
 16. The same, p. 56
 17. The same, p. 57
 18. The same, p. 62, 73, 50
 19. See: Tuleshkov, N. The bridges of the ancient and mediaeval world, Part 2, Mediaeval bridges in Europe and East Asia S., 2022, p. 291
 20. Ivanchev, I. Nessebar and its houses. Evolution of the city, development and features of the houses. S., 1957
 21. 21. Düzenli, H. I., Açık, T. XVI-XVII Yüzyil İstanbul evlerine dair. – In: Büyük İstanbul tari-hi, vol.8, 244 – 263, <https://istanbultarihi.ist/eser-ve-bu-internet-sitesi>
 22. The same.
 23. The same.
 24. Ivanchev, I. Nessebar and its houses... p. 225

3. DAS TYPHA-KONZEPT (WT + IBP) EINE GANZHEITLICHE LÖSUNG FÜR DIE NACHHALTIGE REGIONALENTWICKLUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER BELANGE DER DENKMALPFLEGE. UMWELTSCHUTZ UND INNOVATIVE INTERPRETATIONEN IM BEREICH DER DENKMALGERECHTEN ERTÜCHTIGUNG HISTORISCHER GEBÄUDE

3.1. HINTERGRUND

Die gebaute Substanz ist ein essenzieller Teil unseres kulturellen Erbes und es sollte uns allen ein Interesse sein, dieses dauerhaft zu erhalten. Durch die Problematik der globalen Erwärmung und den damit einhergehenden Druck, gerade bei in der öffentlichen Aufmerksamkeit stehenden denkmalgeschützten Gebäuden Vorbildfunktion zu übernehmen, werden auch an historische Altbauten neue Anforderungen an den Energiebedarf gestellt, den diese von Haus aus nur schwer erfüllen können. Es müssen neue Materialien eingesetzt und Konzepte entwickelt werden. Die Verwendung von Typha als Rohstoff für die Baustoffproduktion verknüpft dabei zahlreiche ökologische und ökonomische Vorteile. Dies wurde bereits in von der DBU geförderten Projekten erfolgreich nachgewiesen [1; 2]. Bereits der Typha-Anbau trägt erheblich zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei [3]; in der Fläche wesentlich mehr als der jährliche Zuwachs bei der Kultivierung von Nutzholz im Wald. Die besondere Eignung der Blattmasse von Typha für die Herstellung von innovativen Baustoffen ist dabei bestimmt durch die Struktur der Pflanze: Die Blätter haben ein faserverstärktes Stützgewebe, ausgefüllt mit einem weichen, offenzelligen Schwammgewebe. Dies verleiht ihnen eine erstaunliche Statik und eine ausgezeichnete Dämmwirkung. Das Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP und Typha Technik Naturbaustoffe haben daraus einen Baustoff aus Typha entwickelt - das mit Magnesit gebundene Typhaboard. All diese Aspekte werden im Folgenden näher erläutert.

3.2. PFLANZE UND ANBAU

Rohrkolben ist eine ausdauernde Sumpfpflanze, die in 10-15 verschiedenen Arten weltweit verbreitet ist. Kultiviert werden die in Europa häufigen Arten *Typha angustifolia* – schmalblättriger Rohrkolben- und *Typha latifolia* – breitblättriger Rohrkolben. Beide Arten bilden in unseren Breiten bis zu 3 m hohe, sehr dichte Bestände. Da die Wildpflanze in natürlichen Reinbeständen gedeiht, sind auch beim Anbau keine Probleme wie Bodenmüdigkeit u. ä. zu erwarten. Die Etablierung eines Rohrkolbenbestandes erfolgt ausgesprochen schnell [4]. Besonders der Schmalblättrige Rohrkolben (*Typha angustifolia*), der für die Herstellung der magnesitgebundenen Typha-Platte besonders geeignet ist, bildet äußerst dichte Bestände mit bis zu 120 Sprossen pro Quadratmeter.

Rohrkolben gedeihen gut auf Feuchtstandorten mit mittlerem bis sehr hohem Nährstoffangebot und möglichst voller Besonnung. Rohrkolben verträgt dabei auch

Nährstoffstöße und ständiges Nährstoffüberangebot gut. Er ist aufgrund seiner enormen Produktivität prädestiniert als Rohstoff für die industrielle Verwertung. Typhabestände sind unempfindliche, natürliche Monokulturen, die jedes Jahr 15 – 20 Tonnen Trockenmasse pro Hektar hervorbringen (circa 150 – 250 m³ Baustoff). Dies entspricht dem vier- bis fünffachen Wert dessen, was hiesige Nadelwälder liefern. Die Umsetzbarkeit des Anbaus von Typha wurde in dem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt „Rohrkolbenanbau in Niedermooren“ unter Leitung des Lehrstuhls für Landschaftsökologie der TU München bereits aufgezeigt [2].

Der hohe Inhalt von Polyphenolen in der Typhapflanze macht sie witterungs- und dementsprechend biologisch beständig gegen Pilz- und Insektenbefall. Infolgedessen sind keine Pestizide oder Insektizide zur Pflege der Anbaubestände nötig. Typha ist eine der wenigen Kulturen, die eine naturnahe, standortgerechte, stabilisierende Nutzung von Niedermooren ermöglicht. Voraussetzung für die optimale Nutzung der Pflanze ist, dass sie im Winter geerntet wird, da dann der in den Blättern enthaltene Zucker und die Stärken in die Rhizome verlagert sind und die Blätter abtrocknen. Dadurch wird aber auch die Ernte vereinfacht, weil die Fläche entweder trockengelegt werden kann oder aufgrund der Vereisung ein Befahren der Anbaufläche ermöglicht wird.

Bild 1: Anbau (links) und Ernte (rechts) von Typhablattmasse.

Rohrkolbenkulturen schaffen ökologisch wertvolle Feuchtflächen, die neben der Nährstoff- und CO₂-Bindung noch wichtige weitere Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel die der Wasserretention und zusätzlichen Lebensraum für Tiere, was wegen der Ernte im Winter kein Widerspruch darstellt. Außerdem kann durch den Anbau von Typha nährstoffbelastetes Oberflächenwasser gereinigt werden.

3.3. UMWELTSCHUTZTECHNISCHE BEDEUTUNG

Mit dem breiten Einsatz von Typha können zahlreiche umweltpolitische Ziele gleichzeitig unterstützt werden. Durch die nasse Nutzung von Mooren werden die natürlichen Moorfunktionen wie Nährstoff- und Wasserrückhalt gewährleistet, sowie das Moor als wichtige Kohlenstoffsенке im Landschaftshaushalt wiederhergestellt, sie stellt eine geeignete, nachhaltige alternative Landnutzung für die Zukunft dar. Der Anbau bringt Umweltvorteile im Bereich der Stabilisierung und Renaturierung wieder vernässter Niedermoorflächen. Durch die Wiedervernässung der trockengelegten Niedermooere die Flächen wird statt der Emission großer Mengen an CO₂ durch den Typhaanbau CO₂ gebunden.

Bild 2: Gewässerschutz (Grafik TU München)

Der Anteil der CO₂-Emission der in Deutschland vorhandenen trocken gelegten Niedermoorflächen beträgt ca. 4% der Gesamtemission [3]. (Über die Niedermoorgebiete in Bulgarien und deren landwirtschaftliche Nutzung liegen uns leider keine Informationen vor) Eine komplette Wiedervernässung würde die CO₂-Abgabe im gleichen Umfang reduzieren wie eine 40%ige Reduktion der Emissionen des PKW-Verkehrs. Hinzu kommen CO₂-Einsparungen durch den Ersatz fossiler Energieträger beim Einsatz nachwachsender Rohstoffe und durch Energieeinsparung beim Einsatz des neu entwickelten dämmenden Baustoffs. Es ist zu prüfen, inwieweit sich diese Emissionseinsparungen quantifizieren lassen und ggfs. als entsprechende Credits auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt veräußert werden können.

Außerdem eignen sich aufgrund der Überstaumöglichkeiten Typhaanbauflächen gut als Wasserretentionsflächen, auch zum Überschwemmungsschutz, ohne dabei den landwirtschaftlichen Ertrag zu gefährden [2].

3.4. EIGENSCHAFTEN DES MAGNESITGEBUNDENEN TYPHABOARDS

Durch die besonderen strukturellen Eigenschaften von Rohrkolben lassen sich Baustoffe erzeugen, die eine am Markt einmalige Kombination aus Tragwirkung und Dämmung bieten. Die besondere Eignung der Blattmasse von Typha für die Herstellung von innovativen Baustoffen ist bestimmt durch die Struktur der Pflanze [5-9]. Die Blätter (Bild 2) sind durch die Kombination von zugfesten Längsfasern und elastischem Schwammgewebe auch in getrocknetem Zustand reiß- und bruchfest, flexibel und formstabil, was ihnen eine erstaunliche Statik und eine ausgezeichnete Dämmwirkung verleiht.

Bildquelle: IBP Holzkirchen

Bild 3: Ansicht des Querschnittes eines Typhablattbündels.

Das Verhalten der Blattmasse auf Zug und Druck ist in Richtung der Blattachsen vollkommen verschieden wie senkrecht zu ihnen: Längs der Achsen widersteht das Blattmaterial hohen Druckbeanspruchungen von ca. 1 N/mm² und noch höheren Zugbelastungen. Schon bei sehr geringen Drücken von 0,01 N/mm quer zur Faserrichtung beginnt eine elastische Verformung der Blattmasse, die sehr weitgehend im reversiblen Bereich bleibt. Wie sich gerade beim neu entwickelten isotropen, Magnesit gebundenen Plattenmaterial gezeigt hat, sind es diese beiden unterschiedlichen Eigenschaften, welche die besonderen Qualitäten des Werkstoffs bewirken.

Das hierbei zu Grunde gelegte Prinzip der regellos ausgeworfenen, aber parallel zur Plattenebene liegenden mit Magnesit gebundenen Typha-Blattpartikel, ist die Basis für ein Material, welches in einem relativ unkomplizierten Verfahren herstellbar ist. Damit entstand ein Produkt, das außer Pflanzenbestandteile und einem rein mineralischen Kleber keine weiteren Zusätze aufweist und somit vollständig kompostierbar wäre. Das Ziel war die Entwicklung eines Materials mit günstigem Verhältnis von Druckfestigkeit in Richtung der Plattenebene, Wärmeleitfähigkeit sowie Masse für den sommerlichen Wärmeschutz und Dampfdiffusionsverhalten.

In Tabelle 1 sind die kompletten hygrothermischen Materialkennwerte der magnesitgebundenen Typhaplatte aufgelistet. Bei dieser Platte handelt es sich somit um ein Material, das trotz relativ hoher Rohdichte und einer hohen Festigkeit eine relativ niedrige Wärmeleitfähigkeit von 0,055 W/mK aufweist und eine mittlere Diffusionsoffenheit zeigt, wodurch in vielen Anwendungsfällen auf den Einsatz einer Dampfbremse verzichtet werden kann.

Materialkennwert	Einheit	Wert
Rohdichte	kg/m³	270
Porosität	Vol.-%	75
Diffusionswiderstandszahl Dry-cup (23 0/50)	-	28
wet-cup (23 50/93)	-	20
Wasseraufnahmekoeffizient	kg/m² h	1,1
Sorptionsfeuchtegehalt 23 °C 65 % r.F.	Vol.-%	0,65
23 °C 80 % r.F.	Vol.-%	1,2
23 °C 93 % r.F.	Vol.-%	2,9
23 °C 97 % r.F.	Vol.-%	6,9
Freie Sättigung	Vol.-%	59
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,055

Tabelle 1: Auflistung der an der am Typha-Board ermittelten hygrothermischen Kennwerte.

Durch die hohe Rohdichte und das biegeeweiche Schwammgewebe ergeben sich gute Schallschutzeigenschaften. Die Kapillaraktivität des Materials erhöht bei einem Einsatz als Innendämmung die Fehlertoleranz des Systems.

Um dem aggressiven Sumpfklima standhalten zu können, rüstet sich die Pflanze mit Gerbstoffen (Polyphenolen) aus. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz im Baubereich, da es den Einsatz problematischer, chemischer Zusätze überflüssig macht, die bei der Kompostierung hinderlich wären. Man erhält somit einen Baustoff aus einem nachwachsenden Rohstoff mit sehr hoher Schimmelpilzresistenz ohne Einsatz von Bioziden.

Die einfache Bearbeitung mit üblichen Holzwerkzeugen ist für erfahrene Handwerker einfach und ohne große Anlernphase zügig auszuführen, was die Akzeptanz beim Handwerker deutlich erhöht. Außerdem schlägt im Bereich des Baus, wo die Personalkosten in der Regel in etwa so hoch liegen wie der Materialaufwand, die Kostenersparnis durch eine einfache und zügige Verarbeitbarkeit besonders stark zu Buche.

Ein ganz wesentlicher Vorteil dieser Platte ergibt sich aus den damit verbundenen Brandschutzeigenschaften. Dieser Baustoff ist nur schwer entflammbar und unter der Baustoffklasse B1 einzustufen und weist, im Gegensatz zu praktisch allen anderen Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, keinerlei Glimmen auf. Beim Normtest am Brandofen konnte mit einer unbeschichteten 60 mm dicken Platte eine Feuerwiderstandsklasse F60 und mit einer 120 mm dicken Platte eine Feuerwiderstandsklasse F120 erzielt werden.

Dabei werden weder eine besondere Rauchentwicklung beobachtet noch kommt es zu einem brennenden Abtropfen.

Die energiearme Herstellung ist vor allem darin begründet, dass Typha im Gegensatz zu anderen nachwachsenden Rohstoffen frei von SiO₂-Bestandteilen ist, weshalb es leicht und dauerhaft mit scharfen Messern geschnitten werden kann. Außerdem wird hier - sowie bei den geplanten Materialentwicklungen - die Pflanze nicht komplett in Fasern zerlegt, aus denen dann wieder das Material (meist unter Zugabe von Kunstfasern) aufgebaut wird. Stattdessen werden durch die Herstellung von größeren Blattpartikeln, die jeweils das Aerenchym als auch das Sklerenchym enthalten, die positiven Eigenschaften des Blattes in das Produkt übernommen. Die zahlreichen positiven in der Struktur begründeten Eigenschaften der Pflanze ermöglichen auch die Entwicklung weiterer interessanter Bauprodukte [10].

3.5. BEISPIELANWENDUNG AN EINEM FACHWERKGEBÄUDE

Beim einem Fachwerkgebäude in Nürnberg, mit seinem asymmetrischen Gebäudeaufbau mit Frackdach und unzureichender Aussteifung des Traggefüges, bestand die Bauaufgabe in der Wiederherstellung der Fachwerksichtigkeit, Einhaltung der EnEV 2009 und Berücksichtigung der Aspekte der Denkmalpflege bei gleichzeitiger Stabilisierung des Gebäudes. Diese Anforderungen erfüllt das verwendete Typha-Plattenmaterial. Der modellhafte Materialeinsatz wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gefördert.

Das magnesitgebundene Typhaboard wurde zur energetischen und statischen Sanierung sowohl als Füllung in das Gefach eingebaut als auch als zusätzliche Innendämmung mit aussteifender Wirkung vor das Gefach gesetzt und in diesem Falle auch mit einer Wandheizung versehen. Aufgrund der Schraubfestigkeit und guten Verputzbarkeit der Typhaplatte konnten die Wandheizrohre direkt auf die Platten geschraubt und der Raum zwischen den Rohren mit einem Kalk-Gipsputz direkt verfüllt werden. Der darüber liegende Deckputz wurde als ein mit Samenflugschirmchen der Rohrkolbenpflanze vergüteter Lehmputz ausgeführt. Diese Putzarmierung ist ein effektives Mittel, um auch ohne Gewebeeinlage Rissfreiheit zu gewährleisten. In einer 1,5-jährigen Messperiode wurde die Funktionstauglichkeit des Wandaufbaus messtechnisch überprüft.

Durch den Einbau der Typhaplaten im Fachwerkgebäude in Nürnberg ist es gelungen, durch eine Kombination von Gefachdämmung und Innendämmung für den Wandaufbau einen Wärmedurchgangskoeffizienten von ca. 0,35 W/m²K zu erreichen, und das bei einer Gesamtwandstärke von lediglich 20 cm einschließlich Wandheizung. Dies ist für ein Fachwerkgebäude ein außerordentlich gutes Ergebnis. Die am Objekt über zwei Heizperioden durchgeführten Messungen der Temperaturen und Luftfeuchten in verschiedenen Tiefen der

Konstruktion belegen die bauphysikalische Tauglichkeit. Insgesamt ergibt die gesamte, mit Hilfe der magnesitgebundenen Typhaplatte durchgeführte, Dämmmaßnahme ein aus bauphysikalischer und denkmalpflegerischer Sicht äußerst positives Ergebnis [11-14].

Ein wesentlicher Faktor bei dieser Sanierungsmaßnahme war die gute Bearbeitbarkeit des Typha-Materials. Laut den Altstadtfreunden Nürnberg, die bereits zahlreiche Fachwerkgebäude saniert haben, wurde bei diesem Objekt aufgrund deren noch mit viel manuellem Aufwand verbundener Herstellungsweise da teuerste Sanierungsmaterial eingesetzt, das sie bisher verwendet hatten. Trotzdem war es deren insgesamt kostengünstigste Fachwerksanierung, da soviel Arbeitsaufwand eingespart wurde, dass die Materialmehrkosten mehr als wett gemacht wurde. Außerdem war es, auch aufgrund der damit verbundenen geringen Einbaufeuchte, deren bisher einzige Sanierung, die keinerlei Nacharbeiten erfordert hatte.

3.6. DERZEITIGE ANWENDUNG DES TYPHABOARDS

Längsschneideeinrichtung

Die Maschine zum Längsschneiden der Typha-Blattbündel besteht aus einem Messerblock von jeweils gegenläufigen HSS-Kreismesserpaaren im Abstand von ca. 2 mm, die elektrisch angetrieben die Blattbündel durch den Block ziehen und in Streifen bzw. Stäbe von 2 – 5 mm zerlegen.

Bild 4. Längsschneideeinrichtung, WT 2013.

Querschneideeinrichtung

Die längsgeschnittenen Stäbe mit einer Länge von 1 – 1,5 m werden in einer Querschneideeinrichtung in Abschnitte von ca. 10 cm zerlegt. Dabei führt sie ein kurzes Förderband aus dem Längsschnitt zum Querschnitt, von wo sie dann in den Zwischenspeicher gefördert werden.

Beleimtrommel

Über ein Förderband werden die verarbeitungsgerecht zugeschnittenen Partikel dem Silo entnommen und der Beleimtrommel zugeführt. Dieser Vorgang ist kontrollierbar über Wägezellen, die zwischen der Trommel und dem ca. 2 m hohen Stahlrohruntergestell angebracht sind. Die Höhe des Gestells erleichtert den Befüllvorgang der Pressformen. Mithilfe einer Druckluftanlage, die die Partikel im Herabfallen besprüht, wird das Pressgut in der Trommel beleimt. Auch dieser Vorgang wird über die Wägezellen gesteuert.

Bild 5. Beleimtrommel, WT 2013.

Pressformen

Es wurden die Pressformen aus Siebdruckplatten mit Eschenholz-Verstärkungsrippen gebaut. Sie werden unter Druck verriegelt und der Presse sofort wieder entnommen. Auf diese Weise können täglich so viele Platten produziert werden wie Formen vorhanden sind.

Presse

Um große Plattenformate bewältigen zu können, wurde eine neue Presse gebaut. Dazu wurden Doppel-T-Träger zu einem stabilen, statisch nachgewiesenen Stahlrahmen verschweißt. Zwei 15t-Hydraulikzylinder bringen den erforderlichen Druck auf eine Pressschiene, um die Formen auf das gewünschte Maß zu verdichten.

Bild 6. Beleimtrommel, WT 2013.

Arbeitsabläufe Plattenproduktion

Die einzelnen Blattbündel werden manuell dem Längsschneider zugeführt und von den Kreismesserpaaren in Stäbe gespalten. Diese werden über ein Förderband zum Querschneider (Rotationsschneidemaschine) transportiert und dort auf die gewünschte Länge abgelängt. Die geschnittenen Partikel werden in den Zwischenspeicher gefördert und von einem Förderband mit Mitnehmern dort entnommen und in die Beleimtrommel eingewogen. Während des Mischvorgangs wird das angerührte Magnesit über den Druckluftautomaten in die Trommel eingesprüht und so die Partikel benetzt. Die beleimte Masse wird in die Pressform entleert und manuell möglichst gleichmäßig verteilt. Der Deckel der Form wird aufgesetzt und die Form in die Presse geschoben und auf das gewünschte Maß verdichtet.

Der derzeitige Ablauf der Plattenproduktion ist somit mit hohem personellem Aufwand verbunden, der für eine wirtschaftliche Plattenherstellung deutlich reduziert werden muss, auch um die hohe Nachfrage nach dem Baustoff abdecken zu können. Aus diesem Grund ist ein Konzept für eine kontinuierliche und damit auch wesentlich weniger arbeitsintensive Fertigung erarbeitet worden. Eine wesentliche, bereits erfolgreich getestete Voraussetzung ist dabei, dass das Typha-Board mit einer Durchströmung mit überhitztem Dampf bereits ausreichend ausgehärtet werden kann. Eine derartige Demonstrationsanlage soll innerhalb eines voraussichtlich in Kürze bewilligten Forschungsprojekts aufgebaut und getestet werden und bei Erfolg dann als Blaupause für weitere Fertigungs-Anlagen dienen.

3.7. ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG

Aus Umweltschutzgründen aber auch aus wirtschaftlichen Gründen aufgrund der steigenden Energiepreise ist auch für denkmalgeschützte Gebäude eine energetische Sanierung zu empfehlen. Dabei gilt es natürlich, die speziellen Anforderungen bei der Sanierung denkmalgeschützter oder erhaltenswerter Gebäude zu berücksichtigen. Der Einsatz des Typhaboards bei der Fachwerksanierung in Nürnberg hat dessen besondere Eignung gezeigt und wurde von den Denkmalschutzbehörden auch sofort als ein denkmalgerechtes Material akzeptiert (das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit). Da die Schwarzmeerhäuser einem Fachwerkhaus sehr ähnlichen Aufbau aufweisen und sich im Wesentlichen „nur“ durch die äußere Holzverschalung unterscheiden, erscheint das Typhaboard als Sanierungsmaterial mit seinen dämmenden und lastaufnehmenden Eigenschaften als eine gut geeignete Option, gerade auch durch dessen gute handwerkliche Bearbeitbarkeit.

Bulgarien besitzt dabei den großen Vorteil größer natürlicher Vorkommen von Typha angustifolia, sodass hier vor eine Plattenfertigung nicht das Henne-Ei-Problem des Typhaanbaus als Voraussetzung gegeben ist. Nichtsdestotrotz kann es mittelfristig sinnvoll sein, Typha angustifolia zu kultivieren, um die Rohstoffqualität besser steuern zu können.

Der Ansatz einer kleinen kontinuierlichen Fertigungsanlage, die mit relativ geringen Investitionskosten aufgebaut werden kann, ermöglicht eine ortsnahe Fertigung und damit geringe Transportwege für den Rohstoff. Außerdem ist es denkbar, dass sich mehrere Landwirte für den Aufbau und den Betrieb einer derartigen Fertigungsanlage zusammenschließen und damit in der Wertschöpfung vom reinen Rohstofflieferanten zum Produzenten entwickeln. Gerade in strukturschwachen Gebieten kann dies zusätzliche Arbeitsstellen generieren.

Hier ist natürlich auch zu betonen, dass der Einsatz des Typhaboards nicht auf denkmalgeschützte Gebäude begrenzt ist, sondern auch viele Anwendungsfelder im Neubau und im Bestand besitzt. Da das Typhaboard mehrere baurelevante Eigenschaften vereint (Wärmedämmung, Brandschutz, statische Tragfähigkeit und Aussteifende Wirkung, Feuchtigkeitsschutz, Akustik, Putzträger...) erlaubt es wieder einfachere Bauweisen. Zudem ist es geeignet für kostengünstiges, elementiertes Bauen mit einem Baustoff in Leichtbauweise und bietet sich damit auch für die innerstädtische Nachverdichtung durch Aufstockung an. Hierbei ist besonders der gute Brandschutz hervorzuheben. Dadurch dass das Board in vielen Anwendungen mit wieder lösbaren Schraubverbindungen einsetzbar ist, ist ein leichter Rückbau und damit auch die Wiederverwendung möglich. Diese summe an positiven Alleinstellungsmerkmalen sichert eine hohe Akzeptanz des Produkts am Baustoffmarkt.

4. SANIERUNGSANSATZ SCHWARZMEERHAUS

Hierbei hat das Projektteam sowohl die konstruktiven, gestalterischen und bauphysikalischen Besonderheiten und Anforderungen der Typologie des Schwarzmeerhauses und all ihrer Varianten, als auch die heutigen Anforderungen im Sinne des Raumkomforts, Nachhaltigkeit und Nutzungsflexibilität beachtet.

Im Laufe der zweiten Projekthälfte, dank der Bauaufnahme der BASA, sowie der Studienreisen vor Ort, konnte das Projektteam zwei ganzheitliche Sanierungsansätze für das Schwarzmeerhaus entwickeln. Beide sind richtig, und können aber je nach Bestandssituation und allen anderen Gegebenheiten und Auflagen jeweils als geeigneter betrachtet werden.

IBP hat das bauphysikalische Konzept entwickelt, und WT und BASA jeweils die architektonischen Sanierungskonzepte jeweils mit Außen- und Gefachdämmung entwickelt und vollständig ausgearbeitet (s. auch Pläne im Anhang). Jede der Varianten hat ihre Vor- und Nachteile und ist zu applizieren je nach Vorhandensein wertvoller Wandmalerei im Innenraum, Zustand der Fassade, Möglichkeit zur Nutzung eines Baugerüsts etc.

4.1. HYGROTHERMISCHE BERECHNUNG ZUR ENERGETISCHEN SANIERUNG DES REFERENZOBJEKT IN NESSEBAR (IBP)

Gebäudesimulation zur energetischen Verbesserung des Ethnologischen Museums in Nessebar

1	Fragestellung und Hintergrund	3
2	Gebäudesimulation Modellierung und Randbedingungen	4
2.1	Hygrothermische Gebäudesimulation mit WUFI® Plus	4
2.2	Modellierung des Gebäudes	6
2.2.1	Simulationsmodell	6
2.2.2	Bauteile	11
2.3	Untersuchte Varianten	12
2.4	Beheizung und Kühlung der Räume	14
2.5	Randbedingungen – verwendete Daten	14
2.5.1	Außenklima	14
2.5.2	Innere Quellen - Besucherzahlen und Besucherprofile	16
2.5.3	Feuchte- und Temperaturverteilung der Bauteile - Anfangsbedingungen	16
3	Ergebnisse der Berechnungen	17
3.1	Ergebnisse Ausgangszustand	17
3.1.1	Obergeschoss	17
3.1.2	Erdgeschoss	24
3.1.3	Energiebedarf	26
3.2	Ergebnisse Optimierte Variante	27
3.2.1	Obergeschoss	27
3.2.2	Erdgeschoss	31
3.2.3	Energiebedarf	35
3.3	Ergebnisse Optimierte Variante mit Nachtlüftung im Obergeschoss	36
3.3.1	Obergeschoss	36
3.3.2	Energiebedarf	44
3.4	Ersatz des Stampflehmbodens durch Betonboden mit Fliesen	45
4	Zusammenfassung	48

1 Fragestellung und Hintergrund

Das Ethnographische Museum (Bild 1) in Nessebar am Schwarzen Meer ist ein typisches Schwarzmeerhaus mit hohem gestalterischem Niveau, erkennbar an den aufwändig gestalteten Deckenbelägen (siehe Bild 2 und Bild 3).

Bild 1:
Außenansicht des Ethnographischen Museums in Nessebar (Aufnahme am 27.6.2022).

Bild 2:
Fotografische Aufnahme der Decke im Salon (Aufnahme am 27.6.2022).

Bild 3:
Darstellung der unterschiedlichen Deckentäfelungen.

Es werden unterschiedliche Maßnahmen rechnerisch untersucht, die dazu dienen sollen, einerseits den Energiebedarf zu senken und andererseits die Behaglichkeit in den Innenräumen zu erhöhen. Dabei ist der in der Mitte des ersten Obergeschosses liegende Salon mit einer Klimaanlage versehen. Die Ausstellungen des ethnografischen Museums finden derzeit nur im ersten Obergeschoss statt. Im Erdgeschoss befinden sich nur sporadisch genutzte Lagerräume. Allerdings ist geplant, auch diese Räume in Zukunft für Ausstellungen zu nutzen, weshalb dies in den rechnerischen Untersuchungen mit Berücksichtigung findet. Diese Räume besitzen einen Stampflehmboden ohne zusätzliche Beläge oder Beschichtungen. Eine wesentliche Fragestellung wird hierbei sein, ob hier aus feuchtetechnischen Gründen ein relativ dampfdichter Betonboden eingebracht werden muss.

2 Gebäudesimulation Modellierung und Randbedingungen

2.1 Hygrothermische Gebäudesimulation mit WUFI® Plus

Die Berechnung der verschiedenen Optimierungsmaßnahmen zur Bewertung des Innenraumklimas erfolgt mit Hilfe des hygrothermischen Gebäudesimulationsmodells WUFI® Plus [1-4]. Durch die Implementierung der Gebäudegeometrie und aller bekannten Randbedingungen kann das Raumklima berechnet werden. Aufbauend auf den Bauplänen und den Konstruktionsangaben des Gebäudes, sowie der Nutzung (Besucher) und des vorhandenen Ausstellungsgutes und Beschaffenheit der Raumschale, wird mithilfe der am Fraunhofer IBP entwickelten Gebäudesimulationssoftware WUFI® Plus ein Simulationsmodell erstellt. Zur Feststellung der Auswirkungen von baulichen und

technischen Maßnahmen auf die Verläufe des Innenraumklimas (Temperatur und Feuchte) werden Berechnungen verschiedener Varianten durchgeführt. Abschließend werden die Einflüsse der untersuchten Maßnahmen auf das Innenraumklima herausgearbeitet und bewertet.

Die Berechnungen erfolgen nach dem im Bild 4 dargestellten Ablaufschema. Mithilfe des Softwaretools WUFI® Plus können die hygrothermischen Verhältnisse der Umschließungsflächen, der Innenraumluft sowie der Energieaufwand bzw. -bedarf bei instationären Randbedingungen berechnet werden. Für die Berechnung werden neben den eingesetzten Materialien der einzelnen Bauteile die Randbedingungen, wie Luftwechsel, Feuchteproduktion (Besucher) und Gebäudetechnische Komponenten (z.B. Heizung) im betrachteten Raum, berücksichtigt.

Bild 4: Aufbauschema für die Durchführung einer hygrothermischen Raumklimaberechnung mit Angabe aller benötigten Parameter und Ergebnismöglichkeiten.

Es wird das Gebäude rechnerisch untersucht und dazu im 3D-Modell entsprechend der baulichen Abmessungen geometrisch vereinfacht abgebildet. Ziel ist die hygrothermische Berechnung des Raumklimas mit relativer Feuchte und Temperatur über ein komplettes Jahr. Dazu wird zunächst der aktuelle Zustand als Referenz berechnet und im Anschluss daran die geplante sanierte Version. Durch den Vergleich beider Varianten kann dann der Einfluss auf den Energiebedarf sowie auf die Behaglichkeit quantifiziert werden.

2.2 Modellierung des Gebäudes

2.2.1 Simulationsmodell

In Bild 5 ist der Querschnitt des Gebäudes und in Bild 6 die Nordostansicht des Gebäudes mit Steinwand im Erdgeschoss dargestellt. Bild 7 zeigt den Grundriss des ersten Obergeschosses mit den einzelnen Räumen. Neben den Abmessungen sind auch die Wandaufbauten mit dargestellt. Im Obergeschoss handelt es sich dabei im Wesentlichen um originale Fachwerkwände mit Lehmausfachung mit Staken oder Ziegelausfachung in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Im Erdgeschoss liegt dagegen auf der Südwest- und Nordwestseite eine massive Steinwand mit fast 80 cm Dicke vor (siehe Grundriss Erdgeschoss in Bild 8). Die anderen Außenwänden bestehen dagegen lediglich aus Ständerwerk, das mit drei cm dickem Holz verkleidet ist.

Bild 9 zeigt den implementierten Gebäudeaufbau in verschiedenen Orientierungen. Die geometrische Abbildung der Kubatur erfolgt ausgehend von den Maßen der Räume. Da eine maßstabgerechte Abbildung im Simulationsmodell nicht möglich ist, sind durch die Idealisierung Abweichung im Modell zu den tatsächlichen Abmessungen möglich. Es wird auf eine hohe Übereinstimmung der Wandflächen und Raumvolumina geachtet. Dabei werden alle Räume der Einfachheit halber als rechteckig und senkrecht zueinander stehend angenommen. Wärmebrücken werden nicht berücksichtigt.

In Bild 10 ist der implementierte Gebäudeaufbau mit „transparenten“ Wänden dargestellt, ebenfalls in 2 Ausrichtungen, wodurch die Raumaufteilung sichtbar wird. Im unteren Bild ist die Benennung der einzelnen Räume des Obergeschosses mit eingezeichnet.

Bild 5:
Querschnitt des Gebäudes mit Geschosshöhenangaben.

BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: ANSICHT NORDOSTEN
MAßSTAB: 1:50
©Arch & Art Ltd

Bild 6:
Nordostansicht des Gebäudes mit Steinwand im Erdgeschoss.

Bild 7:
Grundriss des Obergeschosses mit den einzelnen Räumen. Neben den Abmessungen sind auch die Wandaufbauten mit dargestellt.

Bild 8:
Grundriss der des Erdgeschosses mit den einzelnen Räumen. Neben den Abmessungen sind auch die Wandaufbauten mit dargestellt.

Bild 9:
Implementierter Gebäudeaufbau, der Anschaulichkeit halber in zwei unterschiedlichen Ausrichtungen dargestellt.

Bild 10:
Implementierter Gebäudeaufbau mit „transparenten“ Wänden, ebenfalls in 2 Ausrichtungen, wodurch die Raumaufteilung sichtbar wird. Im unteren Bild ist die Benennung der einzelnen Räume des Obergeschosses mit eingezeichnet.

2.2.2 Bauteile

Der Aufbau der Bauteile wird anhand der Feststellungen vor Ort abgeschätzt. Die für die Bauteile erforderlichen Materialdaten werden aus der WUFI®-Datenbank bzw. [5] entnommen. Die Bauteilaufbauten werden für den Istzustand im im Folgenden kurz erläutert.

Im Obergeschoss handelt es sich bei den Außenwänden um Fachwerkwände mit einer Gefachdicke von 14 cm, wobei die Gefache teilweise mit Strohlehm mit Staken und teilweise mit Ziegel ausgefüllt sind, jeweils in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Außenseitig sind die Wände mit einer Holzverschalung als Regenschutz verkleidet. Bild 11 zeigt den zugrunde gelegten Außenwandaufbau mit den einzelnen Materialschichten, zusammen mit einer tabellarischen Auflistung der wesentlichsten Materialkennwerte und des resultierenden U-Wertes. Bei den Geschosdecken handelt es sich um eine typische Holzbalkendeckenkonstruktion mit Luftraum und 3 cm Dämmung. Beim Dachaufbau wird Ziegeleindeckung und eine 3 cm dicke Dämmung zugrunde gelegt.

Bild 11:
 Zugrunde gelegter Außenwandaufbau des Obergeschosses mit den einzelnen Materialschichten, zusammen mit einer tabellarischen Auflistung der wesentlichsten Materialkennwerte und des resultierenden U-Wertes.

Im Erdgeschoss befindet sich auf der Nordwest und Südwestseite eine massive Steinwand mit einer Dicke von im Mittel 79 cm. Die anderen Wände stellen reine Ständerkonstruktionen mit außenseitiger Beplankung mit ca. 3 cm dickem Holz dar (siehe Bild 12). Der geringe hygrothermische Einfluss der Holzständer wird bei der Berechnung vernachlässigt. Der Fußboden besteht aus Stampflehm, wobei hier für die Berechnungen eine Dicke von 0,5 m angesetzt wurde. Bei den angesetzten Fenstern handelt es sich um Doppelverglasung ohne spezielle Beschichtungen.

Bild 12:

Zugrunde gelegter Wandaufbau der mit Holz beplankten Außenwände des Erdgeschosses mit der einzelnen Materialschicht, zusammen mit einer tabellarischen Auflistung der wesentlichsten Materialkennwerte und des resultierenden U-Wertes.

2.3 Untersuchte Varianten

Als Grund- und somit Vergleichsvariante dient die Berechnung der Ausgangssituation ohne irgendwelche Optimierungsmaßnahmen. Da in Zukunft auch die Erdgeschossräume zu Ausstellungszwecken genutzt und damit auch beheizt werden sollen, wird für den Vergleich des Gesamtenergiebedarfs der optimierten Variante die Ausgangssituation mit einer Beheizung der Erdgeschossräume ebenfalls in die Berechnungsvarianten einbezogen.

Als Optimierungsvariante wird im Obergeschoss die Ausfachung gegen eine Ausfachung mit dem deutlich besser dämmenden Typhaboard ausgetauscht: diese Maßnahme lässt sich leicht ohne Schädigung der Wandinnenoberflächen durchführen, indem das Typhamaterial nach temporärer Abnahme der hölzernen Bekleidung von außen eingebracht wird. Die damit verbundene Reduktion des U-Wertes wird aus Bild 13 ersichtlich.

Bild 13:

Zugrunde gelegter optimierter Außenwandaufbau des Obergeschosses mit

den einzelnen Materialschichten, zusammen mit einer tabellarischen Auflistung der wesentlichsten Materialkennwerte und des resultierenden U-Wertes.

Außerdem wird die Infiltrationsluftwechselrate, die für den Ausgangszustand über die alten undichten Fenster mit 1/h angesetzt, ist durch Abdichtung der Fenster, z.B. mit Hilfe von Gummidichtungen, auf 0,3/h abgesenkt. Parallel dazu wird über anders geartete Undichtheiten ein zusätzlicher Infiltrationsluftwechsel von 0,1 angenommen.

Im Erdgeschoss werden die Holzaußenwände mit einer 6 cm dicken Innendämmung aus Typha versehen (siehe Bild 14). Die Steinwand wird dagegen im Originalzustand belassen. Außerdem wird der Stampflehm Boden in einer weiteren Variante mit einem Betonboden mit Fliesen versehen, um den Einfluss einer derartigen Abdichtungsmaßnahme auf das Innenklima beurteilen zu können. Zusätzlich wird eine optimierte Variante mit Nachtlüftung zwischen 10:00 abends und 6:00 morgens berechnet. In dieser Zeit wird eine Luftwechselrate von 5/h angesetzt. In Tabelle 1 sind alle Berechnungsvarianten aufgelistet.

Bild 14:

Zugrunde gelegter Wandaufbau der mit Holz beplankten Außenwände des Erdgeschosses mit zusätzlicher Innendämmung aus Typha, zusammen mit einer tabellarischen Auflistung der wesentlichsten Materialkennwerte und des resultierenden U-Wertes.

Tabelle 1:

Untersuchte Varianten der Berechnungen.

Variante Nr.	Bezeichnung Variante	Kurzbeschreibung der Vergleichsvariante und Änderung
1	Vergleichsvariante A	Ausgangszustand
2	Vergleichsvariante B	Ausgangszustand, aber mit beheizten Erdgeschossräumen

3	Optimierte Variante A	Gefachdämmung mit Typha im OG, Innendämmung der Holzwände im EG, Abdichtung der Fenster
4	Optimierte Variante B	Wie optimierte Variante A, aber mit Betonfußboden im Erdgeschoss
5	Optimierte Variante C	Wie optimierte Variante A, aber mit Nachtlüftung von 22:00 bis 6:00 im Obergeschoss

2.4 Beheizung und Kühlung der Räume

Für die Beheizung der Räume wird von einer idealisierten Heizung mit einer Gesamt Heizleistung von 50 kW ausgegangen, wobei die raumweise zur Verfügung stehende Leistung in etwa entsprechend den Raumgrößen verteilt wird. Geheizt wird, sobald die Raumlufttemperatur 20° C unterschreitet. Im Salon ist dagegen eine Klimaanlage mit einer maximalen Kühlleistung von 50 kW angesetzt, die bei Überschreitung von 27° C zu kühlen beginnt. Diese Anlage ist nur tagsüber von 7:30 bis 18:00 in Betrieb. Sowohl bei der Heizungsanlage als auch bei der Klimaanlage sind die möglichen Leistungen mit 50 kW absichtlich völlig überdimensioniert, um keine Ergebnisse zu erhalten, die maßgeblich von einer zu gering dimensionierten Anlage herrühren. Die Berechnungen zeigen dann die wirklich erforderlichen Leistungen.

2.5 Randbedingungen – verwendete Daten

2.5.1 Außenklima

Als Außenklima wurden die Wetterdaten von Burgas angesetzt, das nur etwa 7 km von Nessebar entfernt ist. In Bild 15 und Bild 16 sind die verwendeten Außenklimadaten, die solare Globalstrahlung und der Schlagregen in der Darstellung der Software WUFI®-Plus abgebildet.

Die Wärmeübergangsbedingungen werden für die Außenrandbedingung mit 17 W/m²K und für die Innenrandbedingung mit 8 W/m²K angesetzt [12; 13].

Bild 15:
Solare Globalstrahlung und Schlagregen in der Darstellung der Software WUFI®-Plus, Wetterdaten des in der Nähe liegenden Ortes Burgas.

Bild 16:
Verwendete Außenlufttemperatur und Luftfeuchte des in der Nähe liegenden Ortes Burgas. Darstellung der Software WUFI®-Plus.

2.5.2 Innere Quellen - Besucherzahlen und Besucherprofile

Der Eindruck vor Ort zeigte, dass das Ethnografische Museum nur relativ spärlich besucht wurde. Dies wurde auch von der Person, die uns durch die Räume führte bestätigt. Anhand des stündlichen Besucherprofils werden geeignete Profile für Wärme- und Feuchteabgabe abgeleitet. Dazu ist die mittlere Aufenthaltsdauer eines Besuchers pro Raum erforderlich [14]. Da sicher zeitweise eine höhere Besucheranzahl vor Ort ist, aber zeitweise auch keinerlei Besucher, wurde von folgenden Besucherzahlen ausgegangen: Im Größten Raum, dem Salon befinden sich während der Besuchszeit von 8:00 bis 18:00 neben der Aufsichtsperson im Mittel permanent 2 Besucher, in den angrenzenden kleineren Räumen 1 Besucher. Das Museum ist neben den Wochentagen auch am Wochenende geöffnet.

Mit der Wärme- und Feuchteabgabe je Person (Tabelle 2), können mit dem Besucherprofil realitätsnahe stündliche Wärme- und Feuchteprofile abgeschätzt werden.

Tabelle 2:

Wärme-, Feuchte- und CO₂-Abgabe je Person gemäß WUFI®-Datenbank für stehende erwachsene Personen mit leichter Tätigkeit.

Metabolismus [met]	Feuchteabgabe [g/h]	Wärmeabgabe gesamt [W]	Kohlendioxidabgabe [g/h]
1,2	92	126	40

2.5.3 Feuchte- und Temperaturverteilung der Bauteile - Anfangsbedingungen

Die Anfangsbedingung für die Feuchte- und Temperaturverteilung der Bauteile wird für die Simulation als konstant über alle Bauteilschichten angenommen. Für die Materialfeuchte wird als Startwert eine ausgleichsfeuchte entsprechend 80 % r.F. und als Startwert der Bauteiltemperatur 20 °C gewählt.

3 Ergebnisse der Berechnungen

3.1 Ergebnisse Ausgangszustand

3.1.1 Obergeschoss

In Bild 17 sind die berechneten Jahresverläufe der Raumlufttemperaturen der Räume im Obergeschoss für den Ausgangszustand dargestellt. Bild 18 zeigt die zugehörigen Raumluftfeuchten.

Bild 17:
Berechnete Jahresverläufe der Raumlufttemperaturen der Räume im Obergeschoss für den Ausgangszustand.

Bild 18:
Berechnete Jahresverläufe der Raumluftheuchten der Räume im Obergeschoss für den Ausgangszustand.

Man erkennt, dass alle Räume, außer dem klimatisierten Salon, nahezu den gleichen Raumluftheuchtenverlauf aufweisen (Bild 17). In Raum 1 ergeben sich allerdings im Sommer die höchsten Temperaturen. Bezüglich der Raumluftheuchten sind dagegen, außer auch diesbezüglich beim klimatisierten Salon, kaum Unterschiede zu erkennen. Im Salon werden dagegen aufgrund der Klimaanlage Maximaltemperaturen von 28 °C kaum überschritten. In den folgenden zwei Bildern ist das Ergebnis für eine heiße Sommerwoche (16. - 23. August) dargestellt, um die tageszeitlichen Schwankungen besser beurteilen zu können.

Bild 19:

Berechnete Verläufe der Raumlufttemperaturen der Räume im Obergeschoss für den Ausgangszustand für eine ausgewählten Hochsommerwoche (16. – 23. August).

Auch in Bild 19 ist zu erkennen, dass Raum 1 die höchsten Spitzentemperaturen aufweist, aber auch höhere Tagesschwankungen. Aus der Darstellung für den Salon ist die Wirkungsweise der Klimatisierung deutlich zu erkennen. Während der Betriebszeiten der Klimaanlage (von 7:30 bis 18:00) werden die angepeilten 27 °C nicht überschritten. Nach dem abendlichen Abschalten der Klimaanlage steigt die Raumlufttemperatur allerdings an und es werden in der dargestellten Woche Werte bis etwa 29 °C erreicht. Auch in Bezug auf die Raumluftfeuchte ergibt sich ein etwas anderes Verhalten als in den übrigen nicht klimatisierten Räumen. Der Unterschied ist allerdings gering; auch hier bewegt sich die Raumluftfeuchte in dieser Augustwoche im Wesentlichen zwischen 60 % und 70 %.

Bild 20:

Berechnete Verläufe der Raumluftheuchten der Räume im Obergeschoss für den Ausgangszustand für eine ausgewählten Hochsommerwoche (16. – 23. August).

Da sich Raum 1 bis Raum 4 sowie der als „Cellar“ bezeichnete Raum untereinander kaum unterscheiden, wird im Folgenden nur der geringfügig ungünstigere Raum 1 sowie der Salon und der Erdgeschossraum 9 betrachtet.

In Bild 21 sind die Berechnungen zum Behaglichkeitsempfinden für Raum 1 dargestellt. Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote). Dabei geht die Bewertungsskala von -3 bis +3, wobei positive Werte zu warm und negative zu kalt bedeuten. Der Wert +1 bedeutet z.B. etwas zu warm; +2 ist schon deutlich zu warm. Das untere Bild gibt den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied). Man erkennt aus der

oberen Abbildung, dass es im Raum 1 deutlich zu warm wird, aber erwartungsgemäß aufgrund der Beheizung nie zu kalt. Dementsprechend zeigt Bild 21 unten zeitweise einen hohen Anteil an Unzufriedenheit mit dem Raumklima.

Bild 21:

Jahresverlauf der Berechnungsergebnisse zum Behaglichkeitsempfinden für Raum 1. Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote), das untere Bild gibt den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied).

In Bild 18 sind die Ergebnisse für die Augustwoche vom 16. bis 23. August dargestellt, und zwar nur für die angenommenen Aufenthaltszeiten der Besucher. Man erkennt, dass schon früh morgens die Räume als zu warm emp-

funden werden, mit deutlich steigender Tendenz zum Nachmittag hin. Dementsprechend steigt der Anteil unzufriedener von 40 – 65 % (je nach Tag) auf 72 – 95 %.

Bild 22:

Verlauf der Berechnungsergebnisse zum Behaglichkeitsempfinden für Raum 1 für eine ausgewählten Hochsommerwoche (16. – 23. August). Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote), das untere Bild gibt den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied).

In Bild 23 sind die Berechnungen zum Behaglichkeitsempfinden für den zeitweise klimatisierten Salon dargestellt. Erwartungsgemäß ergeben sich durch die Klimatisierung merklich bessere PMV-Werte, die im Sommer aber immer

noch 1,5 erreichen (oben). Bild 23 unten zeigt immer noch Unzufriedenheitswerte von bis zu 50 %.

Bild 23:

Jahresverlauf der Berechnungsergebnisse zum Behaglichkeitsempfinden für den zeitweise klimatisierten Salon. Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote), das untere Bild gibt den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied).

Betrachtet man die Ergebnisse für die Augustwoche vom 16. bis 23. August in Bild 24, erkennt man, dass sich die PMV-Werte über den Anwesenheitszeitraum verteilt nur noch relativ geringfügig verändern, was eindeutig der Klimatisierung geschuldet ist. Dass trotzdem ein PMV-Wert von ca. 1,5 erhalten wird, ist in der relativ hohen, aber Energie sparenden Wahl eines Maximalraumlufttemperaturwertes von 27 °C begründet. Dementsprechend liegt der Anteil Unzufriedener zumeist zwischen 40 und 50 %.

Bild 24:
 Verlauf der Berechnungsergebnisse zum Behaglichkeitsempfinden für den zeitweise klimatisierten Salon einer ausgewählten Hochsommerwoche (16. – 23. August). Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote), das untere Bild gibt den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied).

3.1.2 Erdgeschoss

Da sich im Erdgeschoss derzeit nur Lagerräume befinden, von denen das größere aber in Zukunft auch als Museumsraum genutzt werden soll, wird hier nur der später der Nutzung zuzuführende größte Erdgeschoss-Raum betrachtet. Bild 25 zeigt oben den Temperatur- und unten den Feuchteverlauf im Raum. Im Gegensatz zu den oben liegenden beheizten Räumen ergeben sich

hier im Winter recht tiefe Temperaturen von zeitweise unterhalb 5 °C. Im Sommer werden nur maximale Temperaturen von ca. 26 °C. erreicht. Die Raumluftheuchten liegen jahreszeitenunabhängig in einem Bereich zwischen 60 % r.F. und 80 % r.F. und sind damit erstaunlich konstant.

Bild 25:
Berechneter Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftheuchte (unten) des für die Umnutzung als Museumsraum vorgesehenen Raums im Erdgeschoss für den Ausgangszustand.

Betrachtet man hier ebenfalls die Hochsommerwoche vom 16. bis 23. August, fällt auch hier das relativ stabile Raumluftklima in Bezug auf Temperatur und Feuchte auf (siehe Bild 26). Es ergeben sich nur geringe Tag-/Nacht-Temperaturunterschiede von kaum mehr als 2 K und auch die täglichen Raumluftheuchteschwankungen liegen nur im Bereich von etwa 10 %.

Bild 26:
 Berechneter Verlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) des für die Umnutzung als Museumsraum vorgesehenen Raums im Erdgeschoss für den Ausgangszustand im Zeitraum 16. bis 23. August.

3.1.3 Energiebedarf

Nur im Salon wird nicht nur geheizt, sondern auch gekühlt. Bild 27 zeigt die monatliche Bilanzierung des Heiz- und Kühlungsbedarfs für den Salon. Bei der gewählten Maximalraumtemperatur muss nur in den Monaten Juni bis einschließlich August gekühlt werden.

Bild 27:
Monatliche Bilanzierung des Heiz- und Kühlungsbedarfs für den Salon.

Da der Energiebedarf der einzelnen Räume keine wesentlichen Informationen bringt, wird hier nur der gesamte Bedarf für Heizung und Kühlung des Gebäudes angegeben. Dabei ergeben sich für die Beheizung ein Gesamtbedarf von 43.532 kWh und für die Kühlung von 482 kWh. Würde man die unteren Räume im jetzigen Zustand zur Verwendung als Ausstellungsräume mit beheizen (Variante B), erhöht sich der Heizenergiebedarf entsprechend deutlich auf 68.505 kWh. Auf den Kühlungsbedarf hätte das aber nur einen sehr geringfügigen Einfluss. Dieser würde sich auf 491 kWh erhöhen.

3.2 Ergebnisse Optimierte Variante

3.2.1 Obergeschoss

Bild 28 zeigt den berechneten Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und der Raumluftfeuchte (unten) des Raumes 1 nach der energetischen Sanierung. Durch bessere Dämmung und die Reduzierung des Infiltrationsluftwechsels ergeben sich tendenziell etwas höhere Raumlufttemperaturen als zuvor. Auffällig ist, dass die Raumluftfeuchten nun einen geringeren Jahresgang aufweisen.

Bild 28:

Berechneter Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) für den Raum 1 nach der energetischen Sanierung durch die geplanten Dämmmaßnahmen und die Reduzierung des Infiltrationsluftwechsels.

Betrachtet man auch hier die ausgewählte Augustwoche, ergibt sich das gleiche Bild, etwas höhere Raumlufttemperaturen und geringere Raumluftfeuchteschwankungen. Durch die höheren Raumlufttemperaturen ergibt sich eine etwas ungünstigere Behaglichkeitssituation (nicht extra dargestellt).

Bild 29:
 Berechneter Verlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) in Raum 1 für den energetisch sanierten Zustand im Zeitraum 16. bis 23. August.

Im Salon ergeben sich im Jahresraumlufttemperaturverlauf (Bild 30 oben) nur sehr geringere Unterschiede zur Situation davor (Bild 17, rechts unten). Ein etwas größeren Einfluss hat hier die Sanierung auf den Raumluftfeuchteverlauf (Bild 30).

Bild 30:
 Berechneter Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) für den Salon nach der energetischen Sanierung durch die geplanten Dämmmaßnahmen und die Reduzierung des Infiltrationsluftwechsels.

Bild 31:
 Berechneter Verlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) in Salon für den energetisch sanierten Zustand im Zeitraum 16. bis 23. August.

3.2.2 Erdgeschoss

Für den Erdgeschossraum ist der Einfluss erwartungsgemäß deutlich höher (siehe Bild 32). Im Winter liegen die Tiefsttemperaturen nun statt bei 4 °C bei etwa 7°C. In Bezug auf die Raumluftfeuchte ergeben sich im Mittel etwas höhere Werte, die zwischen 65 und 85 % schwanken.

Bild 32:

Berechneter Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) für Raum 9 nach der energetischen Sanierung durch die geplanten Dämmmaßnahmen und die Reduzierung des Infiltrationsluftwechsels.

In der Augustwoche ergeben sich dagegen leicht niedrigere Raumtemperaturen (Bild 33), aber Raumluftfeuchten, die nahezu konstant bei ca. 80 % relativer Feuchte liegen.

Bild 33:
 Berechneter Verlauf der Raumlufthtemperatur (oben) und Raumlufthfeuchte (unten) im Raum 9 für den energetisch sanierten Zustand im Zeitraum 16. bis 23. August.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich mit der Beheizung dieses Raumes (Bild 34). Die ganzen Wintermonate durch wird der Raum auf 20 °C beheizt und nur im Sommer heizt er sich zeitweise auf bis zu 25 °C auf. Durch die Beheizung sinkt nun die Raumlufthfeuchte deutlich ab, im Winter auf Werte von unter 35 % r.F. Im Sommer geht die Raumlufthfeuchte dagegen hoch, zeitweise auf über 80%.

Bild 34:

Berechneter Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) für Raum 9 nach der energetischen Sanierung durch die geplanten Dämmmaßnahmen und die Reduzierung des Infiltrationsluftwechsels bei Beheizung des Raumes.

Auf den Klimaverlauf der Augustwoche hat die Beheizung nur einen marginalen Einfluss (vergleiche Bild 35 mit Bild 33).

Bild 35:
 Berechneter Verlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) im Raum 9 für den energetisch sanierten Zustand im Zeitraum 16. bis 23. August mit Beheizung des Raumes.

3.2.3 Energiebedarf

Bild 36 zeigt die monatliche Bilanzierung des Heiz- und Kühlungsbedarfs für den Salon beim energetisch sanierten Gebäude. Im Gegensatz zur Ausgangssituation muss etwas mehr gekühlt werden. Allerdings sinkt dafür der Heizungsbedarf ganz maßgeblich.

Bild 36:
 Monatliche Bilanzierung des Heiz- und Kühlungsbedarfs für den Salon.

Insgesamt ergeben sich ohne Beheizung der Erdgeschossräume für die Beheizung ein Gesamtbedarf von 19.353 kWh (statt 43.532 kWh) und für die Kühlung von 655kWh (statt 482 kWh). Würde man die unteren Räume im sanierten Zustand zur Verwendung als Ausstellungsräume mit beheizen), ergeben sich ein Heizenergiebedarf von 35.111 kWh (statt 68.505 kWh). Auf den Kühlungsbedarf hätte das aber nur einen sehr geringfügigen Einfluss. Dieser würde sich auf 666 kWh erhöhen.

3.3 Ergebnisse Optimierte Variante mit Nachtlüftung im Obergeschoss

3.3.1 Obergeschoss

Bild 37 zeigt den berechneten Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und der Raumluftfeuchte (unten) des Raumes 1 nach der energetischen Sanierung bei nächtlich erhöhter Lüftung mit einer Luftwechselrate von 5/h zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Der Vergleich mit Bild 28 zeigt vor allem in den Sommermonaten deutliche Unterschiede. Es werden seltener sehr hohe Raumlufttemperaturen erreicht und diese sinken zeitweise auf bis zu 20 °C ab. Bezüglich der Raumluftfeuchte ist in den Sommermonaten eine größere Schwankungsbreite zu erkennen.

Bild 37:

Berechneter Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) für den Raum 1 nach der energetischen Sanierung unter Ansatz eines erhöhten nächtlichen Luftwechsels.

Für die hier ausgewählte Augustwoche ergeben niedrigere Maximaltemperaturen, vor allem aber ein deutliches Absinken der Minimaltemperaturen (siehe Bild 38 oben). Bezüglich der Raumluftfeuchten (Bild 38 unten) ist zwar ein durch die Lüftung bewirktes Absinken zu beobachten; der Einfluss ist aber relativ gering.

Bild 38:
 Berechneter Verlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) in Raum 1 unter Ansatz eines erhöhten nächtlichen Luftwechsels im Zeitraum 16. bis 23. August.

Im Salon ergeben sich im Jahresraumlufttemperaturverlauf (Bild 39 oben) in den Sommermonaten deutliche Unterschiede zur Situation ohne Nachtlüftung (Bild 30). Es werden nun deutlich niedrigere Temperaturen erreicht, bei höheren Tagesschwankungen. Ein geringeren Einfluss hat hier die Nachtlüftung auf den Raumluftfeuchteverlauf.

Bild 39:
 Berechneter Jahresverlauf der Raumlufttemperatur (oben) und Raumluftfeuchte (unten) für den Salon unter Ansatz eines erhöhten nächtlichen Luftwechsels.

Betrachtet man die ausgewählte Augustwoche in Bild 40, erkennt man neben den höheren Tagestemperaturschwankungen auch, dass die Klimaanlage aufgrund der über Nacht abgesenkten Temperaturen erst später einsetzt und somit kürzer in Betrieb ist. Die Tagesschwankungen der Raumluftfeuchte haben sich etwas reduziert. Im Mittel liegen die Raumluftfeuchten aber auf dem gleichen Niveau.

Bild 40:

Berechneter Verlauf der Raumlufthtemperatur (oben) und Raumlufthfeuchte (unten) in Salon für Zeitraum 16. bis 23. August unter Ansatz eines erhöhten nächtlichen Luftwechsels.

In Bild 41 sind die Berechnungen zum Behaglichkeitsempfinden und dem Anteil Unzufriedener für Raum 1 dargestellt. Man erkennt im Vergleich zur Ausgangssituation (Bild 21) vor allem eine höhere Schwankungsbreite. Betrachtet man die Augustwoche (Bild 42), ist vor allem in Bezug auf den Anteil Unzufriedener (untere Abbildung) zu erkennen, dass dieser Anteil früh morgens etwas geringer ist, zum Ende der Besuchszeit dafür etwas höher. Im Mittel bleibt die Behaglichkeitssituation aber nahezu unverändert.

Bild 41:

Jahresverlauf der Berechnungsergebnisse zum Behaglichkeitsempfinden für Raum 1 bei Ansatz einer erhöhten Nachtlüftung. Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote), das untere Bild den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied).

Bild 42:

Verlauf der Berechnungsergebnisse zum Behaglichkeitsempfinden für Raum 1 für eine ausgewählten Hochsommerwoche (16. – 23. August) bei Ansatz einer erhöhten Nachtlüftung. Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote), das untere Bild den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied).

Betrachtet man die Behaglichkeitssituation im Salon (Bild 43 und Bild 44), ergibt sich ein ähnlicher geringer Einfluss.

Bild 43:

Jahresverlauf der Berechnungsergebnisse zum Behaglichkeitsempfinden für den zeitweise klimatisierten Salon bei Ansatz einer erhöhten Nachtlüftung. Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote), das untere Bild den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied).

Bild 44:

Verlauf der Berechnungsergebnisse zum Behaglichkeitsempfinden für den zeitweise klimatisierten Salon einer ausgewählten Hochsommerwoche (16. – 23. August) bei Ansatz einer erhöhten Nachtlüftung. Das obere Bild zeigt das erwartete durchschnittliche Behaglichkeitsempfinden (PMV - predicted mean vote), das untere gibt Bild den zu erwartenden Anteil an Unzufriedenheit wieder (PPD – predicted percentage of dissatisfied).

3.3.2 Energiebedarf

Bild 45 zeigt die monatliche Bilanzierung des Heiz- und Kühlungsbedarfs für den Salon beim energetisch sanierten Gebäude mit erhöhter Nachtlüftung. Während im Vergleich zur Situation ohne Nachtlüftung (Bild 36) in Bezug auf den Heizbedarf kaum ein Unterschied zu erkennen ist, reduziert sich der Kühlungsbedarf deutlich.

Bild 45:
 Monatliche Bilanzierung des Heiz- und Kühlungsbedarfs für den Salon bei Ansatz einer erhöhten Nachtlüftung.

Insgesamt ergeben sich für die Beheizung ein Gesamtbedarf von 35.035 kWh (statt 35.111 kWh ohne Nachtlüftung) und für die Kühlung von 217 kWh (statt 666 kWh).

3.4 Ersatz des Stampflehbodens durch Betonboden mit Fliesen

Während der Ortsbesichtigung des Museumsgebäudes wurde diskutiert, ob bei Nutzung des Erdgeschosses für zusätzliche Ausstellungsräume aus klimatischen Gründen der Stampflehboden mit einem Betonboden mit dichter Beschichtung, z.B. mit Fliesen, versehen werden muss. Bild 46 zeigt im direkten Vergleich den Einfluss auf den Verlauf der Raumluftfeuchten im Jahresgang. Es ergibt sich ein sehr ähnlicher Verlauf, bei dem mit Betonfußboden die kurzfristige Schwankungsbreite aber etwas höher ausfällt. Dies zeigt sich auch in der Detaildarstellung der Augustwoche (Bild 47), bei der mit Betonfußboden die Raumluftfeuchte marginal höher ausfällt. Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass, zumindest aus klimatischen Gründen, der Einbau eines Betonfußbodens keine Vorteile bringt.

Bild 46:
 Berechneter Jahresverlauf der Raumluftheuchte des großen Erdgeschossraumes, der mit einem gefliesten Betonboden versehen ist (Bild unten) im Vergleich zur Situation mit dem originären Stampflehm Boden (oben) .

Bild 47:
 Für die ausgewählte Hochsommerwoche (16. – 23. August) berechneter Verlauf der Raumluftfeuchte des großen Erdgeschossraumes, der mit einem gefliesten Betonboden versehen ist (Bild unten) im Vergleich zur Situation mit dem originären Stampflehboden (oben) .

4 Zusammenfassung

Für das Ethnographische Museum in Nessebar wurden über rechnerische Simulation verschiedene energetische Sanierungsmaßnahmen untersucht und hinsichtlich der Energieeinsparung sowie dem Einfluss auf die Behaglichkeit bewertet. Dazu wurden zunächst als Ausgangswert Berechnungen mit dem aktuellen Zustand durchgeführt. Dabei werden nur die Räume des Obergeschosses als Ausstellungsräume genutzt und beheizt, wobei der zentrale Raum, der Salon, klimatisiert wird. Die Erdgeschossräume dienen derzeit nur als Lagerräume, sollen aber einer Nutzung als Ausstellungsraum zugeführt werden. Als energetische Optimierung wird im Obergeschoss die bestehende Ausfachung gegen eine Ausfachung mit dem deutlich besser dämmenden Typhaboard ausgetauscht. Außerdem wird die Gesamtinfiltrationsluftwechselrate von angenommenen 1,1/h auf 0,4/h abgesenkt. Im Erdgeschoss werden die Holzaußenwände mit einer 6 cm dicken Innendämmung aus Typha versehen. Die Steinwand wird dagegen im Originalzustand belassen. Zusätzlich wird eine Variante mit Nachtlüftung zwischen 10:00 abends und 6:00 morgens berechnet. In dieser Zeit wird eine Luftwechselrate von 5/h angesetzt. Außerdem wird der Stampflehmbooden in einer weiteren Variante mit einem Betonboden mit Fliesen versehen, um den Einfluss einer derartigen Abdichtungsmaßnahme auf das Innenklima beurteilen zu können.

Die Berechnungen zum Energiebedarf sind in Tabelle 3 aufgelistet. Vor allem in Bezug auf den Heizenergiebedarf ergibt sich durch die Sanierung eine deutliche Einsparung von um die 50 % gegenüber der jeweiligen unsanierten Variante (mit/ohne Erdgeschossbeheizung). Bezüglich des Kühlenergiebedarfs ergibt sich ein anderes Bild. Durch die energetische Sanierung, wahrscheinlich vor allem aufgrund des geringeren Luftwechsels, wird der Kühlaufwand deutlich höher, mit einem Mehrbedarf von immerhin 36 %. Dem kann aber mit einer nächtlichen erhöhten Lüftung gut begegnet werden. Die mit einer Luftwechselrate von 5/h angesetzte Nachtlüftung reduziert den Kühlaufwand um mehr als die Hälfte.

Die Berechnungen zeigen aber auch, dass sich die klimatische Behaglichkeit im Museum aufgrund hoher Raumlufttemperaturen nicht besonders positiv darstellt. Dies gilt auch für den klimatisierten Salon, bei dem aber erst ab einer Raumlufttemperatur von 27 °C gekühlt wird. Diese Grenze wurde bewusst relativ hoch gewählt, um einerseits Energie zu sparen und weil andererseits die Besucher von außerhalb des Gebäudes kurz zuvor ähnliche oder noch höhere Temperaturen erfahren haben. Die reine energetische Sanierungsmaßnahme bringt hier leider keine Verbesserung; das Innenklima wird eher noch ein bisschen unbehaglicher. Mit der angesetzten Nachtlüftung wird, neben der damit einher gehenden Kühlenergieeinsparung, auch die Behaglichkeit wieder etwas besser. Es ist deshalb abzuwägen, ob aus Behaglichkeitsgründen bei den Vorgaben für die Klimaanlage eine niedrigere Maximaltemperatur angesetzt werden sollte. Dies würde natürlich den Kühlungsbedarf erhöhen; die Grundsätzlichen Aussagen der hier vorgestellten Berechnungsergebnisse würden aber dieselben bleiben. Die Berechnungen zeigen

auch, dass, zumindest aus klimatischen Gründen, der Einbau eines Betonfußbodens in den Erdgeschossräumen keine Vorteile bringt.

Tabelle 3:

Ergebnisse der Energiebedarfsberechnungen der unterschiedlichen Simulationsvarianten..

Variante	Ausgangszustand	Ausgangszustand EG beheizt	Energetisch saniert EG unbeheizt	Energetisch saniert EG beheizt	Energetisch saniert mit Nachtlüftung
	1	2	3	4	5
Besonderheiten	Unsanier EG unbeheizt LW 1,1/h	Unsanier EG beheizt LW 1,1/h	Saniert EG unbeheizt LW 0,4/h	Saniert EG beheizt LW 0,4/h	Saniert EG beheizt LW nachts 5/h
Energiebedarf Heizung	43,532 kWh	68.505 kWh	19.353 kWh	35.111 kWh	35.035 kWh
Energiebedarf Kühlung	482 kWh	491 kWh	655 kWh	666 kWh	217 kWh
Heizenergie-Einsparung	-	-	Zu Variante 1: 24.179 kWh 56 %	Zu Variante 2: 33.394 kWh 49 %	Zu Variante 2: 33.417 kWh 49%
Heizenergie-Einsparung	-	-	-173 kWh - 36 %	-175 kWh - 36 %	274 kWh 56 %

Literaturverzeichnis

- [1] Künzel, H. M. (1994): Verfahren zur ein- und zweidimensionalen Berechnung des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports in Bauteilen mit einfachen Kennwerten. Dissertation Universität Stuttgart.
- [2] Künzel, H. M. (1999): Praktische Beurteilung des Feuchteverhaltens von Bauteilen durch moderne Rechenverfahren. WTA-Schriftenreihe, Heft 18, Aedificatio Verlag.
- [3] Holm, A.; Radon, J.; Künzel, H. M.; Sedlbauer, K.: Berechnung des hygrothermischen Verhaltens von Räumen. WTA-Schriftenreihe (2004), H. 24, S. 81 – 94. Hrsg.: WTA-Publications, München.
- [4] Lengsfeld, K.; Holm, A.: Entwicklung und Validierung einer hygrothermischen Raumklima-Simulationssoftware WUFI-Plus. Bauphysik 29 (2007), Heft 3, Seite 178-186. Ernst & Sohn Verlag Berlin.
- [5] Kilian, R.(2013): Klimastabilität historischer Gebäude. Bewertung hygrothermischer Simulationen im Kontext der Präventiven Konservierung. Dissertation. 2013, Fraunhofer Verlag

4.2. ENTWURF SANIERUNG SCHWARZMEERHAUS WT

Sanierungsansatz Schwarzmeerhaus (WT)

Referenzobjekte Nessebar und Strandzha-Gebirge

1. Aktuelle Situation

Die im Rahmen des DBU-Projektes von uns genauer betrachteten Gebäude, das Museum in Nessebar und das Bauernhaus im Strandzha Gebirge, zeigen eindrucksvoll die Bandbreite des Typus Schwarzmeerhaus. Hat das Haus in Nessebar eine die Zeiten überdauernde Würdigung erfahren, indem es gepflegt und an die sich wandelnden Bedürfnisse der Zeit angepasst wurde, so werden die Häuser des gleichen Grundtyps im ländlichen Raum mangelhaft instandgehalten und Zug um Zug verlassen bzw. abgebrochen.

Das Haus in Nessebar wurde im 19. Jahrhundert als großzügiges Kaufmannshaus angelegt, im Obergeschoss mit zentralem Salon und nach außen angegliederten Individualräumen mit eigenständiger Infrastruktur und reicher Innenausstattung. Aufgrund dieser großzügigen Struktur und dem sozialen Umfeld im prosperierenden städtischen Zusammenhang wurde es weiterentwickelt und dauerhaft genutzt. Es steht stellvertretend für eine Vielzahl solcher Gebäude in Nessebar aber darüber hinaus im gesamten Schwarzmeerraum.

Bild 1:
Grundriss Erdgeschoss (links) und älteres Foto eines typischen Schwarzmeerhauses (rechts).

*Bild 2:
Obergeschoss des untersuchten Gebäudes in Nessebar als Grundriss (oben) und fotografische Aufnahme des prunkvollen Salons (unten).*

Völlig anders stellt sich die Situation für die extrem minimalistisch angelegten Bauernhäuser im Strandzha-Gebirge und wohl im gesamten ländlichen Raum der Schwarzmeerregion dar. Als einzige Anpassung an veränderte räumliche Anforderungen kann hier nur eine Erweiterung dieses Kleinhaustyps in einer linearen Addition gleicher oder ähnlicher Raumelemente festgestellt werden. Als solcher steht es symbolisch und

tatsächlich für einen allersparsamsten Bedarf an Lebensraum. Offenbar haben diese Erweiterungen nicht zu einer Weiterentwicklung der Nutzungsoptionen geführt und damit zum Verlust der Wertschätzung der Gebäude. Diese Schwarzmeerhäuser stellen einen ikonischen Bautyp für das ländliche Leben dar, der im Begriff ist, verloren zu gehen. Es wäre sicherlich im sozialen und historischen Zusammenhang Wert, ihn zumindest in Restbeständen zu erhalten.

*Bild 3:
Fotografie eines vom Verfall gekennzeichneten Strandzha-Hauses (oben)
Darstellung des einfachen Grundrisselementes (unten).*

Bild 4:

Beispiele Stranzha-Haus mit angebauten linearen Erweiterungen.

Bild 5:

Visualisierung des zentralen Raumes eines Stranzha-Hauses

2. Haus Muskojani in Nessebar

Bestand

Im Erdgeschoss besteht das Gebäude konstruktiv aus einem mörtelgebundenen Bruchsteinmauerwerk mit leiterartigen Holzstabilisierungselementen als Erdbebenschutz, hofseitig jedoch nur aus einem holzverschalteten Ständerwerk. Das Erdgeschoss dient im Wesentlichen als Lager, soll jedoch künftig teilweise auch Ausstellungszwecken dienen. Das darüber liegende Obergeschoss ist als Holzständerwerk ausgebildet. Die Holzständer haben einen Achsabstand von ca. 0,5 m mit diagonalen Brettaussteifungen und einer Ziegel-Lehmfüllung im Gefach als Wärmeschutz. Den Wetterschutz bildet eine horizontale äußere Brettschalung. Wandinnenseitig liegt ein feiner, faserverstärkter Kalkputz auf, der partiell mit Stuckprofilen und malerischen Gestaltungselementen verziert ist. Die

Geschosdecke und das Dachwerk bestehen aus Holzbalkenkonstruktionen ohne Wärmedämmung.

Das Gebäude scheint in allen wesentlichen konstruktiven Teilen schadensfrei zu sein.

Ethnographisches Museum
Haus Moskojani 1840

Nesebar Museum Schnitt
1:20 - Bestand

Bild 6:
Vertikaler Schnitt durch das Steinmauerwerk mit Stabilisierungselementen im Erdgeschoss und Holzständerbau im Obergeschoss mit Dachwerk im jetzigen Bestand

Bild 7:
 Haus Moskojani in Nessebar: Erdgeschoss aus Bruchsteinmauerwerk und Holzständerbau mit Auskragungen im Obergeschoss

Bild 8:
 Haus Moskojani: Wandaufbau mit Ausfachung aus Ziegellehmfüllung und Aussteifung (links) und Holzkassetendecke des Salons mit Ausbildung einer Hohlkehle als Wandanschluss (rechts).

Instandsetzungskonzept

Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung der Nutzungsqualität durch Wärmeschutzmaßnahmen zur Energieeinsparung, Erhöhung des Brandschutzes und der Erdbebensicherheit bei maximalem Bestandsschutz und minimaler Substanzveränderung des Baudenkmals.

Dies wird erreicht durch behutsame Abnahme der horizontalen Außenschalung durch Ziehen der Befestigungsnägel, Anbringen von Typha-Board-Platten mit Stößen auf den bestehenden Holzständern und Wiederanbringen der Bestandsverbretterung, gegebenenfalls mit minimaler Hinterlüftung durch eine vertikale Lattung. Hierdurch wandert die Außenhaut höchstens um 8 cm nach außen. Die Fenster des Bestands bleiben in ihrer Lage unverändert, die tieferen Fensterlaibungen werden durch Brettrahmungen ergänzt. Der Innenputz, die massehaltige Gefachefüllung und die Deckenanschlüsse bleiben auf diese Weise unberührt. Durch dieses Instandsetzungskonzept wird nicht nur die ursprüngliche Wärme-Speicherfähigkeit der Wand erhalten, sondern diese noch weiter erhöht und zugleich die Luftdichtigkeit sichergestellt, um Kondensatbildung zu vermeiden. Die Dämmung der Geschossdecken wird durch Einlegen bzw. Anschrauben der biegesteifen Typha-Platten ohne Abnahme von Decken- und Fußbodenbekleidungen gewährleistet. Vor allem durch die minimalen Eingriffe in die Bausubstanz und die Wiederverwendung der Außenschalung lassen sich die Baukosten gegenüber einem Konzept, welches die massehaltigen Lehmziegelfüllungen entfernt, wesentlich minimieren.

Ethnographisches Museum
Haus Moskojani 1840

Bild 9:
Vertikaler Schnitt durch das Steinmauerwerk im Erdgeschoss mit Stabilisierungselementen und Holzständerbau im Obergeschoss mit Dachwerk mit Darstellung der geplanten Dämmmaßnahmen.

3. Strandzha-Haus

Bestand

Wie bei dem_Schwarzmeerhaus in Nessebar folgt auch dieses dem Grundprinzip des massiven Erdgeschosses, hier aber aus unvermörteltem Bruchsteinmauerwerk jedoch auch mit den leiterartigen Holzstabilisierungselementen zur Erdbebenbeständigkeit. Das Obergeschoss ist aus einer sparsamen Holzständerkonstruktion errichtet mit einem räumlich integrierten sparrenlosen Pfetten-Dachwerk mit aufliegender Schalung. Das mit Lehmflechtwerk gefüllte Ständerwerk besitzt keine Diagonalaussteifung. Den Wetterschutz

bildet, wie bei dem Haus in Nessebar, eine horizontale Außenschalung, die direkt am Holzständerwerk befestigt ist. Innen sind die Wände mit faserverstärktem Lehmörtel verputzt. Ein schmaler, partiell umlaufender Außengang dient der Erschließung und als Abtritt. Seine charakteristische Vertikalschalung ist nicht nur ein zusätzlicher Wetterschutz, sondern unterstützt vermutlich auch die Aussteifung des Bauefüges.

Das Erdgeschoss wurde als Stall genutzt. Im Obergeschoss stellt ein Wohn- Ess- und Schlafräum mit Feuerstelle von ca. 15 m² den Kern des Hauses dar. Beinahe alle von uns besuchten Kleinhäuser dieses Typs waren nicht mehr bewohnt und meist im Verfall begriffen.

Bild 10:
Vertikaler Schnitt durch das Steinmauerwerk im Erdgeschoss mit Stabilisierungselementen und Holzständerbau im Obergeschoss mit Dachwerk im jetzigen Bestand

*Bild 11:
Fotos vom aktuellen Verfallszustand des näher betrachteten Strandzha-Hauses.*

Instandsetzungskonzept

Um dem völligen Verschwinden dieses eindrucksvollen minimalistischen Bautyps entgegenzuwirken, wurden Vorschläge entwickelt, die der Sicherung des Konstruktionsgefüges dienen und zugleich der Verbesserung des Wärme- und Kälteschutzes. Dazu wird das meist hinfällige Lehmflechtwerk aus den Gefachen entfernt und in der Stärke der Holzständer mit Typha-Boards ausgefüllt. Diese werden direkt auf die bestehende und partiell zu ersetzende Außenschalung geschraubt und innen mit Lehmputz versehen. Die raumabschließende Dachschräge wird ebenfalls mit Typha-Platten zwischen den Pfetten stabilisiert und gedämmt und mit Faserlehmputz verschlossen. Zwischen den Deckenbalken über dem Erdgeschoss werden von unten Typha-Platten an die Fußbodenbretter des Bestands geschraubt. Der schmale Umgang wird in seinen konstruktiven Teilen repariert und der vertikale Brettvorhang instandgesetzt. Dies dient dem Erhalt des typischen Erscheinungsbildes des Kleinhaustyps und ist zugleich ein Beitrag zur Gefügestabilisierung.

Bild 12:
Vertikaler Schnitt durch die Außenwand des Erd- und Obergeschosses und des Daches mit Darstellung der geplanten Dämmmaßnahmen.

4. Resumé und Ausblick

Grundsätzlich sind für beide untersuchten Haustypen unsere Vorschläge als minimalistischen Ansätze zu sehen, die möglichst mit geringen Kosten zu realisieren sind und auch die Option der Eigenhilfe einbeziehen. Durch die Sanierung mit Typha-Platten würde das Prinzip des Bauens mit regional verfügbaren Materialien weitergeführt und zugleich die Erfordernisse an Wärme- Kälte- und Brandschutz sowie die Stabilisierung der Konstruktion erfüllt.

Dabei sind die Zielrichtungen für die beiden Gebäudetypen unterschiedlich. Das Konzept für das Nessebar-Haus soll hauptsächlich der Verbesserung des Nutzungskomforts und der Energieeinsparung dienen. Beim Strandzha-Haus steht der Substanzerhalt im Vordergrund des Konzepts. Es soll eine finanziell angemessene leistbare Möglichkeit aufzeigen, diesen Gebäudetyp beispielhaft zu erhalten und hierfür Nutzungsoptionen zu entwickeln. Das Strandzha-Haus könnte in Form eines „Tiny Haues“ weiterentwickelt werden, möglicherweise dem Tourismus dienen und so das ländliche historische Wohnumfeld erlebbar machen.

Ethnographisches Museum
Haus Moskojani 1840

Ethnographisches Museum
Haus Moskojani 1840

Nesebar Museum Schnitt
1:20 - Bestand

Ethnographisches Museum
Haus Moskojani 1840

Strandzha Haus - Schnitt
1:20 - Planung

4.3. ENTWURF SANIERUNG SCHWARZMEERHAUS BASA

Rehabilitation of the experimental site

Muscoyani's house will be rehabilitated by implementing measures to increase its thermal efficiency to make it suitable for people and museum exhibits, and implementation of air conditioning of the interior.

In the first direction, the project ensures that the currently existing complete enclosing walls will be equipped with significantly better heat-insulating Typhaboard. This measure is easily applied, without completely changing either wall surfaces, as the Typhamaterial can be installed either by bringing it in from the outside after temporarily removing the clapboards, or from the inside by removing the interior wall plaster (thick usually about 3cm), and after replacing the filling between the beams (14x14cm) of the half-timbering, another thin layer of Typhamaterial (1-2cm) can be added in its place, and finally a thin primer with a mesh of fiberglass is laid on it as a finishing plaster layer imitating a whitewashed wall (ready product for restoration works).

The stone walls of the ground floor, with an average thickness of 79 cm, remain in their natural form both externally and internally. Here, replacement of fillings in half-timbered structures and execution of finishing face treatments will only be carried out on the existing external and intermediate walls from the courtyard parts of the building.

It is planned to remove the clay floor coverings of the rooms on the ground floor, lowering the levels by about 30 cm and then creating new layers from the bottom up - drainage layer of gravel (15 cm), hydrosol membrane, polyurethane foam sheet thermal insulation 5 cm, vapor barrier reinforced screed 6 cm and flooring of split boards (4 cm) on glue.

Under the floor of the second level, between the floor joists, the heat-insulating Typha-board should be installed according to the requirements of the thermal engineering project, covering it from below with boards of the width of the floor attached to the Typha boards.

Thermal insulation above the premises on the second floor is carried out with the same material at a thickness according to the thermal engineering calculations. It is mounted on the ceiling joist or under the roof rafters, and in both cases it is carefully sealed with additional strips of the material in the area between the steps of the rafters of the roof structure on the supporting beams and under them in the half-timbering of the walls.

Windows that are double-pane are insulated, for example, with the help of rubber seals. In some cases, they can be replaced with new wooden windows with glass. In this way, for example, it is planned to make the windows on the ground floor.

The heating and cooling loads will be covered with a VRF-system, consisting of external and internal units. The system works with cooling agent and not with water, which makes it much more flexible when executing any given command. In addition, the latest developed units and blocks make it possible to work only with inverter machines, which also helps to achieve the desired effect in a much shorter period of time. This, in turn, leads to even greater real energy savings in the operation process.

A heat pump refrigeration inverter unit serving both floors is planned. It works with ecological refrigerant HFC – R 410A and has a low-noise three-speed fan. The “defrost” cycle is optimized. There are two independent refrigeration circuits. The compressor is an inverter, which practically means step-less smooth adjustment of the revolutions and a very low noise characteristic. The refrigerating unit is located at floor level in its designed machine room on the ground floor of the two-story farm building in the rear part of the yard, on metal frames.

The piping starting from it passes vertically through the upper floor of the commercial building and horizontally in the suspended ceiling, they enter the half-timbered wall of the main body of the building and again vertically reach the under-roof space, where they feed the internal units. Their grills, respectively for suction and discharge of the cooling or heating air, are formed as narrow slits between the plastered holkels and the wooden decorative ceiling in the living room.

The climate chamber consists of:

- EU4 type cassette filters - easy to remove and service
- recuperating unit - equipped with a tub for condensate and a bypass - preventing it from freezing at low temperatures in winter mode
- the heat pump with refrigerant R-407C, includes a compressor complete with a vibration damper, mounted on a platform, an evaporator and a condenser complete with droplet traps, temperature sensors
- fans - centrifugal type, complete with electric motors with belt transmission, vibration dampers and soft connections
- management and control system - includes a control panel with a display, freely programmable controllers, temperature sensors, electric motors, differential pressure switches
- the chamber works in summer, winter and transitional mode
- an electric heater is provided, which works when the outside temperatures drop very low

LAGEPLAN

NOT:
DIE MÖBEL WERDEN NACH DEM
MUSEUMSAUSTELLUNGSPLAN
ANGEFERTIGT.

- LEGENDE:
- ORIGINALES STEINMAUERWERK
 - ORIGINALES FACHWERK
 - ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
 - ORIGINALE HOLZWAND
 - NEUES ZIEGELMAUERWERK
 - NEUE HOLZWAND
 - ZERSTÖRTE WÄNDE

DECKENSPIEGELPLAN

ANSICHT NORDOSTEN

ANSICHT NORDWESTEN

ANSICHT SÜDWESTEN

ANSICHT SÜDOSTEN

DETAIL 4

ORTHOFOTOGRAFISCHE AUFNAHME DACHPLAN

ORTHOFOTOGRAFISCHE AUFNAHME NORDOSTEN M 1:50

ORTHOFOTOGRAFISCHE AUFNAHME NORDWESTEN M 1:50

5. FACHAUSBILDUNG IM INTERDISZIPLINÄREN BEREICH DER DENKMALPFLEGE IN BULGARIEN: LERNEN VON DEUTSCHLAND

5.1. DEUTSCHES FACHWERKZENTRUM QUEDLINBURG

Am 29. November 2002 wurde das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg in der UNESCO – Weltkulturerbestadt als Trägerverein der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Quedlinburg neu gegründet. Als geeigneter Standort wurde der barocke Kaufmannshof in der Blasiistr. 11 gefunden, rekonstruiert und den Aufgabengebieten mit Verwaltungsräumen und Werkstätten entsprechend eingerichtet.

Seit seiner Gründung arbeitete der gemeinnützige Verein mietfrei im Haus der Nord/LB Sachsen-Anhalt, die die Immobilie 2013 an die DSD – Deutsche Stiftung Denkmalschutz – übertrug. Auch diese unterstützt das Deutsche Fachwerkzentrum mit der ungewöhnlichen Form der Förderung, indem die Räumlichkeiten des barocken Kaufmannshofes mietfrei genutzt werden können.

Der Verein hat sich zur Aufgabe gestellt, den Ressourcen schonenden, energieeffizienten und energetischen Umgang mit historischer Fachwerkssubstanz zu fördern und hierüber umweltbewusst und ökologisch Denkmäler zu schützen. Die Umsetzung dieses Anspruches geschieht über:

- Einsatz traditioneller Handwerkstechniken
- Größtmöglicher Erhalt der vorhandenen Substanz
- Zweitverwendung von Baumaterialien
- Einsatz ökologischer Materialien (u.a. Holz, Lehm, Stroh, Hanf)
- Forschungsprojekte zu ökologischen Werkstoffen
- Begleitmessungen

Ein Schwerpunkt des Deutschen Fachwerkzentrums Quedlinburg e.V. bildet die baugeschichtliche Untersuchung und Dokumentation bedeutender Baudenkmäler des Landes Sachsen-Anhalt.

Ziel der Forschung ist es, für denkmalrelevante Häuser eine Dokumentation anzulegen, welche die Geschichte eines Hauses – die ursprüngliche Konstruktion und spätere bauliche Veränderungen erfasst sowie Bauschäden und Nutzungsmängel diagnostiziert, um Verluste der historischen Bausubstanz in Folge von Sanierungsarbeiten zu reduzieren.

SEMINARE

Das Projekt des Fachwerkzentrums besteht darin, eine Reihe von Seminaren zur Eintauchung in traditionelle Techniken für interessierte Studierende zu organisieren und durchzuführen. Das Ziel ist es, den Teilnehmern eine bereichernde Erfahrung zu bieten, bei der sie sich mit

Methoden und Wissen verbinden können, um Kenntnisse wiederzuentdecken, die oft in ihren Studienbereichen vergessen oder wenig erforscht wurden.¹

Das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg e.V. arbeitet eng mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und ihrer DenkmalAkademie zusammen, nämlich daran Interessierte aus allen möglichen Alters- und Fachgruppen auf dem Gebiet der nachhaltigen Fachwerkerhaltung aus- und weiterzubilden.

5.2. FRAUNHOFER-ZENTRUM FÜR ENERGETISCHE ALTBAUSANIERUNG UND DENKMALPFLEGE

Das Fraunhofer-Zentrum für energetische Altbausanierung und Denkmalpflege Benediktbeuern hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gebäude der Alten Schäfflerei im Kloster Benediktbeuern als Demonstrationsobjekt im Sinne einer »Gläsernen Baustelle« denkmalgerecht und unter energetischen Gesichtspunkten instandzusetzen. Damit fördert das Zentrum aktiv den Wissendtransfer zwischen Denkmalpflege, Forschung, Baupraxis und Industrie. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit Baudenkmalern, schützenswerter Altbausubstanz und Bauphysik.

Das Fraunhofer-Zentrum Benediktbeuern richtet sich somit an Architekten, Ingenieure, Fachplaner, Handwerker, Denkmalpfleger, Energieberater, Bauherren, Kommunen und alle, die sich für die Thematik interessieren.

Im Zentrum des Handelns seines engagierten Teams steht die Überzeugung, dass angewandte Forschung wesentliche Beiträge für den Erhalt und das Fortbestehen unserer Baudenkmalern sowie der traditionell gebauten Umwelt leistet. Durch das Zusammenführen von Tradition und Innovation werden neue praxisnahe Lösungen entwickelt, die dabei helfen, Baudenkmalern und Altbauten langfristig zu erhalten.

Ganz nach den Leitlinien des Zentrum-Teams: Forschung, Demonstration, Wissen sammeln & vermitteln.

Das Portfolio des Fraunhofer-Zentrums für energetische Altbausanierung und Denkmalpflege setzt sich aus folgenden Kernkompetenzen zusammen:

- Verbindung von Bauphysik und Nachhaltigkeit mit Altbausanierung und Denkmalpflege
- Forschung zu Bauphysik, Denkmalpflege und Sanierung von Bestandsgebäuden
- Wissenspool des Fraunhofer IRB und Forschungskompetenzen des Fraunhofer IBP seit den 1950er Jahren
- Wissensvermittlung durch Seminare und Tagungen
- Umsetzung am Gebäude: Denkmalgerechte und energetische Instandsetzung der Alten Schäfflerei Kloster Benediktbeuern

¹ <http://deutsches-fachwerkzentrum.de>

- Kooperationen mit führenden Institutionen - Netzwerkforum
- Interdisziplinarität
- Verfassen von Normen und Merkblättern²

5.3. UNSERE IDEE FÜR DIE SYSTEMATISIERUNG DER DENKMALPFLEGERISCHEN AUSBILDUNG BULGARIENS

Das Ziel des Projektteams, sowie der involvierten Expertenkreise (Deutsches Fachwerkzentrum, Bulgarische Architektenkammer, Vereinigung der Architekten in Bulgarien, Bulgarische Handwerkskammer) und ihre -vertreter ist es, in Bulgarien die Arbeit an und mit historischer Bausubstanz systematisch zu regeln - für alle relevanten Planer, Gutachter und Handwerker.

Im Bereich der Planung und Bauleitung in der Denkmalpflege hat die VSU in Sofia bereits einen postgradualen Studiengang zum Thema entwickelt und gestartet, den Planern die Erlaubnis sichert an Denkmalgebäuden zu arbeiten.

Der Handwerksbereich dort ist vollkommen unreguliert, und eben die Ausbildung dazu. Es gibt auf nationaler Ebene eine Handwerkskammer, in der das Bauhandwerk überhaupt nicht als Kategorie figuriert.

Das künftige Anstreben wird darin bestehen, die handwerkliche Ausbildung und Qualifizierung im Bereich der Denkmalpflege in Bulgarien zu regeln.

Alle anderen relevanten Fachbereiche wie Baukonstruktion, Bauphysik, Baugeschichte, Konservierung etc., sowie die Experten aus diesen, sollten in den vorgesehenen und zu strukturierenden interdisziplinären Aus- und Weiterbildungsprozess involviert werden, sodass die fach- und denkmalgerechte Arbeit im Bereich gewährleistet werden kann.

Der Anfang wird dadurch gesetzt werden, dass eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fachwerkzentrum Quedlinburg im Bereich der Ausbildung gestartet werden wird, vermutlich im Rahmen des vorgesehenen Nachfolge-Realisierungsprojekts zur Sanierung eines Strandzha-Hauses. Dabei wird ein Curriculum überlegt werden, das möglichst alle relevanten Aspekte abdeckt, und den Verständnizugang von Teilnehmern mit diversen Fachhintergründen und Erfahrungsniveaus, sowie den regen Wissensaustausch untereinander ermöglichen soll.

² <https://www.denkmalpflege.fraunhofer.de>

6. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Das Vorhaben und seine Fortschritte wurden über die gesamte Projektlaufzeit intensiv in der Öffentlichkeit kommuniziert.

Bereits der offizielle Projektstart wurde in Nessebar, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt, wurde seitens der Schriftmedien in Bulgarien stark reflektiert.

Im Frühling 2021 hat das führende bulgarische Wirtschaftsmagazin CAPITAL einen ausführlichen Artikel³ über das Projekt, die Potentiale des Typha-Konzeptes für das nachhaltige Bauen, sowie die Zukunft der historischen Gebäude in Bulgarien veröffentlicht.

Durch die Erscheinung der DBU-Pressemitteilung 8.1.2021, Nr. 2/2021⁴, sowie den Beitrag in der DBU-Newsletter Aktuell Nr. 7/2021⁵, wurde das Projekt seitens der DBU und des Projektteams mit gemeinsamen Kräften der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Im Jahr 2022 wurde das Projekt im Rahmen der Fachtagung DENKMAL in Leipzig, in Form eines Vortrags seitens Dr. G. Georgiev vorgestellt⁶.

Momentan wird eine Fachpublikation in Form eines Buches überlegt, dessen Erscheinung bei einem renommierten Fachverlag in Deutschland vorgesehen wird.

³ https://www.capital.bg/biznes/imoti/2021/03/12/4184049_stroitelnite_talanti_na_papura/

⁴ <https://www.presseportal.de/download/document/5ff812a240000dc17ca7838-pm-schwarzmeerhaus.pdf>

⁵ <https://www.dbu.de/newsletter/dbu-aktuell-nr-7-2021/>

⁶ <https://www.denkmal-leipzig.de/sprecher/denkmal/4544>

7. RELEVANTE REISEN UND TREFFEN

7.1. REGELMÄßIGE INTERNE PROJEKTTREFFEN IN DEUTSCHLAND UND GESAMTTEAM ONLINE

7.2. STUDIENREISEN BAUAUFNAHME (BASA; 2020 – 2021)

7.3. STUDIENREISE SCHWARZMEERKÜSTE BULGARIEN UND TÜRKIYE (BASA; 2021)

7.4. STUDIENREISE NESSEBAR UND STRANDZHA, BULGARIEN (IBP, WT, BASA, GEG; 2022)

7.5. STUDIENREISE SCHWARZMEERBEREICH, BULGARIEN UND TÜRKIYE (GEG; 2022)

7.6. RELEVANTE PROJEKTTREFFEN

- JANUAR 2021: DBU & GESAMTPROJEKTTEAM (BERICHT ANBEI)
- JULI 2021: DBU & GESAMTPROJEKTTEAM (BERICHT ANBEI)
- JULI 2023: DBU & GESAMTPROJEKTTEAM & EXPERTEN AUS DEUTSCHLAND UND BULGARIEN

Beim Abschlusskolloquium (Agenda anbei) war das gesamte DBU- und Projektteam vertreten. Frau Hennrich vom Deutschen Fachwerkzentrum Quedlinburg e.V. war spezieller Gast und hat über die Aktivitäten ihrer Organisation berichtet. Im Anschluss hat man darüber diskutiert, wie man das Ausbildungsmodell des Fachwerkzentrums in Bulgarien applizieren kann, sodass sowohl die Qualifizierung, als auch die Strukturierung der Berufe im Bereich der Denkmalpflege klarer und verständlicher werden können. Eine mögliche Zusammenarbeit wurde besprochen, wahrscheinlich im Rahmen eines Nachfolgeprojekts, bei dem auch ein Strandzha-Haus nach dem hier entwickelten Konzept saniert wird, und anschließend als Ausbildungszentrum dient.

Bei der Abschlussveranstaltung wurden alle Aspekte des erarbeiteten interdisziplinären und replizierbaren Konzeptes zur nachhaltigen Bestandsoptimierung des Schwarzmeerhäuser vorgestellt und kritisch besprochen. Es wurden zwei Szenarien zur Fachwerksanierung beim Referenzobjekt in Nessebar vorgestellt – beide gut und funktionierend, die je nach Bestandssituation und anderen Faktoren jeweils einzusetzen wären. Beim ersten Szenario handelt es sich um eine Außendämmung, und beim zweiten – um eine gefachdämmung. Beide Szenarien haben jeweilige Vor- und Nachteile und können eingesetzt werden.

Die Variante über die Sanierung des Strandzha-Hauses anhand des Einsatzes des Typha-Konzeptes wurde ebenfalls vorgestellt.

- FACHAUSTAUSCH MIT DER TU ANKARA, SOWIE EUROPA NOSTRA TÜRKIYE:
MEHRERE ONLINE-TREFFEN WÄHREND DER COVID-19 PANDEMIE

Der Fachaustausch mit der Architekturfakultät der TU Ankara, insb. mit ihrer Dekanin Frau Prof. Neriman Güchan – anerkannte Expertin im Bereich der Baudenkmalpflege – hat im Zeitraum 2021 2022 aktiv stattgefunden. Der Kontakt wurde über lokale UNESCO-Experten hergestellt.

Das Hauptthema der Diskussionen war die Eignung des Projekt-, bzw. Typha-Konzeptes für den Kontext in Türkiye – sowohl im Bereich der Denkmalpflege, als auch im Sinne der nachhaltigen Regionalentwicklung (Behausung, nachhaltige Wasserwirtschaft etc.), insb. in dörflichen Gemeinden im südlichen Bereich der Schwarzmeerküste. Das gebiet charakterisiert sich durch intensive Entvölkerung als Resultat der intensiven Urbanisierung in den Metropolregionen Istanbul, Ankara etc.

Es wurde klar, dass das Typha-Konzept eine sehr gute Zukunft für diese Regionen ermöglichen kann, insb. durch Gemeinschaftsprojekte der lokalen Einwohner.

Frau Arch. Burcin Altinsay war die zweite Ansprechpartnerin aus Türkiye. Ihr fokus liegt auf der praktischen Denkmalpflege, bzw. Planung dafür. Sie ist die Projektleiterin des durch Europa Nostra gepriesenen Weisenhauses auf der Büyükkada Prinzeninsel nahe Istanbul. Das gebäude ist im Besitz der Griechisch-Orthodoxen Kirche in der Türkei und eben das Eigentumsverhältnis ist eins der Hauptgründe für das Nicht-Starten der denkmalpflegerischen Behandlung dieses Prachtstücks des Holzbaus, der zu der Typologie des Schwarzmeerhauses gehört, und in einem schlechten Zustand vorzufinden ist.

Die Schlussfolgerung war, dass das Objekt, sowie andere derartige Gebäude, sehr gut anhand des Typha-Konzeptes, und des im Projekt erarbeiteten Sanierungskonzeptes, ertüchtigt werden kann.

Mit den Teams von Prof. Güchan und Arch. Altinsay wird man versuchen gemeinsame Projekte in der Zukunft anzugehen, sodass die identifizierten Potentiale verwirklicht werden können.

Black Sea House + TYPHABOARD
Sustainable Preservation Strategy

Project progress discussion

28.01.2021 | ZOOM

1. Participants

- DBU
 - Dipl.-Rest. Constanze Fuhrmann
 - Dipl.-Ing. Franz-Peter Heidenreich
- Dipl.-Ing. Werner Theuerkorn
 - Werner Theuerkorn
 - Arch. Alexa Fritsch
- Fraunhofer IBP
 - Prof. Dr. Martin Krus
 - Prof. Dr. Ralf Kilian
- BASA
 - Prof. Dr. Arch. Nikolay Tuleschkov
 - Arch. Velimir Tuleschkov
- Dr. Georgi Georgiev

2. Agenda

- Status quo overall project activities, project plan
- Situation Bulgaria & Turkey
- Presentation Prof. Dr. Arch. Nikolay Tuleschkov – Black Sea House’s typology and distribution, variations
- Press activities
- Brainstorming next steps

3. Minutes & ToDo-s

- Contact
 - ICOMOS half-timber framed expert group
 - WTA International – Referat 1 (Ralf Kilian)
 - WTA International – Fachwerk (Ralf Kilian)
 - Garrecht WTA (Martin Krus and Georgi Georgiev)

- Eastern Europe Scholarship – Georgiev communicates with Constanze Fuhrmann, interested persons and mother-organisations already found
- Rheinland State Preservation Organisation (Constanze Fuhrmann to establish the contact)
- Renewables – solar tiles integration, also energy communities possible
- German Fachwerkzentrum Quedlinburg – DBU to establish contact – Ms. Henrich
- Denkmalakademie Görlitz – Georgi Georgiev to establish contact
- Georgiev to elaborate 1-pager on the project contents with a link to the DBU PM and website
- Book publication preparation expenditures – DBU to check; Ralf Kilian to check with Fraunhofer IRB
- Next online meeting project team incl. DBU: 24.06.2021 at 10 am CET
- Site visit and workshop in Nessebar (BG) envisaged for end of August 2021, suitable for most of us (of course if the pandemic situation allows it)

Black Sea House + TYPHABOARD
Sustainable Preservation Strategy

Project progress discussion
28.07.2021 | 10:30 – 12:00 CEST | ZOOM

1. Participants

- DBU
 - Dipl.-Rest. Constanze Fuhrmann
 - Dipl.-Ing. Franz-Peter Heidenreich
- Dipl.-Ing. Werner Theuerkorn
 - Werner Theuerkorn
 - Arch. Alexa Fritsch
- Fraunhofer IBP
 - Prof. Dr. Martin Krus
 - Prof. Dr. Ralf Kilian
- BASA
 - Prof. Dr. Arch. Nikolay Tuleschkov
- Dr. Georgi Georgiev

2. Agenda

- 10:30 - 10:45 | Stand der Dinge | Dr. Georgi Georgiev
 - Bauaufnahme
 - Bauphysikalische Untersuchungen
 - Zusammenarbeit mit KollegInnen aus der Türkei (METU)
 - Planung Objektbesichtigung 32 KW (Krus, Theuerkorn, Georgiev)
- 10:45 - 11:00 | Bauaufnahme | Prof. Nikolay Tuleschkov
- 11:00 - 11:15 | Bauphysik und -technik | Prof. Martin Krus & Werner Theuerkorn
- 11:15 - 11:30 | Diskussion, nächste Schritte | ALLE

3. Protokoll

-

DBU-Projekt *Konstruktive, energetische und funktionale Ertüchtigung des Fachwerkgebäudetyps „Schwarzmeerhaus“ in der Schwarzmeerregion mit ganzheitlicher Umweltbilanz einschließlich handwerklichem Wissenstransfer*
AZ 35755/01

Fach- & Abschlussveranstaltung | 19.07.2023 | 18:00 h EEST | Bulgarische Architektenkammer & Bulgarische Architektenvereinigung | Sofia / Zoom Meet

<https://us06web.zoom.us/j/83706619277?pwd%3DQ3V3U0VGWUxobitUVlk3QzN6eG9Wdz09&sa=D&source=calendar&ust=1689442049662293&usg=AOvVaw1n-85FRACgpnDoJ076tb5b>

PROGRAMM

18:00 - 18:05 | Dr. G. Georgiev | Einführung in das Projekt

18:05 - 18:20 | Begrüßung Dipl.-Ing. F.P. Heidenreich, Dipl.-Rest. C. Fuhrmann, C. Domel, DBU - DBU generell, relevante DBU-Arbeitsgebiete, und das Projekt

18:20 - 18:30 | Handwerksausbildung Fachwerksanierung | Claudia Henrich, Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg e.V.

18:30 - 18:40 | Vorstellung Bautypologie Schwarzmeerhaus | Prof. Dr. N. Tuleschkov, Zentrum für Architektur, Bauwesen und Stadtplanung - BASA

18:40 - 18:50 | Vorstellung des Typhaboard-Konzeptes | Arch. W. Theuerkorn

18:50 - 19:05 | Rechnerische Beurteilung der energetischen Sanierungsmöglichkeiten des Schwarzmeerhauses | Prof. Dr. M. Krus

19:05 - 19:20 | Sanierungskonzept Schwarzmeerhaus in Nessebar & Strandzha | W. Theuerkorn

19:20 - 19:30 | Sanierungsprojekt Ethnographisches Museum Nessebar | Prof. Dr. N. Tuleschkov

19:30 - 19:45 | Diskussion Sanierungsvorschläge & Ausblick | Dr. G. Georgiev

Проект на DBU Конструктивно, енергийно и функционално преоборудване на фахверковата сграда тип "Черноморска къща" в Черноморския регион с цялостен екологичен баланс, включително трансфер на занаятчийски знания, AZ 35755/01

Техническо и заключително събитие | 19.07.2023 г. | 18:00 ч. българско време | Камара на архитектите в България София / Zoom meet

<https://us06web.zoom.us/j/83706619277?pwd%3DQ3V3U0VGWUxobitUVlk3QzN6eG9Wdz09&sa=D&source=calendar&ust=1689442049662293&usg=AOvVaw1n-85FRACgpnDoJ076tb5b>

ПРОГРАМА

18:00 - 18:05 | Д-р Г. Георгиев | Въведение в проекта

18:05 - 18:20 | Поздравителни адреси от финансиращия орган | Dipl.-Ing. F.P. Heidenreich, Dipl.-Rest. C. Fuhrmann, C. Domel, DBU - DBU като цяло, съответните работни области на DBU и проекта

18:20 - 18:30 | Занаятчийско обучение за реставрация на фахверкови дървени сгради | Клаудия Хенрих, Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg e.V.

18:30 - 18:40 | Представяне на типологията на сградите "Черноморска къща" | проф. д-р Н. Тулешков, Център по архитектура, строителство и градоустройство - БАНИ

18:40 - 18:50 | Представяне на концепцията Turhaboard | Arch. В. Тойеркорн

18:50 - 19:05 | Емпирична оценка на възможностите за енергийно обновяване на Черноморската къща | Проф. д-р М. Крус

19:05 - 19:20 | Концепция за рехабилитация на Черноморската къща в Несебър и Странджа | В. Тойеркорн

19:20 - 19:30 | Проект за рехабилитация на Етнографския музей в Несебър | Проф. д-р Н. Тулешков

19:30 - 19:45 | Обсъждане на предложенията за рехабилитация и перспективите | д-р Г. Георгиев

[DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt](#): Wie Moor- und Denkmalschutz mit Landwirtschaft unter einen Hut gebracht werden

WAS?

Wir möchten Dich zu einem spannenden Austausch im Kontext der Abschlussphase unseres DBU-geförderten Projekts "Konstruktive, energetische und funktionale Ertüchtigung des Fachwerkgebäudetyps „Schwarzmeerhaus“ in der Schwarzmeerregion mit ganzheitlicher Umweltbilanz einschließlich handwerklichem Wissenstransfer" als aktiv Teilnehmende/-r einladen!

WANN?

19.07.2023, 17:00 h CEST

WO?

Sofia - Haus der Bulgarischen Architektenkammer & der Bulgarischen Architektenvereinigung / ZOOM:

Mit [Constanze Fuhrmann](#) & DBU-Team, sowie unserem Projektteam!

[#denkmalschutz](#) [#baukultur](#) [#nachhaltigkeit](#) [#moore](#) [#kreislaufwirtschaft](#) [#deutschland](#)
[#bulgaria](#) [#architektur](#) [#ressourceneffizienz](#) [#sanierung](#) [#innenstadt](#) [#heute](#) [#morgen](#) [#fachwerk](#)

–

Германска Федерална Фондация за Околна Среда DBU: Как опазването на мочурищата и паметниците на културата се съчетава със селското стопанство?

КАКВО?

Бихме искали да ви поканим на вълнуващ обмен в контекста на заключителната фаза на нашия проект, финансиран от DBU, "Конструктивно, енергийно и функционално модернизиране на фахверковата типология сгради "Черноморска къща" в Черноморския регион с цялостен екологичен баланс, включително трансфер на знания в областта на занаятчийството" като активен участник!

КОГА?

19.07.2023 г., 18:00 ч. българско време

КЪДЕ?

София - Дом на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България / ZOOM:

С участието на Констанце Фурман и екипа на DBU, както и на нашия проектен екип!

[#защита на паметници на културата](#) [#строителна култура](#) [#устойчивост](#) [#мочурища](#)
[#кръгова икономика](#) [#германия](#) [#българия](#) [#архитектура](#) [#ефективно използване на ресурсите](#) [#реставрация](#) [#стар град](#) [#днес](#) [#утре](#) [#фахверк](#)

Report

About the expedition in European Turkey, 29.05.2022 - 03.06.2022,

In connection with the project "The Black Sea House"

Prof. Dr. Arch. Nikolay Tuleshkov

In connection with the planned exploratory expedition to cities in the European parts of Turkey, around its territories with established presence of buildings of the historical type "Black Sea House", in the period from the end of May to the beginning of June, I walked around cities on the Black Sea coast, the Bosphorus and the Sea of Marmara.

The tour began in the northern European parts of the country from the border with Bulgaria to the Black Sea, starting from the town of Karklareli (old Bulgarian: Lozengrad, old Turkish: Karkklise, i.e. Forty Churches), with a predominantly Bulgarian population until the early 20th century (according to 1878 statistics it was inhabited by 6,700 Bulgarians, 2,850 Greeks and 2,700 Muslims). The main builders in the town and around the villages in the region to the Black Sea, were the masters of the Malko Tarnovo's building centre from the Bulgarian parts of the Strandzha mountain, who have also worked around the southern Black Sea coast. For example, around the end of the 19th century, one of the most famous builders in Lozengrad was the first master Slav Surchev from Malko Tarnovo. Therefore, according to archival photographs, there were many wooden buildings of the "Black Sea house" typology here. Today, however, it turned out that almost none of them survived. There are only isolated examples, for example from the neighbourhood around the former Bulgarian church with the school "St. Nicholas" (1860). There are also individual examples in the towns and villages of the vilayet, for example in the town of Midia (now Kiyikoy), on the Black Sea coast, or in the village of Evrenjik, east of the town of Bunarkhisar. Bunarkhisar itself, which until the early 20th century was predominantly Bulgarian (according to 1878 statistics - 1945 Bulgarians, 230 Muslims and 210 Greeks), also had houses of the studied type, but today almost nothing remains of them. Architecturally, they are of the simpler type, but there were undoubtedly examples of the more ornately decorated ones in the towns of the area in the past. Of these, however, I have not been able to discover any surviving.

Photo 1: Kiyikoy konak

Location 1: Kiyikoy konak

The next area I intended to explore was the chain of former coastal villages on the European shore of the Bosphorus, which are now incorporated within Istanbul as its eponymous districts. According to my preliminary research, they were built entirely with wooden houses of the "Black Sea" type. Some of those that are positioned a little further inland from the coast were even created by craftsmen who settled here from the Bulgarian builders' settlements in the geographical area of Macedonia in present-day Greece (Florina, Kastoria, etc.) and Northern Macedonia (Debar, Bitola, Ohrid), and the region of the town of Korça and Golo Berdo in Albania. There is an interesting old saying (from the 18th - 19th centuries) from the great Debar centre of builders, carvers and scribes: "If Stanbul (Istanbul) burns down, Debar will build it, if Debar burns down, Istanbul is sold".

And Istanbul, filled with wooden houses, has been constantly on fire, entire neighbourhoods have been burned, and in one of the largest fires of the 19th century, the fire consumed over 5,000 buildings.

Over the last 80 years or so, however, the old wooden houses have been swallowed up en masse by the large-scale new construction in the city, and very few of them survive today, and mainly as single examples. It is rare to see groups of 2-3 houses, or exceptionally more. They are in various neighbourhoods dwarfed by the new construction.

This also applies to the neighbourhoods (former villages) near the Bosphorus following one after another on both its banks - Rumelian (Europe) and Anatolian (Tur. Anadolu, Asia). It turned out that of the once small ensembles of wooden houses around the Ottoman fortresses - Anadolu Hisar (1393-1394) in the Beykoz district and Rumeli Hisar (1451-1452) in the Sarıyer district, built successively during the siege of the Byzantine capital, only 2-3 buildings remain today. I even saw a project for the development of the large courtyard of Rumeli Hisar, with large luxurious new dwellings. However, in the neighbourhoods along the Bosphorus there are some streets with preserved larger groups of wooden houses, some with a richer architectural image, in the eclectic stylistics of the early 20th century. There was a greater number in the Beşiktaş and Arnavutköy districts. The condition of most is good and they continue to be inhabited.

Photo 2: Istanbul - a house from the complex around the Blue mosque

Location 2: Blue mosque

Photo 3: Istanbul - Arnautköy on the Bosphorus

Location 3: Arnautköy on the Bosphorus

Photo 4: Istanbul - Beykoz district on the Bosphorus

Location 4: Beykoz district on the Bosphorus

Photo 5: Istanbul - Yedikule district

Location 5: Yedikule district

After crossing the Golden Horn on the Galata Bridge at its estuary into the Bosphorus, we checked into our chosen hotel in the old part of town on the southern end of the Fatih district. As I expected there were a number of wooden houses preserved in the area, either singly or in small groups of two to four, especially in the lower parts towards the shore of the Sea of Marmara.

On my tours of the Old City, they were also encountered, and at the old Sultan's Topkapı Palace in Soğukçeşme (Turkish: "Soğukçeşme Sokağı") Street of the Sultan Ahmet district, between the restored Byzantine city wall and the courtyard of the İmaret behind St. Sofia", the number was higher, but after the restorations of 12 of the houses that have not been demolished I found a number of changes compared to the originals, known to me from archival photographs and engravings. According to historical documents, the development of this street with the wooden houses began at the end of the 17th century, and in 1840 the Italian architect Fossati produced a nice lithograph on which the houses are already present. However, the great changes in their rebuilding prevent their use in their present form for scientific work.

After Istanbul, the next destination on my program was the famous historic port and trading city on the Sea of Marmara, Rodosto (now Tekirdag). Along the way, I explored the former ancient and medieval way station of Via Egnatia and Via Militaris, Silivria (Thracian ancient polis of Silymbria, now Silivri). Here, however, only the 33-arch bridge by the architect Sinanus of the mid-16th century seems to have survived of the old architecture. However, there are a large number of wooden houses in today's district of Silivri - Selimpasha Mahalesi, the Byzantine town of Epivat where St. Petka (Paraskeva) of Bulgaria was born in the 10th - 11th centuries. Some of them have eclectic decoration, stepping on plinths of carved stone. They are similar to examples from Adrianople (Edirne) and all date from the early 20th century. There are also older ones with simplified architectonics.

Photo 6: Tekirdag - the house of Matteo Dussi, circa 1841

Photo 7: Rodosto

Photo 8: Rodosto

Photo 9: Rodosto

Photo 10: Rodosto - group of houses

Location 6: Rodosto

Photo 11: Silivri - Selimpasha Mahalesi

Location 7: Silivri - Selimpasha Mahalesi

I found a large number of wooden houses of the studied typology in the next town on my program, Rodosto, which, according to archival photographs, was densely built with such houses. The front row of them on the slope falling once into the sea were demolished when in the last century a wide strip of flat ground was absorbed by filling. Inland in the higher parts of the town, however, there are a considerable number of surviving sites, some of which are sadly now in ruins. There are also restored ones. In the damaged ones, elements of the structure and architectural details are visible. As the town was inhabited by many Christians - Greeks, Bulgarians, Armenians, as well as Jews - until about 1920, the number of Muslim functional schemes is small. As an important trading port, wealthier people also lived here, so there are many examples of late houses with eclectic architecture, some with rich detail.

After passing the area from which the Gallipoli peninsula began my journey continued on along the Aegean coast, where everything was rebuilt in the 20th century. In the direction of Adrianople (Edirne) I passed successively through the towns of Malgara, Keshan and Uzunkyupru (the Long Bridge), where between the first two there was a Bulgarian building centre composed of a dozen villages headed by the town of Bulgarköy, whose male population made a living by building and stonecutting. These were about a thousand craftsmen building all over this region, in Adrianople, Istanbul and western Asia, and there are extant records of them building the structures around the Suez Canal in Egypt, during its construction. The Christian population of Uzunkyupru and some of its surrounding villages was also Bulgarian. After the expulsions of the Bulgarians from these territories in the years after 1913 and 1920, the abandoned houses were partially settled by the incoming Muslim population, but most of them were ruined. That is why I did not find any preserved wooden houses here, although according to the archival photographs there were a number of them in the past. Of course something may have survived somewhere among the new buildings, but I could not find it.

Photo 12: Edirne - wooden house

Location 8: Edirne

My last stop was in the great ancient, medieval and present-day city of Adrianople (ant. Adrianopolis, now Edirne), founded by Emperor Hadrian on the site of the Thracian city of Uscudama. Capital of the Ottoman Empire from 1369 to 1453, it grew to a population of about 350,000 in the 17th century. Its population during the Ottoman period was predominantly Muslim, with the rest Bulgarian, Greek, Armenian and Jewish. According to the statistics of 1873, there were

18,000 Muslims, 10,000 Christian Bulgarians, 16,000 Greeks, a good number of them being Bulgarians considering themselves Greeks, 6,800 Jews, 5,200 Armenians, and 1,000 of other nationalities.

The main builders in Edirne in the 17th - 19th centuries were both local Bulgarians from the city and the Bulgarköy building centre, as well as those coming from the Debar region, from the Rhodope mountains - Smolyan, Bratsigovo, Yugovo, and Kostur region, from where came both Bulgarians and from the Greek turned villages in the 19th century, from the Central Balkan Mountains - Dryanovo, Tryavna, Gabrovo, as well as from the other Bulgarian construction centres in Mysia, Thrace and Macedonia. Until now I have not found historical evidence of exactly who the craftsmen were who built mainly wooden houses here, but of all the above mentioned the most prominent in carpentry were those from the central Balkan Mountains, from the Strandzha Mountains, from Adrianople, from the Debar region.

There are quite a few of the wooden houses preserved in different districts of Adrianople, but most of them seem to be in the area of the Rustem Pasha caravanserai, in the Sabuni neighbourhood, etc.

I have found a large number of rich wooden houses developed in the Eclectic styles of the late 19th - early 20th century, but there are also those developed in the simplified architectonics of around the middle of the 19th century.

My general impression is that what I have seen in the European parts of Turkey have the same architectonic characteristics, similar to those preserved in Bulgaria, without the eclectic line of the late 19th - early 20th century, when there was a direct transition to the massive brick of first classical and then eclectic architecture.

8. ZUSAMMENFASSUNG

Die gesetzten Projektziele wurden erfolgreich erreicht:

1. Die Studie zur Bautypologie erreichte eine beachtliche Tiefe, besonders nachdem Studienreisen im Projektgebiet in Bulgarien, sowie in Tükiye durch das Projektteam unternommen wurden.

Es wurde Kontakt zur Architekturfakultät einer Technischen Universität in Tükiye aufgenommen, und es erfolgte eine Reihe relevanter Fachgespräche zum Thema und der Sichtweise der KollegInnen mit der Dekanin dieser Fakultät.

Dabei wurden auch Strukturprobleme klar, die mit der aktuellen Siedlungsentwicklung verbunden sind, und zur Vernachlässigung der traditionellen dörflichen Morphologie führen.

2. Das Konzept zur nachhaltigen Bestandsoptimierung des konkreten Referenzobjektes in Nessebar (BG) wurde erfolgreich erarbeitet, und es wurden zwei Szenarien unter der Anwendung des Typha-Systems dazu entwickelt. Bei Beiden wurde die Nachhaltigkeit in Vordergrund gesetzt, und deswegen das Typhaboard als Hauptssystem zur konstruktiven und hygrothermischen Sanierung eingesetzt.

Ein Klimatisierungskonzept wurde entwickelt und integriert, sowie energetisch ausgewertet.

3. Das Sanierungskonzept wurde bauphysikalisch untersucht und rechnerisch als hocheffizient nachgewiesen, besonders bei der Beachtung bestimmter Vorgaben bei der Sanierung.

4. Das replizierbare systemische Bestandsoptimierungskonzept in seinen 2 Varianten dient als Leitfaden - Planern, Handwerkern, und relevanten Entscheidungsträgern. Es behandelt sowohl die konstruktiven, bauphysikalischen und energetischen Fragestellungen als auch die Komfort- und Nutzungsanforderungen der heutigen Zeit, und liefert intelligente Lösungen dafür.

5. Ein wichtiges Projektergebnis sind die Überlegungen zwecks der Vorbereitung zur Errichtung einer Kammerorganisation für die Holzhaus-Erhaltung: sowohl für alle relevanten Planer, als auch für die Handwerker, sodass ein Qualitätsmanagementsystem dazu entwickelt werden kann. Es würde sowohl für die Aus- und Weiterbildung als auch für die Erlaubnis im Bereich tätig zu sein, von primärer Bedeutung sein.

6. Während der Abschlussveranstaltung sind alle zum Aufschluss gekommen, dass eine exemplarische Umsetzung des Konzeptes am Beispiel eines der sog. Strandzha-Häuser erfolgen sollte. Das Gebäude wird seitens eines öffentlichen Betreibers zur Verfügung gestellt, und wird als Veranstaltungszentrum, z.B. für die Aus- und Weiterbildungsformate im Sinne eines Fachwerkzentrums genutzt werden.

Das Projektteam hat die meisten anfangs gesetzten Ziele erreicht, und weitere Herausforderungen identifiziert, die im Rahmen eines Nachfolgeprojektes zu behandeln wären.

9. DISKUSSION: NÄCHSTE SCHRITTE

Das Vorhaben "Konstruktive, energetische und funktionale Ertüchtigung des Fachwerkgebäudetyps „Schwarzmeerhaus“ in der Schwarzmeerregion mit ganzheitlicher Umweltbilanz einschließlich handwerklichem Wissenstransfer" befasste sich mit:

- A. der Schaffung einer soliden Verständnisbasis über die Bautypologie des Schwarzmeerhauses, sowie ihre Transformation, Entwicklung und Erhaltung, sowie
- B. der Entwicklung eines nachhaltigen replizierbaren Sanierungskonzeptes für das Schwarzmeerhaus, am Beispiel des Referenzprojektes in Nessebar, Bulgarien, inkl. Konstruktion, Bauphysik, Bautechnik etc., unter der Anwendung des Typhaboard-Systems als universelle und sehr geeignete Lösung, und
- C. der Entwicklung eines Ideenkatalogs über die Systematisierung der interdisziplinären Expertenaus- und -weiterbildung im Bereich der Baudenkmalpflege, insb. im Bereich der Fachwerkerhaltung in Bulgarien, aber auch
- D. dem Wissenstransfer im Rahmen mehrerer Fachdiskussionen in der Projektregion - Bulgarien und Türkei
- E. den Überlegungen zur Umsetzung des Konzeptes am Beispiel eines Strandzha-Hauses, das zu einem Zentrum für Wissenstransfer im Bereich der nachhaltigen Bestandsoptimierung von historischen Gebäuden umgenutzt werden soll;
- F. die Erstellung einer Strategie zur nachhaltigen Ertüchtigung der Schwarzmeerhäuser, wovon es tausende prachtvolle Exemplare in Bulgarien und Türkei zu finden gibt, als Bestandteil eines künftigen Fahrplans zur nachhaltigen Holzhauserhaltung in Europa.

Im Rahmen des Projekts konnten die als hochrelevant einzustufenden Themen der notwendigen Fachausbildung im Bereich der Baudenkmalpflege, sowie der Realisierung an einem Beispielobjekt z.B. im Strandzha-Gebirge, identifiziert, aber nicht in der Tiefe angegangen werden. Eben dies zu tun ist die Idee für ein Nachfolgeprojekt, an dem das Projektteam und das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg, sowie bereits identifizierte potenzielle Schlüsselpartnerorganisation interessiert sind.

Dr. Georgi Georgiev

Holzkirchen, den 31.08.2023

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE
ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE-TYPUS
„SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT
GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH
HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER

PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG
UMWELT (DBU)

PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO),
FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND
ENTWERFEN

ZEICHNUNG: LAGEPLAN UND
ORTHOFOTOGRAFISCHE AUFNAHME

ZEICHNUNG NR.: I.1/17

PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
ARCH. V. DONTSCHEV
ARCH. A. TULESCHKOWA

DATUM: MÄRZ 2023

LEGENDE:

- ORIGINALES STEINMAUERWERK
- ORIGINALES FACHWERK
- ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
- ORIGINALE HOLZWAND
- NEUES ZIEGELMAUERWERK
- NEUE HOLZWAND
- ZERSTÖRTE WÄNDE

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKBÄUDETYPUS „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER

PROJEKTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)

PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN

ZEICHNUNG: GRUNDRIß ±0,00=+14,88

PROJEKTL EITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD

PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
ARCH. V. DONTSCHEV
ARCH. A. TULESCHKOWA

ZEICHNUNG NR.: 1L1/11
MAßSTAB: 1:50

DBU

DATEUM: MÄRZ 2023

LEGENDE:

- ORIGINALES STEINMAUERWERK
- ORIGINALES FACHWERK
- ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
- ORIGINALE HOLZWAND
- NEUES ZIEGELMAUERWERK
- NEUE HOLZWAND
- ZERSTÖRTE WÄNDE

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDETYPUS „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER

PROJEKTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)

PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN

ZEICHNUNG: GRUNDRIß +1,08=+15,96 **ZEICHNUNG NR.:** II.2/11
MAßSTAB: 1:50

PROJEKTL EITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
 ARCH. V. DONTSCHEV
 ARCH. A. TULESCHKOWA

DATUM: MÄRZ 2023

NOT.:

DIE MÖBEL WERDEN NACH DEM MUSEUMSAUSSTELLUNGSPLAN ANGEFERTIGT.

LEGENDE:

- ORIGINALES STEINMAUERWERK
- ORIGINALES FACHWERK
- ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
- ORIGINALE HOLZWAND
- NEUES ZIEGELMAUERWERK
- NEUE HOLZWAND
- ZERSTÖRTE WÄNDE

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE Typs „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER

PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)

PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN

ZEICHNUNG: GRUNDRIß +3,68=+18,56

ZEICHNUNG NR.: 11.3/11

PROJEKTL EITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD

PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD

ARCH. V. DONTSCHEV

ARCH. A. TULESCHKOWA

DATUM: MÄRZ 2023

LEGENDE:

- ORIGINALES STEINMAUERWERK
- ORIGINALES FACHWERK
- ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
- ORIGINALE HOLZWAND
- NEUES ZIEGELMAUERWERK
- NEUE HOLZWAND
- ZERSTÖRTE WÄNDE

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE
ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBAUDETYPUS
„SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT
GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH
HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER
PROJEKTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG
UMWELT (DBU)
PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO),
FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND
ENTWERFEN
ZEICHNUNG: DECKENSPIEGELPLAN ZEICHNUNG NR.: II.4/11
MÄßSTAB: 1:50
PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
ARCH. V. DONTSCHEV
ARCH. A. TULESCHKOW
DATUM: MÄRZ 2023

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE-TYPUS „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER
PROJEKTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)
PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN
ZEICHNUNG: DACHPLAN **ZEICHNUNG NR.:** II.5/11
MAßSTAB: 1:50
PROJEKTL EITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTE NTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
 ARCH. V. DONTSCHEV
 ARCH. A. TULESCHKOWA
DATUM: MÄRZ 2023

ANSICHT NORDOSTEN M 1:50

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE
 ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE-TYPUS
 „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT
 GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH
 HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER

PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG
 UMWELT (DBU)

PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER
 WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO),
 FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND
 ENTWERFEN

ZEICHNUNG: ANSICHT NORDOSTEN **ZEICHNUNG NR.:** IL.7/11
MAßSTAB: 1:50

PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
 ARCH. V. DONTSCHEV
 ARCH. A. TULESCHKOWA

DATUM: MÄRZ 2023

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDETYPUS „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER
PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)
PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN
ZEICHNUNG: ANSICHT NORDWESTEN **ZEICHNUNG NR.:** IL.8/11
MABSTAB: 1:50
PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD ARCH. V. DONTSCHEV ARCH. A. TULESCHKOWA
DATUM: MÄRZ 2023

ANSICHT SÜDWESTEN M 1:50

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE Typs „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER
PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)
PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN
ZEICHNUNG: ANSICHT SÜDWESTEN **ZEICHNUNG NR.:** IL.9/11
MABSTAB: 1:50
PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
 ARCH. V. DONTSCHEV
 ARCH. A. TULESCHKOWA
DATUM: MÄRZ 2023

ANSICHT SÜDOSTEN M 1:50

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDETYPUS „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER

PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)

PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN

PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD

PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
ARCH. V. DONTSCHEV
ARCH. A. TULESCHKOWA

DATUM: MÄRZ 2023

ZEICHNUNG NR.: IL.10/11

MAßSTAB: 1:50

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE Typs „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER
PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)
PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN
ZEICHNUNG: SCHNITT A-A
ZEICHNUNG NR.: I.6/17
MABSTAB: 1:50
PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
 ARCH. V. DONTSCHEV
 ARCH. A. TULESCHKOWA
DATUM: MÄRZ 2023

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE TYPUS „SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER
PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU)
PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO), FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND ENTWERFEN
ZEICHNUNG: DETAIL 1; 1A **ZEICHNUNG NR.:** I.11/17
MAßSTAB: 1:20; 1:10
PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD ARCH. V. DONTSCHEV ARCH. A. TULESCHKOWA
DATUM: MÄRZ 2023

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE
ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDETYPUS
„SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT
GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH
HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER
PROJEKTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG
UMWELT (DBU)
PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO),
FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND
ENTWERFEN
ZEICHNUNG: ORTHOFOTOGRAFISCHE
AUFNAHME DACHPLAN **ZEICHNUNG NR.:** 1.15/17
PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
ARCH. V. DONTSCHEV
ARCH. A. TULESCHKOW
DATUM: MÄRZ 2023

ORTOFOTOGRAFISCHE AUFNAHME NORDOSTEN M 1:50

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE
ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE-TYPUS
„SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT
GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH
HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER

PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG
UMWELT (DBU)

PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO),
FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND
ENTWERFEN

ZEICHNUNG: ORTHOFOTOGRAFISCHE
AUFNAHME NORDOSTEN

ZEICHNUNG NR.: I.16/17
MAßSTAB: 1:50

PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
ARCH. V. DONTSCHEV
ARCH. A. TULESCHKOWA

DATUM: MÄRZ 2023

ORTOFOTOGRAFISCHE AUFNAHME NORDWESTEN M 1:50

PROJEKT: KONSTRUKTIVE, ENERGETISCHE UND FUNKTIONALE
ERTÜCHTIGUNG DES FACHWERKGEBÄUDE-TYPUS
„SCHWARZMEERHAUS“ IN DER SCHWARZMEERREGION MIT
GANZHEITLICHER UMWELTBILANZ EINSCHLIEßLICH
HANDWERKLICHEM WISSENSTRANSFER

PROJEKTTRÄGER: DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG
UMWELT (DBU)

PROJEKTPARTNER: BULGARISCHE AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE BASA (NGO),
FORSCHUNGSZENTRUM FÜR BAUEN, ARCHITEKTUR UND
ENTWERFEN

ZEICHNUNG: ORTHOFOTOGRAFISCHE
AUFNAHME NORDWESTEN

ZEICHNUNG NR.: I.17/17
MAßSTAB: 1:50

PROJEKTLEITER: PROF. ARCH. NIKOLAY TULESCHKOW, PHD
PROJEKTENTWURF: PROF. ARCH. N. TULESCHKOW, PHD
ARCH. V. DONTSCHEV
ARCH. A. TULESCHKOWA

DATUM: MÄRZ 2023

EXPERIMENTAL PROJECT

THE HOUSE OF PANAGIOTIS MUSKOYANI IN NESSEBAR

ARCHITECTURAL RESEARCH AND MEASURED SURVE

About Nessebar

The town of Nessebar is located about 40 km away from the regional center Burgas on the southern part of the Bulgarian Black sea coast. The Nessebar Municipality encompasses the easternmost slopes of Stara planina (ancient Haemus, medieval Balkan Mountains).

Back in the Antiquity the region was inhabited by the Thracians and after 6th century BC the Thracian rulers allowed the settlement of Hellenic colonists who contributed to the development of maritime trade. Since 821 AD the area is in Bulgarian possession and was inhabited by Bulgarians even in the period of Byzantine occupation.

Nessebar is amongst the oldest towns in Bulgaria, with preserved authentic structures from the period 4th-19th century on its initial location – an island connected to the land with a narrow strip. Traces of settlement dating back to the second millennium BC have been found here. Later the Thracian town of Mesambria is established. The word “bria” in Thracian means “town” and according to Strabo (64 BC-ca. 23 AD) this name is connected to the local ruler Menas (Melsa according to other ancient sources). Circa 510 AD the town gives shelter to Dorians, escaped from the conquered by Darius I Greek colonies Megara and Chalcedon. The first city fortress wall dates from the 4th century BC. A number of temples were built – dedicated to Zeus, the patron of the city Apollo, Isis, Hecate, Asclepius and to the Thracian deities Dionysus and the Thracian horseman.

The city is occupied by the Roman empire in 72-71 BC and is named Mesambria Pontica. At the beginning of the 1st century AD new Greek colonists, this time of Ionic descent, settle here.

After Christianity became the official state religion of the Empire, the pagan temples were turned into churches and new ones were built, especially in 4th-6th century. Amongst them the “St. Sophia” basilica has survived in high ruins.

In 812 khan Krum annexed the city to the Bulgarian Empire. With some minor interruptions it remained predominantly ethnic Bulgarian, until it was conquered in 1366 by the marauder army of Amadeus VI, Count of Savoy who soon sold it to the Byzantine Empire for 15 000 golden coins. Thereafter the city was briefly Byzantine possession under Ottoman control and in 1453 it eventually fell in the hands of the Ottoman Empire.

During 13th-14th century a number of new churches with profuse architectonics were built in the stylistics of the Bulgarian architectural picturesque style and several of them are still preserved nowadays. By the 19th century there were already 42 churches and chapels in the town.

During the time of the Ottoman rule new churches continued to be built, some of them above the ruins of old ones. In 17th century the town was completely renewed and fortified. The residential architecture of that time is mainly with half-timbered construction and since 18th and mainly during the 19th and the beginning of the 20th century the houses were being built in the typology of the “Black sea house”. A number of examples are preserved until today.

Since 9th December 1983 Nessebar is included by UNESCO in its World Heritage Sites list for its cultural heritage “considered to be of outstanding value to humanity

About the House of Muskoyani

It is a representative example of the “Black Sea House” type and classifies amongst the more profuse decorated ones, with wooden ornaments and murals. It is built in 1840 by a wealthy merchant of Nessebar Greek background. There is a rumour that the owner was a local bey, but the house’s functional scheme doesn’t respond to that of a Muslim residence. The mandatory female (harem) and men (selamlik) compartments are missing, as well as the ritual bathroom. It is possible that the plot was amongst the bey’s properties and was bought by the merchant intending to build his home.

The house is located between one of the two main streets and the rocky slope above the sea shore. It has three stories, one of them being a partly semi-story between the ground cellar level and the main residential story.

This could possibly primary have been a commercial office or more likely the space for servants. It is divided in two rooms – the front one is connected via staircase to the upper living floor and to the huge ground floor cellar. It has also a third staircase leading to the yard. Underneath these two rooms was the barn according to prof. Ivanchev. It was undoubtedly meant for riding and pack animals, as well as for small domestic ones. The big nearby cellar was 4,40 m high and accessible through a big double-leaf gate via inwardly inclined ramp. Nowadays the floor is inflated and the height up to the beams is 3,75 m. On the right side there was a wooden deck for the more valuable goods preserving them from floods and condensation due to the temperature differences with the stone floor.

Two big additional cellars with simple timber construction and wooden cladding were built on the yard level southern of the main building. During the restoration carried out in the 1980's the bigger of them has been removed and the smaller one has been rebuilt as a two-story building with a cellar and bedroom above it, connected via a door to the front room of the semi-floor of the main building.

The main staircase leading to the residential floor goes from the yard level. Initially it started from one bigger vestibule with two doors – the main one leading to the front gate and a second one leading to the cellar gate. Nearby in the vestibule there was a barn. Nowadays this room is transformed into a toilet and a storage room.

The main staircase consists of two stairs and a landing with a door between them and leads to a big central salon in the middle of the residential story. It has cruciform plan and in the corners between the crossbars are located four big rooms. The northwestern one has a fireplace for cooking and heating during the winter. During the restoration in the 1980's a copy of the same fireplace was built in the northeast room as well.

According to the architectural research of Prof. arch. Ivanchev, between the respective two bigger rooms on the southern and northern facades is inset one smaller room. The bigger of the two – the southern one, has emerged later as a result of partitioning of this narrow section of the cruciform salon. The northern one is authentic warehouse which side wall has been moved to include part of the room with the fireplace.

A narrow balcony existed on the western façade between the outer wall of the salon and the side outer walls of the respective big rooms (№ 3 and № 4 on the architectural plan), as it can be seen on an old picture and the elevation of prof. Ivanchev. Such balconies are typical exclusively for the “Black sea” house and unlike all other architectonic types of residential buildings between the Danube and the Aegean Sea from 18th-19th century, they have purely functional purpose as a space for processing and drying of fish. This is a product with great durability which was not only consumed at home, but was also produced in bigger amounts by the fishermen and exported by the local merchants to the cities of the Ottoman Empire.

The interior of the living space of the house is better decorated. The accent is on the cruciform salon with an area of 70,76 m² and approximate dimensions of 11,50 m between the two outer walls and of 9,20 m between the inner wall of the warehouse and the southern outer wall. The central part of the salon is 3,50 m high and the side sections are high between 3,07 and 3,14 m. On the higher part of the ceiling there is a wooden cassette decoration with slats and a central solar rosette. In the narrower and lower parts of the room the wooden ceilings are simpler. Between these three main parts of the ceiling with height difference of about 60 cm there are concave plaster holkers. According to the only found interior picture it is decorated with simplified mural ornament. Along the surrounding walls of the salon there is also a mural decoration underneath the wooden ceilings, but with an baroque ornamentations. The lower parts of these walls were painted with a dark socle and a thin geometric frieze above. The color range of the murals is unknown. It is possible that they have been smeared during the restoration works due to their bad state instead of being renovated. Wall excavations are intended in the current project in order to ascertain if there are remains of these murals. If so, they will serve for restoring the original form and color of the decoration. If contrary, it will be copied using the photographic evidence.

In every of the four main rooms between the crossbars of the cruciform salon there are decorative ceilings with wooden slats as well. In the two eastern rooms they are more profusely made than in the two western ones. That means they were more significant to the householder – probably they were guest room and parent’s bedroom. The ceiling’s stylistics is inherent to the Triavna craftsmen, which means the house was built by builders of the Triavna building, carving and painting center. This fact confirms the information of prof. Ivanchev about the presence and work of craftsmen from Triavna in Nessebar. The Skuliev’s house is built at the same time and has many similar details – the window shutters, the eaves cladding etc. Its ceiling is also undoubtedly made by a Triavna craftsman, but with much better quality.

The facades of Moskojani’s house are an example of the “Black Sea house” with some characteristics of the wooden empire houses started to be built in Istanbul around 1800. During the 18th-19th century according to the notable German architecture historian prof. arch. Cornelius Gurlitt there the “major builders were the Bulgarians”. At the beginning of the 19th century the Bulgarian builders brought this idea executing the extension of Ana Trendafilova’s house in Sozopol and thereafter it spread out across the whole coastline up to the Danube Delta.

On the old pictures empire details can be seen on the windows of Moskojani’s house. During the restoration the neoclassical upper elements have been removed. The window shutters and parts of the inclined wooden cladding on the eaves were removed as well. They are precisely documented by prof. Ivanchev in his measured survey.

The structural state of the building is generally good, but the wooden floor of the residential story is partly rotten and sagged. During the mostly incorrect restoration in the 1980’s many authentic exterior and interior elements have been removed.

Basic architectural and constructional characteristics of the type "Black Sea House"

The Black Sea house is a specific local historical Eastern European variant of the buildings with half-timbered construction, distributed throughout the territories of today's Bulgaria, Turkey and partly Romania and Greece.

In the predominant number of realizations, of which only dating samples are preserved, from the 17th to the beginning of the 20th century, these are mainly two-storey and less frequent three-storey residential buildings, but there are also some agricultural, storage, commercial and hotel buildings created not earlier than the end of the 19th century. Positevely, their origin and distribution is a much earlier phenomenon, but its impermanence and the vulnerability of this type of construction to fires and natural disasters is the reason that older examples are not preserved.

Architecturally and functionally in the most common case this type of residential buildings have ground floors intended for economic and professional needs – hangars for fishing boats and tackle, warehouses for various purposes, shops, etc.

Only in larger cities and especially in the capital Istanbul (for Greeks and Western Europeans Constantinople, for the Bulgarians Tzar's grad), were en masse built houses with residential ground floors. Usually entirely for housing needs are used also buildings higher than two floors.

In structural aspect these buildings are raised either entirely with half-timbered construction (something widespread in the capital of the Ottoman Empire), or with a ground floor with walls of crushed stone masoned

with mortar solution with a thickness of 50 - 80 cm. By the 20th century they have outer embossed and widely smeared joints, and upper half-timbered floor. At houses mainly on the Bulgarian coast for leveling and consolidation of stone walls during construction in their masonry at a height of about 80 to 120 cm are used wooden trowels. The lower support beams from the half-timbered walls on the upper floor are connected constructively with the stone walls by mounting the top endings.

Half-timbered walls are made of beams with dimensions in different surveyed buildings from 10x8 and 10x10 to 12x10 and 12x12 cm, traditionally of oak. At the end of the 19th century, the cheaper, but also less durable pine wood, began to be used in some places, usually imported from Italy. The walls have a lower, supporting beam connected to the upper horizontal beam (santrach) of the stone wall on the ground floor and the upper connected with the roof, or if the floors are more than one with the floor structure.

The vertical structural raster between these two horizontals is usually created by four main supporting beams: two being mounted in both corners of the wall and two inside its field, at distances of about 120 to 150 cm.

Between these four main verticals at a distance of about 40 cm from each other are placed secondary vertical beams as well. The window openings are outlined between the two verticals with placement of upper and lower horizontal beams. On spots, set by the master builder additional windbreak beams are placed. The cavities between the beams of the structure was filled with clay mixed with pieces of bricks, taken from the ruins of ancient and medieval buildings in the area. By other buildings the filling is only of clay mixed with animal hair or tough grasses (called chop) to prevent it from cracking. There are also a very small number of buildings where the filling is with brickwork. To the filling is added well leveled layer of lime plaster thick 5-7 cm and the walls are whitewashed annually. In some houses of wealthier owners the lime plaster is colored and even mural decorations are made.

According to the research of Prof. arch. Ivan Ivanchev carried out on the spot between 1953 and 1955, in the town of Nessebar the oldest surviving buildings of that type are built at the end of the 18th century, but apparently they belong to a much older building practice. The half-timbered walls are built with beams 10x10 cm, the verticals standing one on the other at about 30 - 50 cm. The fields between them are filled to the face of the

wooden construction with short ridges with a cross section of about 6x4 cm, nailed tightly to each other at an angle of about 45 degrees. In each adjacent field between the verticals the direction of nailing is reversed. This forms a complete and solid wooden wall system. From the room the remaining hollow distance to the back surface of the vertical beams and about 2 - 3 cm above them was filled with clay mixed with animal hair or tough grass (chop) to prevent cracking. Generally the clay thermal insulation filling had a thickness of 9 - 10 cm.

192

Класически дървени карнизи на къщи откъм 1850 г.
Класические деревянные карнизы (около 1850 года)

Klassische Holzgesimse bei Häusern um 1850
Corniches classiques en bois provenant de maisons de Nesebär vers 1850

193

Класически дървени карнизи с по-богато изпълнение
Класические деревянные карнизы, более богато оформленные

Klassische Holzgesimse, reicher gestaltet
Corniches classiques en bois avec décoration plus riche

Roof constructions are also of wooden beams with a slight slope, usually about 40% (approx. 21 - 22⁰), because their coverage is single-outfall tiles (known in Bulgaria under the names "Old Bulgarian", or "Turkish", although they have already existed before the Turkish invasion). Trimmer joists over the living quarters lie by notching on the upper horizontal beam of the half-timbered wall, then again by cutting on it longitudinally parallel a second beam is mounted above the wall, supporting the structure of the roof itself. The roofs are four-pitched, and in case the planned configuration of the building in its upper level is more complex (due to the nature of the building, or the presence of bay windows), roofs are complicated in shape by bends positioned at different heights and the required sluices.

Boards are nailed to the ridge capitals and the elements of the roof construction, then the tiles are placed, lying on a clay mixture with chop.

One-arch tiles are installed in two overlapping rows one above the other. Wooden ceilings are made inside the rooms under the horizontal joists edged with profiled or simplified cornices, and sometimes wood-carved ceilings are made. When they rise plastically upwards, usually through intricately configured holkers, their entire construction is beared by a load-bearing system connected to the ceiling and roof beams, short beams, circles in the shape of holkers and slats with applied on them lime plaster.

Finishing works on the facade surfaces and eaves were carried out on several ways:

I. About the facades

1. Initially they are sheathed with tightly glued to each other vertically mounted boards 3 - 4 cm thick. This method of installation was also applied on later buildings, dating even from the 19th century, as it can be seen from old engravings.

2. At the same time with this practice, probably not later than the 15th-16th century (but completely possibly in the early Middle Ages), the installation of wooden cladding is done horizontal, which is a better solution technologically. This becomes widespread during the 16th-17th century throughout the easternmost parts of the Balkan peninsula between the Danube delta and the Dardanelles, but mostly in Bulgarian lands (including the inland cities) where it was created. This architectural technique was known among Bulgarian builders from the settlements around the city Malko Tarnovo in the region of Strandzha mountain, under the name "mold".

3. But these two ways of covering the half-timbered facades gave the disadvantage that moisture penetrates between the joints. That is why in the 19th century thin profiled slats started to appear and close the joints between the boards.

Alongside this new architectural detail along the Bulgarian coast another solution to the problem emerges and started spreading: installment of a second layer of cladding. It is a construction of thin oak cracks boards with dimensions of about 80 - 90 by 5 - 7 mm. They are mounted horizontally with nails on the boards of the first layer, overlapping similarly to the roof shingles and thus ensuring the downflow of rainwater compacted on the facades from strong coastal winds. Splicing the sections with this cladding in between is carried out via vertically nailed boards clamping it at the joints to the structure underneath, usually on the places adhered to the vertical beams of half-timbered construction. In this case, the side joints are closed on both sides with thin boards mounted perpendicular to the facade.

By this type of house, (and generally typical of Bulgarian architecture school) bay windows are created, usually angular, which are supported by systems of braces, some of which are curved and often decorated with carpentry ornaments. In Nessebar has been found a console dating probably from the 17th – 18th century, which has a profuse and profound carving.

A characteristic element of the Black Sea house are the long balconies with latticework railings and very high supporting columns (protrusions) in the corners, designed for tying strings with fish for drying (cirrhosis).

Balconies are unknown in Bulgarian and Eastern Balkan architecture as a general architectural element until the last quarter of the 19th century. Instead the so-called attics are used, which are large, long and wide loggias covered with support columns, eaves and stepping down on wooden colonnades in front of ground floor galleries.

The balcony at the Black Sea Bulgarian coastal house appears as a purely functional element for processing and drying of fish.

The floor joists of the bay windows and balconies in terms of construction are bids on the beams from inside the building, as in narrow bay windows they are supported by brackets monolithic in the stone walls below them, and at the wider supports are made by struts stepping down as well by cutting into the santrachi in the stone walls, or against the monolithic wooden ones short beams.

**ARCHITECTURAL SURVEY
OF MUSKOYANI HOUSE**

**BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM**

BAUJAHR: 1840

ORT: NESSEBAR, BULGARIEN

ZEICHNUNG: LAGEPLAN

MAßSTAB: 1:200

©Arch & Art ltd.

LEGENDE:

- ORIGINALES STEINMAUERWERK
- ORIGINALES FACHWERK
- ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
- ORIGINALE HOLZWAND
- NEUES ZIEGELMAUERWERK
- NEUE HOLZWAND
- ZERSTÖRTE WÄNDE

**BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM**
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: GRUNDRIß ±0,00=+14,88
MAßSTAB: 1:50

1437
1354
65

LEGENDE:

- ORIGINALES STEINMAUERWERK
- ORIGINALES FACHWERK
- ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
- ORIGINALE HOLZWAND
- NEUES ZIEGELMAUERWERK
- NEUE HOLZWAND
- ZERSTÖRTE WÄNDE

**BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: GRUNDRIß +1,08=+15,96
MAßSTAB: 1:50**

1400

436

LEGENDE:

- ORIGINALES STEINMAUERWERK
- ORIGINALES FACHWERK
- ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
- ORIGINALE HOLZWAND
- NEUES ZIEGELMAUERWERK
- NEUE HOLZWAND
- ZERSTÖRTE WÄNDE

**BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM**
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: GRUNDRIß +3,68=+18,56
MAßSTAB: 1:50
 ©Arch & Art ltd.

**BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
 ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
 BAUJAHR: 1840
 ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
 ZEICHNUNG: DACHPLAN
 MAßSTAB: 1:50**

LEGENDE:

- ORIGINALES STEINMAUERWERK
- ORIGINALES FACHWERK
- ORIGINALES ZIEGELMAUERWERK
- ORIGINALE HOLZWAND
- NEUES ZIEGELMAUERWERK
- NEUE HOLZWAND
- ZERSTÖRTE WÄNDE

BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: DECKENSPIEGELPLAN
MAßSTAB: 1:50
©Arch & Art ltd.

+9,47=+24,35

+9,47=+24,35

+6,58=+21,46

+6,58=+21,46

+3,68=+18,56

+3,68=+18,56

±0,00=+14,88

±0,00=+14,88

315

349

307

375

+1,08=+15,96

-0,36=+14,52

**BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: SCHNITT A-A
MAßSTAB: 1:50
©Arch & Art ltd.**

+9,47=+24,35

+9,47=+24,35

+6,58=+21,46

+6,58=+21,46

+3,68=+18,56

+3,68=+18,56

±0,00=+14,88

±0,00=+14,88

BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: ANSICHT NORDOSTEN
MAßSTAB: 1:50
©Arch & Art ltd.

+9,47=+24,35

+6,58=+21,46

+3,68=+18,56

±0,00=+14,88

+4,16=+19,04

+3,36=+18,24

+1,08=+15,96

-1,17=+13,71

**BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: ANSICHT NORDWESTEN
MAßSTAB: 1:50
©Arch & Art ltd.**

BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
 ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
 BAUJAHR: 1840
 ORT: NESEBAR, BULGARIEN
 ZEICHNUNG: DETAIL 1 - ORIGINALTÜR
 MABSTAB: 1:10; 1:1
 ©Arch & Art Ltd.

BAUVORHABEN: HAUS MOSKOJANI/
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM
BAUJAHR: 1840
ORT: NESSEBAR, BULGARIEN
ZEICHNUNG: DETAIL 3 - TREPPENHAUS UND
TREPPENGELÄNDER
MAßSTAB: 1:20; 1:2; 1:1
©Arch & Art Ltd.